

A stylized map of the world, rendered in a light teal color against a dark teal background. The map uses a network of lines to represent continents and oceans, with a grid-like pattern of streets or roads overlaid on the landmasses. The word "mondo" is written in a bold, lowercase, sans-serif font, centered horizontally and slightly above the vertical center of the map. The letters are a darker shade of teal than the map lines.

mondo

A cura di:

Guglielmo Basile
Matteo Dell'Agostino
Arianna Marenghi
Marta Piatti
Chiara Provana
Ilaria Urgesi
Davide Vitrano

Relatore:

Francesco E. Guida

Correlatori:

Pietro Buffa Di Castelalto
Alessandro Masserdotti
Giacomo Scandolara

Collaboratori:

Marcello J. Biffi
Antonio Garosi
Adele Mazzali
Claudia Tranti

Politecnico di Milano
Scuola del Design
Corso di Laurea in Design della Comunicazione
Laboratorio di Sintesi Finale C1
a.a 2022/2023
Elaborato di Laurea

mondo

immersive vacations

INDICE

01 UNA SFIDA INEVITABILE

A cura di Ilaria Urgesi

1.1 Il cambiamento climatico

Evoluzione del sistema climatico	12
Attività antropiche	13
La crisi dell'ambiente	15
Adattarsi alla minaccia	16

1.2 Il ruolo della Luna

Il fenomeno delle maree	18
Il ciclo del nodo lunare	20
L'allarme lanciato dalla NASA	21

1.3 L'innalzamento del livello del mare

Le previsioni per i prossimi anni	24
Gli Stati Uniti sono a rischio	26
Panoramica globale	29

1.4 Il ruolo del Design

Nuovi principi per il Design	36
Responsabilità etica del progetto	37
Strumenti e pratiche per un Design sostenibile	40
L'importanza della sensibilizzazione	44

02 PROGETTARE IL FUTURO

A cura di Arianna Marenghi

2.1 La responsabilità del designer

Un manifesto contro il consumismo	54
Victor Papanek: la responsabilità sociale	58
Albe Steiner e Enzo Mari	63
Il focus sulla responsabilità ambientale	66

2.2 Lo Speculative Design

Speculative e Critical Design	70
Il rapporto dell'uomo con il futuro	77
La fantascienza	82
Applicare lo Speculative Design in un progetto	88

2.3 E se la Luna?

Il Brief	90
La Luna è una pessima allieva	91
Una realtà catastrofica: Dark Design	96

2.4 Moondo

L'apocalisse diventa opportunità	102
L'ironia	105
Nasce l'agenzia di viaggi	107

03 IL BRANDING

A cura di Guglielmo Basile

3.1 L'Identità di marca

Brand	112
La brand identity	116
Visual identity e Speculative Design	119
L'immaginario di riferimento	122

3.2 Identità visiva Moondo

Naming e logo	126
Tipografia	130
Palette	132
Pittogrammi	132
Utilizzo delle immagini	133
Artefatti	136

3.3 La manipolazione delle immagini

Il ruolo delle immagini	142
Il fotomontaggio	144
La manipolazioni delle immagini oggi	148
Il fotomontaggio in Moondo	150

04 ESPERIENZA IMMERSIVA

A cura di Davide Vitrano

4.1 Experience Design

Cos'è l'Experience Design	156
Perché XD e non UX?	157
Il pensiero centrato sull'uomo	159
Customer Journey	160

4.2 Storytelling

Come funziona lo Storytelling	162
La struttura narrativa	163
Storytelling e XD	166
Casi studio	167

4.3 Esperienza Moondo

L'esperienza di marca	172
La narrazione di Moondo	173
Prima immersione	174
Artefatti aggiuntivi	178
Navigazione Web	183

05 ECOSISTEMA PROTOTIPO

A cura di Chiara Provana

5.1 Retail marketing

I pop-up come strategia di marketing	190
Il retail marketing di Moondo	192
Ambienti nel dettaglio	195

5.2 Funzione e processo di costruzione

Funzionalità e fruizione	200
Descrizione tecnica di comandi e struttura	201
Processo costruttivo	206

5.3 Materiali e finiture

Principi di estetica	208
La scelta dei materiali	209
Colori e texture per le finiture	211

06

TRA IL FISICO E IL DIGITALE

A cura di Marta Piatti

6.1 Interfaccia tangibile

TUI: interagire con il fisico	216
Educazione ed apprendimento con le TUI	218
Relazione token-vincoli	219
La sfera fisica di Moondo	221

6.2 IoT: connettività senza confini

Sensori nell'era digitale	222
Evoluzione e sviluppo	223
Applicazioni dell'IoT	225

6.3 Dalla prototipazione al mondo reale

L'elettronica al servizio del Design	226
Una comunità open source	229

6.4 Il circuito di Moondo

Una rete di sensori	232
Componentistica	236
Imparare facendo	244

07 INONDAZIONI PROGRAMMATE

A cura di Matteo Dell'Agostino

3.1 Visualizzare i dati

La data visualization: una tecnologia antica	248
Le nuove frontiere della visualizzazione	251
Un'arte funzionale	252

3.2 Sensibilizzazione high-tech

Rinnovare l'attivismo	256
Imparare giocando	258
Itinerario di viaggio	260

3.3 Creare maree digitali

Le risorse usate	268
Un mondo da inondare	269
Le inondazioni	272
Le città inondate	274
Navigare un mondo sommerso	276
Dati fissi in una mappa mobile	278
Comandi fisici per inondazioni digitali	280
La fine dell'esperienza immersiva	282

01

UNA SFIDA INEVITABILE

A cura di Ilaria Urgesi

A partire dal 2030 il livello del mare aumenterà drasticamente come conseguenza del riscaldamento globale e dell'attrazione gravitazionale della Luna. Nel contesto del cambiamento climatico, il Design svolge un ruolo fondamentale proponendo soluzioni innovative e sostenibili.

1.1 IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

1.1.1 Evoluzione del sistema climatico

A partire dalla Rivoluzione Industriale, sono stati innescati innumerevoli meccanismi che hanno radicalmente rivoluzionato i sistemi sociali, economici e politici, distruggendo i fragili equilibri della natura (IPCC, 2014).

Il tema del cambiamento climatico si affaccia nel dibattito internazionale come conseguenza di una progressiva e sempre più puntuale raccolta di informazioni di carattere scientifico che hanno consentito di leggere, con nuove conoscenze, l'evoluzione del sistema climatico e la sua interazione con i sistemi ecologici, sociali ed economici. La sfida attuale che coinvolge in modo omogeneo tutti i paesi, è divenuta centrale nel dibattito pubblico a causa delle conseguenze e delle ripercussioni dei fenomeni correlati a tale problematica.

Per “cambiamenti climatici” si intendono i cambiamenti a lungo termine delle temperature e dei modelli meteorologici (Nazioni Unite [ONU], 2022). Essi possono essere indotti da fenomeni naturali come, ad esempio, le variazioni periodiche nell'orbita della

Terra, i cambiamenti nella topografia della superficie terrestre e i cambiamenti della composizione dell'atmosfera terrestre. Tali eventi naturali sono sempre esistiti. Infatti, circa 18.000 anni fa, la superficie della Terra era molto diversa da oggi. Lastre di ghiaccio coprivano la maggior parte dell'Europa e del Nord America e, per esempio, le temperature medie di luglio erano di circa 10°C rispetto ai 18-20°C di oggi.

[Fig. 1.1] Scioglimento del Ghiacciaio Spencer in Alaska, Stati Uniti

1.1.2 Attività antropiche

È stato dimostrato che il recente riscaldamento della Terra è dovuto principalmente ai processi di industrializzazione causati dalle attività umane a partire dal 19° secolo, imputabili essenzialmente al consumo di combustibili fossili come il carbone, il petrolio e il gas. È in questi anni che inizia ad essere percepita la problematica ambientale come diretta conseguenza del crescente inquinamento e del degrado dei beni ambientali primari (acqua, aria e suolo). Pertanto, tali effetti non sono confinabili all'interno di una specifica area o territorio, ma vanno ad assumere una dimensione sempre più ampia, fino a diventare problematiche globali.

Da circa 15 anni i dati prodotti da migliaia di scienziati in tutto il mondo, analizzati e sistematizzati dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), affermano che l'industria, l'agricoltura, la zootecnia, i trasporti, il riscaldamento delle abitazioni e la gestione dei rifiuti, contribuiscono al riscaldamento globale. Si tratta di attività di origine umana responsabili dell'aumen-

Le cause

to incontrollato di gas nell'atmosfera che causano il cosiddetto "effetto serra antropico" (ipcc, 2014).

Essi agiscono come il vetro di una serra che ostacola la fuoriuscita delle radiazioni termiche dall'atmosfera e il risultato è un'ulteriore quantità di calore che si somma a quella proveniente dai raggi solari assorbiti direttamente, provocando così il riscaldamento globale. In particolare, tali gas sono:

- L'anidride carbonica (utilizzo di combustibili fossili).
- Il metano (zootecnia, agricoltura e discariche).
- Il protossido di azoto (utilizzo di combustibili fossili, fertilizzanti e rifiuti).
- I gas fluorurati (gas artificiali utilizzati per la refrigerazione).

[Fig. 1.2] Il settore manifatturiero e l'industria producono emissioni, prevalentemente dalla combustione di combustibili fossili

[Fig. 1.3] Tra il 1990 e il 2020 la deforestazione ha interessato una superficie più grande dell'intera UE, provocando emissioni di carbonio

1.1.3 La crisi dell'ambiente

Le concentrazioni di gas a effetto serra sono ai livelli più elevati degli ultimi 2 milioni di anni, e le emissioni continuano ad aumentare. Rispetto ai livelli preindustriali la temperatura media del Pianeta è aumentata di 0,98°C e la tendenza osservata dal 2000 fino ad oggi prevede che, in mancanza di interventi, potrebbe arrivare a +1,5°C tra il 2030 e il 2050. Uno degli effetti più evidenti è stato già riscontrato nel periodo 2011-2020, in quanto è stato il decennio più caldo mai registrato, con una temperatura media globale di 1,1°C al di sopra dei livelli preindustriali nel 2019. Il riscaldamento globale indotto dalle attività umane è attualmente in aumento a un ritmo di 0,2°C per decennio (Commissione Europea, 2023).

Le conseguenze

0,98°C

Aumento della temperatura nel 2019 rispetto ai livelli preindustriali

1,5°C

Limite massimo del riscaldamento del Pianeta per contenere i danni più devastanti provocati da un innalzamento delle temperature

1,1°C

Temperatura media globale registrata nel periodo 2011-2020, decennio più caldo mai registrato

0,2°C

Ritmo secondo il quale è in aumento il riscaldamento globale indotto da attività umane per decennio

12,85%

Tasso del calo del ghiaccio artico per decennio

3,2

Incremento annuale in millimetri dell'innalzamento del livello del mare a causa dello scioglimento dei ghiacciai

Tale incremento delle temperature globali rappresenta un fattore di rischio per la salute umana, per i settori produttivi, per gli ecosistemi e per le specie animali e vegetali. Infatti, la fauna e i relativi habitat sono messi a rischio e stanno provocando sempre più frequenti migrazioni di molte specie.

Le precipitazioni di piogge e nevi sono aumentate in media in tutto il pianeta mentre, al contrario, alcune regioni stanno attraversando periodi di siccità con un incremento del rischio di incendi, perdite di raccolti e prosciugamento dell'acqua potabile.

Il ghiaccio si sta sciogliendo ovunque, in particolare nelle zone polari. Ciò coinvolge lo scioglimento dei ghiacciai di montagna

[Fig. 1.4] Dati rilevanti per il riscaldamento globale a causa delle emissioni dei gas a effetto serra in aumento

e delle calotte ghiacciate che rivestono l'Antartide orientale e la Groenlandia, oltre ai ghiacci del Mare Ghiacciato Artico. Gran parte di questo scioglimento dei ghiacci contribuisce all'aumento del livello dei mari, il quale sta aumentando di 3,2 millimetri all'anno, con una accelerazione della crescita in questi ultimi anni (National Geographic, 2022).

1.1.4 Adattarsi alla minaccia

Le emissioni all'origine dei cambiamenti climatici sono generate in ogni parte del mondo e interessano tutti, ma in alcuni Paesi la produzione è decisamente aumentata negli ultimi anni. I 100 Paesi che producono meno emissioni generano il 3% delle emissioni totali, mentre il contributo dei dieci Paesi maggiormente responsabili delle emissioni è pari al 68% (Organizzazione delle Nazioni Unite [onu], 2022).

Poiché ogni tonnellata di CO₂ emessa contribuisce al riscaldamento globale, tutte le riduzioni di emissioni contribuiscono a rallentarlo. Per arrestarlo completamente, occorre raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette di CO₂ in tutto il mondo. Inoltre, anche la riduzione delle emissioni di altri gas a effetto serra, come il metano, può avere un forte effetto sul rallentamento del riscaldamento globale, soprattutto a breve termine. Le tre vaste categorie d'azione, quindi, sono: ridurre le emissioni, adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici e finanziare gli adeguamenti necessari. Per esempio, a livello di sistemi energetici, passare dai combustibili fossili a energie rinnovabili come quella solare o eolica ridurrà le emissioni all'origine dei cambiamenti climatici.

Benché una coalizione sempre più numerosa di Paesi si stia impegnando a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050, circa la metà delle riduzioni delle emissioni dovrà essere attuata entro il 2030 per mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5°C.

La produzione di combustibili fossili deve diminuire di circa il 6% l'anno tra il 2020 e il 2030 (Organizzazione delle Nazioni Unite [onu], 2022). Molte soluzioni ai cambiamenti climatici potranno apportare vantaggi economici migliorando al contempo le vite umane e proteggendo l'ambiente.

Le soluzioni

[Fig. 1.5] Emissioni mondiali di tonnellate di anidride carbonica a causa della combustione di combustibili fossili nel settore manifatturiero e dell'industria nel 2021 (Our World in Data, Global Carbon Project)

1.2 IL RUOLO DELLA LUNA

1.2.1 Il fenomeno delle maree

Per generazioni, le persone hanno osservato la Luna al fine di capire, per esempio, in che modo sarebbe variato il tempo meteorologico, e gli effetti di quest'ultima sulla Terra non sono ancora del tutto compresi e si alternano tra falsi miti e prove scientifiche. Pertanto, negli ultimi anni è stato scientificamente dimostrato che i cicli lunari sono capaci di alterare la temperatura sul nostro pianeta: una differenza impercettibile agli esseri umani, ma capace di influenzare i modelli sullo studio del cambiamento climatico. L'effetto più evidente che la Luna ha sulla Terra, combinato con l'attrazione che il Sole esercita su di essa, è visibile con le maree: essa provoca deformazioni della Terra (dette maree terrestri) e genera variazioni periodiche del livello dei mari (dette maree oceaniche, o semplicemente maree).

Le maree sono un movimento periodico e regolare di sollevamento e di abbassamento dell'acqua del mare causato dalle forze gravitazionali che agiscono nel sistema Terra-Luna-Sole.

(Treccani, 2006)

Le maree, quindi, sono provocate dall'azione combinata di due forze: l'attrazione gravitazionale esercitata dalla Luna sulla massa acqua terrestre e la forza centrifuga che nasce dal movimento reciproco della Terra e della Luna nello spazio. Quando la Terra ruota su sé stessa ogni giorno, la gravità della Luna attira verso di sé le masse d'acqua sul lato più vicino della Terra, creando così un rigonfiamento. Contemporaneamente il mare si rigonfia anche sul lato opposto a causa della forza centrifuga provocata dalla rotazione terrestre [Fig. 1.6].

La Terra, quindi, ruota sotto rigonfiamenti d'acqua che coprono il 70,8% dell'intera superficie terrestre, dando origine ogni giorno a due alte maree e due basse maree. Più precisamente, la condizione di alta marea si verifica in una zona due volte in 24 ore e 50 minuti: quando la Luna transita sul meridiano locale e, 12 ore e 25 minuti più tardi, quando transita agli antipodi dello stesso meridiano. Non appena completato il flusso di alta marea, si verifica il riflusso del livello marino che culmina con la bassa marea dopo 6 ore e 12,5 minuti, quando la zona interessata si trova alla massima distanza dall'allineamento con la Luna (Treccani, 2006).

[Fig. 1.6] Fenomeno delle maree nel sistema Terra-Luna-Sole

1.2.2 Il ciclo del nodo lunare

Orbita lunare

L'orbita della Luna attorno alla Terra presenta un'oscillazione regolare che impiega 18,6 anni per essere completata. L'orbita del nostro satellite presenta due nodi, cioè i punti in cui essa interseca l'eclittica, che si spostano in senso orario. Tale perturbazione dell'orbita lunare è dovuta all'attrazione gravitazionale di Terra e Sole ma anche, in misura minore, a quella di Giove e degli altri pianeti. Quindi, ogni 18,6 anni l'orbita della Luna oscilla tra un massimo e un minimo di più o meno 5° rispetto all'equatore terrestre [Fig. 1.7]. Questo ciclo prende il nome di "ciclo del nodo lunare", e fu osservato per la prima volta dal reverendo James Bradley Savilian (1728), professore di astronomia ad Oxford, durante una nuova scoperta riguardante il moto delle stelle fisse.

L'oscillazione comporta una variazione nell'entità delle maree: quando il piano lunare si allontana dal piano equatoriale, le maree sulla Terra si riducono; quando l'orbita della Luna è più in linea con l'equatore terrestre, le maree si amplificano.

[Fig. 1.7] I nodi lunari sono i due punti in cui il percorso orbitale della Luna incrocia l'eclittica, ossia il percorso annuale del Sole lungo la sfera celeste.

In futuro, la seconda parte del ciclo lunare, combinata con l'innalzamento del livello dei mari, comporterà che le alte maree saranno ancora più alte e le basse maree saranno ancora più basse. Attualmente, la Luna si trova già in una parte del suo ciclo che amplifica l'effetto delle maree ma, nonostante ciò, il livello del mare lungo le coste non è ancora aumentato al punto da provocare un superamento delle soglie di inondazioni. Nonostante ciò, la prossima volta che il satellite attraverserà questa parte del proprio ciclo, ovvero durante la metà del 2030, ci sarà un aumento sensibile delle inondazioni dovute all'alta marea a partire dalle coste americane, incluse le Hawaii e il Guam. Solo le aree più settentrionali, inclusa quella dell'Alaska, saranno risparmiate per circa un altro decennio, ma si rischierà di andare sempre più incontro a scenari disastrosi su tutta la superficie terrestre.

1.2.3 L'allarme lanciato dalla NASA

L'allarme lo lancia la NASA, spiegando in uno studio condotto dall'Università delle Hawaii (2021), come il fenomeno che interessa il nostro satellite non costituisca di per sé una novità ma, a partire dalla metà del 2030, si aprirà il sipario su uno scenario critico: gli effetti di tale oscillazione sull'attrazione gravitazionale della Luna, responsabile delle maree terrestri, combinandosi con l'innalzamento del livello del mare, derivante dal riscaldamento climatico del pianeta, provocheranno inondazioni su quasi tutto il territorio costiero degli Stati Uniti (NASA, 2021).

Inondazioni dal 2030

[Fig. 1.8] Cittadina americana sommersa a causa di eventi di alta marea

La ricerca pubblicata su *Nature Climate Change* (2021) è stata condotta da Phil Thompson, assistente professore presso l'Università delle Hawaii e dal Sea Level Change Science Team della NASA. Lo studio si è focalizzato solamente sulle coste degli Stati Uniti con il risultato che nel prossimo decennio potranno esserci un numero maggiore di maree pericolose anche sul resto della superficie terrestre (Nature Climate Change, 2021).

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha segnalato un totale di oltre 600 inondazioni nel 2019. Oltre alla Luna, anche il particolare allineamento di Sole, Terra e Luna pro-

vocherà un aumento delle maree che supereranno la soglia di inondazione, e in alcuni casi potrebbero durare un mese o più. Inoltre, l'amministratore della NASA Bill Nelson (2021) ha specificato che le regioni basse e vicine al livello del mare soffriranno a causa dell'aumento delle inondazioni e saranno sempre più a rischio.

[...]. La combinazione dell'attrazione gravitazionale della Luna, dell'innalzamento del livello del mare e del cambiamento climatico continuerà ad esacerbare le inondazioni costiere sulle nostre coste e in tutto il mondo.

(Nelson, 2021, tda)

Il professor Phil Thompson ha precisato che sarà l'effetto accumulato nel tempo ad avere un forte impatto sul nostro pianeta. Infatti, sebbene le inondazioni legate all'alta marea siano viste come un problema meno significativo rispetto agli uragani, la maggiore frequenza con cui queste sono destinate a verificarsi e il maggiore coinvolgimento territoriale, finirà per renderle una minaccia molto più seria di quanto non lo siano già ora.

Non cambia la forza delle maree o la forza gravitazionale della Luna, ma tende ad aumentare l'intervallo tra le maree più alte e quelle più basse. In altre parole, le maree più alte saranno ancora più alte e le maree più basse saranno ancora più basse.

(Thompson, 2021, tda)

Il cambiamento climatico contribuirà sempre di più all'innalzamento del livello del mare in quanto l'acqua degli oceani si espanderà con il riscaldamento e le temperature più elevate provocheranno sempre più frequentemente lo scioglimento dei ghiacci terrestri, come i ghiacciai e le calotte glaciali. È in questo contesto di innalzamento dei mari che i cambiamenti delle maree terrestri potrebbero avere l'effetto più dannoso.

Benjamin Hamlington, coautore dello studio e ricercatore presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, si è occupato dei cambiamenti del livello del mare e di come esso risponde alle azioni naturali e umane. Secondo Hamlington (2021), queste inondazioni, aggravate dalla Luna, sono destinate a danneggiare le

infrastrutture e a modificare le coste. Tutto ciò avrà implicazioni economiche e sociali molto significative, che andranno a sconvolgere la vita quotidiana degli abitanti di quelle zone, in quanto gli eventi di alta marea potrebbero essere raggruppati in base ai cicli stagionali (Hamlington, 2021).

Infatti, il ricercatore così spiega:

[Fig. 1.9] In basso.
Le acque del fiume Mississippi inondano periodicamente le zone centrali degli Stati Uniti dal 2019

Potremmo assistere ad una quantità di inondazioni quattro volte superiore da un decennio all'altro e, in alcuni casi, potrebbero verificarsi eventi di inondazione fino a 20 volte al mese, o quasi ogni giorno [...].

(Hamlington, 2021, tda)

1.3 L'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL MARE

1.3.1 Le previsioni per i prossimi anni

Mano a mano che in Antartide e in Groenlandia si sciolgono le banchise, le piattaforme di ghiaccio retrostanti scivolano nell'oceano a un ritmo sempre più rapido provocando l'innalzamento del livello del mare. L'inquinamento da carbonio provocato dalle attività umane è una delle principali cause del cambiamento climatico e della perdita di ghiaccio. Infatti, in tale contesto, il livello del mare in tutto il mondo si è innalzato e si prevede che continuerà ad aumentare in futuro. In particolare, dal 1993 esso è aumentato di 98,5 millimetri (NASA Global Climate Change, 2023) [Fig. 1.10]. Si stima che si innalzerà di altri 30 centimetri entro il 2050 e di circa tre metri entro il 2150 [Fig. 1.11], indipendentemente da quanto saranno ridotte le emissioni di carbonio a livello globale, in quanto a partire dalla metà del 2030 si aggiungerà un ulteriore fattore che provocherà un aumento sensibile delle inondazioni: la Luna attraverserà una parte del suo ciclo che amplificherà l'effetto delle maree e il conseguente innalzamento del livello del mare.

Livello del mare
dal 1993 al 2023

[Fig. 1.10] Da osservazioni satellitari della NASA è stato possibile calcolare che tra il 1993 e il 2023 il livello del mare si è innalzato di 98,5 mm

[Fig. 1.11] Previsioni dell'innalzamento del livello del mare tra il 2030 e il 2150

Le proiezioni del futuro innalzamento del livello del mare sono fondamentali per i pianificatori costieri e i responsabili politici che cercano di comprendere e tenere conto degli impatti del livello del mare sulle comunità costiere. Il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) è il foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP). L'IPCC è stato creato per fornire ai responsabili politici valutazioni scientifiche periodiche sui cambiamenti climatici, sulle loro implicazioni e sui potenziali rischi futuri. Nell'ambito di questo impegno, l'IPCC esamina e distilla la letteratura scientifica e fornisce proiezioni sul futuro livello del mare in tutto il mondo in

base a una serie di possibili scenari futuri, calcolati a partire dal 2020 fino ad arrivare al 2150. I dati di tali proiezioni sono basati sul Sesto Rapporto di Valutazione (AR6) dell'ipcc, che valuta le informazioni scientifiche, tecniche e socioeconomiche sul cambiamento climatico tra il 2021 e il 2022.

Proiezioni future

La maggior parte delle previsioni riporta che il riscaldamento del pianeta continuerà e probabilmente accelererà, portando gli oceani ad espandersi maggiormente. Ciò significa che l'innalzamento del livello del mare avrà un impatto su molte coste e su una gran parte dell'umanità che vive vicino ad esse o ai fiumi principali, la quale dovrà affrontare allagamenti e inondazioni provocati anche da altri fattori dovuti al cambiamento climatico, come l'innalzamento delle falde acquifere costiere, i flussi fluviali e le precipitazioni. Il risultato netto sarà un drammatico aumento dell'esposizione al rischio per questa popolazione, così come per le infrastrutture, i trasporti, l'acqua, l'energia, gli ecosistemi costieri e i servizi di supporto che essi forniscono. Se le future emissioni di carbonio saranno tali da provocare un aumento della temperatura globale di 4°C, il livello del mare potrebbe arrivare a sommergere territori attualmente abitati da 760 milioni di persone in tutto il mondo.

1.3.2 Gli Stati Uniti sono a rischio

L'innalzamento del livello del mare non è uguale dappertutto, ma per gli Stati Uniti è un rischio chiaro e presente oggi e per i prossimi decenni e secoli. Per contestualizzare, il livello del mare medio globale è aumentato di circa 17 centimetri negli ultimi 100 anni (1920-2020), con un'accelerazione evidente a partire dal 1970 circa; mentre, il livello medio relativo lungo gli Stati Uniti è aumentato di circa 28 centimetri nello stesso periodo con un'accelerazione simile.

Previsioni per gli Stati Uniti

Negli Stati Uniti il livello del mare aumenterà in media di 0,25-0,30 metri nei prossimi 30 anni [Fig. 1.12] e le popolazioni più a rischio vivono sulle coste orientali del Golfo, dove si prevede che nel 2050 le inondazioni raggiungeranno una frequenza dieci volte maggiore di quella odierna. L'innalzamento varierà a livello regionale lungo le coste a causa delle variazioni di altezza della terra e dell'oceano. In un recente studio, Sönke Dangendorf (2019), autore e membro del Sea Level Change Team della NASA, ha dichiarato che i tassi più rapidi di innalzamento del livello del mare si stanno verificando nel Golfo del Messico, dalla foce del Mississippi verso ovest, seguito dagli Stati del Medio Atlantico.

[Fig. 1.12] A destra. Coste inondate degli Stati Uniti quando il livello del mare aumenterà di 0,25-0,30 m nei prossimi 30 anni

In particolare, l'area che va da Capo Hatteras agli Outer Banks fino al Golfo del Messico ha subito un'accelerazione molto elevata dei tassi di innalzamento del livello del mare, raggiungendo 10 millimetri all'anno. Si tratta di una quantità circa cinque volte superiore a quella che è stata osservata in media nel corso dell'intero xx secolo in queste località (Sönke Dangendorf, 2019). In uno scenario tale, quindi, le emissioni di carbonio attuali e future sono importanti. L'innalzamento del livello del mare lungo le coste statunitensi di circa 0,6 metri è sempre più probabile tra il 2020 e il 2100 a causa delle emissioni attuali. Se non si riuscissero a contenere le emissioni future, si potrebbe verificare un ulteriore innalzamento di 0,5-1,5 metri, per un totale di 1,1-2,1 metri entro la fine del secolo.

Coste americane maggiormente colpite

Nello specifico, come mostrato nel grafico, si prevede che l'innalzamento nei prossimi tre decenni sarà in media: 0,25- 0,35 metri per la Costa Orientale; 0,35-0,45 metri per la Costa del Golfo; 0,1-0,2 metri per la Costa Occidentale; 0,2-0,25 metri per i Caraibi; 0,15-0,2 metri per le Isole Hawaii; 0,2-0,25 metri per l'Alaska Settentrionale [Fig. 1.13].

[Fig. 1.13] Media dell'innalzamento del livello del mare per diverse coste degli Stati Uniti nei prossimi decenni

Quindi, gran parte della costa è già prossima ad un cambiamento di regime per quanto riguarda la frequenza delle inondazioni e, di conseguenza, dei danni che esse provocheranno. Solo una piccola differenza di altezza di circa 0,3-0,7 metri separa attualmente le inondazioni da alta marea poco frequenti, dall'attuale regime di inondazioni più frequenti, il cui impatto è già notevole in decine di città costiere densamente popolate.

1.3.3 Panoramica globale

A livello regionale, i tassi di innalzamento del livello del mare possono discostarsi significativamente dal tasso medio globale. L'innalzamento del livello del mare non è uniforme in tutto il mondo; piuttosto, si manifesta come innalzamento relativo del livello del mare rispondendo anche a diversi fattori chiave importanti a scala regionale e locale.

Le emissioni attuali e future determineranno l'entità dell'ulteriore innalzamento futuro: maggiori sono le emissioni, maggiore è il riscaldamento e maggiore è la probabilità di un innalzamento del livello del mare a causa del potenziale scioglimento rapido delle calotte di ghiaccio in Groenlandia e in Antartide. Se si riuscisse a contenere il riscaldamento a 2°C, ovvero l'obiettivo proposto a livello internazionale, la minaccia di innalzamento del livello del mare verrebbe limitata ad aree abitate da 130 milioni di persone, nonostante molte siano le zone che potrebbero correre questo rischio.

Secondo le mappe di rischio disegnate dall'algoritmo di Climate Central sulla base di possibili scenari futuri calcolati a partire dal 2020 fino ad arrivare al 2150, il Sud del Vietnam sparirà. Dacca, Calcutta e Hoh-Chi-Minh City verranno inghiottite dall'Oceano Indiano. Un terzo di New York verrà allagato almeno una volta l'anno. Presto si troveranno sott'acqua Alessandria d'Egitto, Bassora e parti di New Orleans. E in Europa ad Amsterdam, Anversa, Gent e Londra, 3,5 milioni di persone vivono in zone "vulnerabili"; Venezia, Rovigo, Jesolo e Caorle, verranno ricoperte dall'Adriatico che arriverà a lambire anche Padova e Treviso.

Mappe di rischio

[Fig. 114] Le coste sono sempre più a rischio a causa dell'innalzamento dei mari, del cambiamento del livello delle acque dei laghi e di tempeste frequenti e intense

Londra

Per esempio, entro il 2100 Londra verrà sommersa dall'acqua del Tamigi e l'Inghilterra dell'est trasformata in una grande palude. Sulle coste inglesi l'innalzamento potrebbe essere di quasi un metro e questo potrebbe essere devastante per il futuro della capitale britannica e dei suoi abitanti. In particolare, un aumento della temperatura di 4°C esporrebbe territori in cui vivono 1,2 milioni di persone al rischio di un innalzamento del livello del mare dovuto alle emissioni previste nei prossimi decenni. Se anche si riuscisse a contenere il riscaldamento a 2°C, la minaccia di innalzamento del livello del mare verrebbe limitata ad aree abitate da 733.000 persone.

[Fig. 1.15] Londra con alcune coste sommerse a causa dell'innalzamento del livello del mare nel 2090

Mumbai

Oggi giorno la città indiana di Mumbai fa i conti con l'aumento delle piogge torrenziali causate da violenti monsoni alimentati da un Oceano Indiano sempre più caldo. Il cambiamento climatico, però, potrebbe minacciare l'area metropolitana ancora più seriamente tramite l'innalzamento del livello del mare.

Ampie aree della città verrebbero sommerse se le emissioni di carbonio non verranno ridotte quanto prima. In particolare, se la temperatura aumentasse di 4°C, ci sarebbe il rischio che il suo territorio abitato da circa 11 milioni di persone subisca un innalzamento del livello del mare che potrebbe durare diversi secoli. Se invece l'aumento fosse di 2°C, sarebbe in pericolo un'area residenziale più limitata, abitata da 5,8 milioni di persone.

Inoltre, Rio de Janeiro è la città Sud americana che più di tutte rischia i cambiamenti climatici. Essa è patrimonio dell'Umanità UNESCO e ospita la più grande scultura Art Déco del mondo: il Cristo Redentore, alto 30 metri, posizionato in cima alla montagna del Corcovado, rivolto verso la città di Rio e verso il mare. Nonostante la statua si trovi al sicuro, il resto della città è seriamente minacciato dall'innalzamento del livello del mare.

Secondo uno studio commissionato dal ministero dell'Ambiente brasiliano nel 2018, circa il 60% delle coste del Paese è a forte rischio di erosione e se la temperatura media globale aumentasse di 2°C rispetto al periodo pre-industriale, il riscaldamento globale provocherebbe una grande riduzione dei ghiacci polari e l'innalzamento del livello dei mari al punto da rendere inabitabili ampie zone costiere. Le aree che si estendono ai piedi di Il Cristo Redentore potrebbero essere sommerse mettendo a rischio territori in cui vivono circa 2,4 milioni di persone, in quanto il livello del mare intorno a Rio aumenterà fino a circa 82 centimetri entro il 2100. Ciò significa che le famose spiagge sud americane spariranno, così come scompariranno anche alcuni quartieri dell'entroterra. Tuttavia, sono già stati avviati diversi studi per provare a risolvere il problema. Un processo che è già visibile si trova ad Atafona, città di 36 mila abitanti sull'oceano Atlantico, dove sono state costruite barriere artificiali e si è pensato di depositare grandi quantità di sabbia sul fondo del mare.

[Fig. 1.16] Mumbai con alcune coste sommerse a causa dell'innalzamento del livello del mare nel 2060

Rio de Janeiro

[Fig. 1.17] Rio de Janeiro con alcune coste sommerse a causa dell'innalzamento del livello del mare nel 2120

Shanghai

L'Asia, per caratteristiche geografiche e umane, sarà il continente più toccato dall'innalzamento delle acque, con 93 milioni di abitanti esposti ad estese inondazioni.

Shanghai, affacciata sul bacino idrografico del Fiume Azzurro, è una delle città che potrebbe maggiormente risentire di tale fenomeno. Se il riscaldamento globale non verrà fermato, rallentando lo scioglimento di ghiacciai e calotte polari, l'intera costa del Mar Giallo sarà sommersa da un metro d'acqua entro questo secolo. Un aumento della temperatura di 4°C esporrà territori in cui vivono circa 22 milioni di persone al rischio di un innalzamento del livello del mare, mentre un aumento di 2°C metterà in pericolo un'area abitata da 12 milioni di persone.

La città è già soggetta alle inondazioni causate dall'innalzamento del livello del mare: le case lungo lo Huangpu sono già sotto il livello del fiume e l'acqua minaccia sempre più spesso di allagare alcuni dei palazzi più famosi della Cina. Per tale motivo, la metropoli, simbolo della modernizzazione cinese, teme di sprofondare nel delta più esteso del pianeta.

Infatti, nei prossimi decenni, anche le aree rurali potrebbero essere coinvolte in tale perdita di territorio. L'erosione idrica del suolo diminuirà costantemente le aree coltivabili e le inondazioni di acqua salata danneggeranno i raccolti. La perdita dei terreni fertili sul delta del fiume rappresenta una minaccia imminente per la sicurezza alimentare del Paese più popoloso del mondo.

[Fig. 1.18] Shanghai con alcune coste sommerse a causa dell'innalzamento del livello del mare nel 2150

[Fig. 1.19] Nella pagina successiva. Mappa del mondo in uno scenario futuro quando le inondazioni inizieranno ad aumentare a partire dal 2030

1.4 IL RUOLO DEL DESIGN

1.4.1 Nuovi principi per il Design

Cosa penserebbero gli archeologi del futuro del nostro tempo se scavassero nei luoghi che ospitavano la nostra civiltà ormai mutata a causa del cambiamento climatico? Un tempo, gli unici resti fisici che potevano essere ritrovati erano ossa, pietre e pezzi di metallo, mentre i materiali più deperibili, come il legno e i tessuti, si erano decomposti oramai da tempo. Scavando alla ricerca di tesori del xx secolo, invece, troverebbero gli avanzi di un'epoca di oggetti imperituri: resti di plastica e di metallo, cumuli ancora fumanti di elettronica dismessa, tessuti sintetici fonte di inquinamento da microplastica, e altri oggetti che non si decompongono in un lasso di tempo prevedibile.

[Fig. 1.20] Fiume inquinato da rifiuti di plastica e di metallo

Oggi giorno, in un sistema economico che ruota attorno alla produzione e al consumo di tali oggetti, si sente la necessità di trovare delle soluzioni ecosostenibili per far fronte a questa minaccia sempre più incombente. Il riscaldamento globale e l'inquinamento ambientale stanno gradualmente trasformando i sistemi essenziali per la vita sul nostro pianeta su una scala tale da rendere inevitabile un impatto drammatico sulle generazioni future. In risposta alla crescente consapevolezza di questi problemi, alcuni designer stanno man mano assumendo un ruolo sempre più importante, ovvero quello di sviluppare prodotti e sistemi sostenibili e di promuovere una distribuzione più equa delle risorse, che possa consentire a tutti di beneficiare in egual misura delle strategie necessarie per far fronte ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità e alla scarsità di materiali. Nella disciplina del Design, "sostenibilità" e "responsabilità sociale" sono diventate alcune delle parole d'ordine più prolifiche dell'ultimo decennio, in concomitanza con la nascita di nuovi prodotti, materiali e tecnologie, progettati per cercare di cambiare il corso del nostro futuro.

**Sostenibilità e
responsabilità sociale**

1.4.2 Responsabilità etica del progetto

Nonostante l'attenzione a temi contemporanei del genere venga interpretata come una nuova sfida per la disciplina del Design, la maggior parte di questi problemi e soluzioni progettuali non sono nuovi, ma costituiscono una parte fondamentale della storia del Design industriale. Infatti, molte delle recenti pratiche di Design sociale e sostenibile si basano su sviluppi e tecniche antiche che hanno dimostrato il loro valore nei secoli precedenti l'industrializzazione.

Il concetto di "sviluppo sostenibile" è stato coniato nel 1987 dalla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo (Commissione Bruntland) del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.

Sviluppo sostenibile

Con esso si intende uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.

(United Nations, 1987)

Tuttavia, la sostenibilità esisteva già prima che le fosse attribuito un nome. Durante la maggior parte della storia dell'umanità i materiali naturali e le fonti di energia rinnovabili erano gli unici disponibili e, per esempio, da essi sono state inventate tecniche per immagazzinare acqua, per conservare calore all'interno degli edifici attraverso l'isolamento e per raffreddare naturalmente creando correnti ascensionali, il tutto guidato dall'esperienza piuttosto che dalla teoria scientifica.

[Fig. 1.21] Sistema di raccolta delle acque piovane rivestito di coccio pesto impermeabile a Matera, la città dei Sassi, considerata la terza più antica al mondo

Funzionalità di un prodotto per l'impatto ambientale

Queste pratiche vengono ora reinventate e riadattate ad una nuova epoca e trasformate attraverso le nuove tecnologie di produzione e comunicazione, tenendo conto delle esigenze ambientali. Sempre più progetti uniscono la funzionalità di un prodotto all'impatto ambientale in vari campi specifici della sostenibilità come nell'agricoltura, nell'allevamento, nell'architettura e nell'economia, nei quali si cerca di ridurre gli sprechi della materia e dell'energia necessaria alla produzione e allungando il ciclo di vita di un oggetto.

[Fig. 1.22] KAGURA è stata creata da Chaozhi Lin (2020) per consentire alle persone attente all'ambiente di creare il proprio giardino interno autosufficiente, indipendentemente dal luogo in cui vivono

Una razionale concezione della funzione sociale dell'Industrial Design, non può che rinnegare quella produzione, purtroppo molto diffusa, di oggetti assolutamente inutili all'uomo. Oggetti nati da mere ipotesi, con scopi legati soltanto al più banale senso di decorazione, gratuiti e ingiustificati, seppur, in alcuni casi, fortemente coerenti.

Industrial Design

La coerenza formale, da sola, non basta a giustificare oggetti prodotti senza alcune analisi preventive delle possibilità di mercato, anzi favorisce una dinamica sociale di tipo emulativo invece di suscitare un interesse diretto per il prodotto qualificato.

(Munari, 1963, citato da Scheiwiller & Corraini, 1998, p. 3)

Ripensando all'insegnamento di Bruno Munari, è essenziale rivedere alcuni principi dell'innovazione e del "buon Design", come la funzionalità, la cultura, la tecnica produttiva, il simbolismo e l'indirizzamento del progetto verso un'etica attenta alla qualità della vita e degli artefatti umani, all'interno di un ecosistema complesso e sensibile. In questo senso il designer riveste un ruolo fondamentale perché è chiamato ad andare oltre lo sviluppo di prodotti e servizi sostenibili tendendo a suggerire comportamenti adeguati, a prefigurare scenari di vita in radicale soluzione di continuità con il presente, rinunciando anche alla tradizionale funzione di progettista della forma/funzione per diventare progettista di relazioni. I designer, quindi, hanno la responsabilità di possedere un potere educativo, in quanto sono partecipi dello sviluppo della società e della cultura.

Il "buon Design"

Per esempio, il caso del vasetto di Nutella Ferrero costituisce un interessante esempio di packaging pensato, fin dalle sue origini nel 1964, per essere riutilizzato come un utile bicchiere di vetro, vasetto o tazza per la tavola e nella cucina di tutti i giorni.

Nutella Ferrero

[Fig. 1.23] Vasetti di vetro della Nutella Ferrero decorati per Natale 2020

Progettare intorno al food necessita sempre più una riflessione e un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale dei prodotti che vengono messi in commercio per la loro produzione, trasporto, vendita e consumo. Le ricerche hanno dimostrato che il successo del bicchiere di vetro, per contenere la Nutella Ferrero, è stato in parte favorito proprio dalla scelta di proporre lo stesso prodotto in contenitori sempre nuovi e diversi tra loro. A partire dal 1990 essi sono stati arricchiti con delle serigrafie di protagonisti di fumetti e cartoni animati, aprendo le porte alle più svariate collezioni personalizzate Ferrero. In questo modo, da prodotto utile, il vasetto di Nutella è diventato in molti casi un oggetto da collezione riducendo smisuratamente la produzione di rifiuti.

[Fig. 1.24] *Nutella con te, 2022*: campagna pubblicitaria di Nutella firmata da Ogilvy per la collezione di 59 vasetti che celebra storie e scoperte dal 1964 fino al 2022

1.4.3 Strumenti e pratiche per un Design sostenibile

Riduzione, riuso e riciclo, uso di energie rinnovabili, dematerializzazione, essenzialità, flessibilità, prodotto-servizio sono le parole chiave per arrivare al “vero Design”, quello in cui agiscono forti interazioni fra scoperta scientifica, applicazione tecnologica, buon disegno ed effetto sociale positivo, così è come sintetizzava l'architetto, designer e storico dell'architettura italiana Giovanni Klaus Koenig nel 1983 (G. K. Koenig, 1983). Secondo questi principi nasce così il Design sostenibile intorno alla fine degli anni Sessanta del '900.

Esso indirizza il progetto verso un'etica attenta a migliorare la qualità degli oggetti, della vita e dell'ecosistema, eliminando quanto più possibile gli effetti negativi sull'ambiente, con l'utilizzo di risorse e materiali rinnovabili.

(Treccani, 2010)

Per seguire il modello naturale al fine di risolvere i problemi ambientali è, dunque, importante che progettisti e imprenditori comprendano appieno i fenomeni industriali senza isolarli dal contesto e sviluppino soluzioni non precostituite, né confinate nella consuetudine. Tale modello presuppone per le aziende un'innovazione più rapida e meno rischiosa, con un aumento di produzione e una riduzione dell'uso delle risorse, una maggiore qualità a costi inferiori, cercando di far coincidere obiettivi sociali, economici e ambientali.

Design sostenibile

[Fig. 1.25] Diagramma di Venn semplificato per uno sviluppo sostenibile

Per tale motivo, molte aziende a partire dagli anni Novanta in poi hanno espresso la volontà di inquinare meno e di rispettare l'ambiente seguendo alcuni principi quali: l'adozione di materiali sostenibili, non tossici, riciclati, il risparmio di energia durante la fase di lavorazione, la garanzia di una migliore qualità e durabilità del prodotto e la progettazione di oggetti che siano altamente riciclabili. L'impatto ambientale del processo produttivo diventa così un requisito imprescindibile di un progetto di Design sostenibile, che punta non solo ad ottimizzare le risorse, ma anche a pensare in modo sistemico legando gli oggetti alle loro funzioni. Per esempio, aziende leader come Ikea e Apple hanno già stabilito le loro linee guida interne di Eco-Design.

Ikea

Per raggiungere l'obiettivo di diventare un business circolare entro il 2030, Ikea si è impegnata a:

- Permettere ai clienti di procurarsi i prodotti, prendersene cura e passarli ad altri con modalità circolari.
- Produrre prodotti completamente riciclati, rigenerati, rimessi a nuovo e riutilizzati.
- Usare solo materiali rinnovabili e riciclati.
- Promuovere iniziative e lavorare con altri interlocutori per realizzare un'economia circolare attraverso il sostegno attivo, la collaborazione e le partnership imprenditoriali.

[Fig. 1.26 e Fig. 1.27]
Prodotti Ikea realizzati con materiali naturali resistenti e idrorepellenti, che possono essere riciclati o usati per il recupero energetico.

Anche Apple si sta impegnando a raggiungere il traguardo dell'impatto zero per la sua filiera e i suoi prodotti entro il 2030. L'azienda ha già raggiunto il traguardo dell'impatto zero per i suoi uffici nel mondo, e conta di azzerare la sua intera carbon footprint con 20 anni di anticipo rispetto agli obiettivi fissati dall'ipcc. Per tale motivo, continuerà ad aumentare l'uso di materiali riciclati e a basse emissioni di gas serra, a progettare ogni dispositivo perché sia il più efficiente possibile sul piano dei consumi, resterà un'azienda alimentata al 100% da energie rinnovabili, investirà nelle foreste e in altre soluzioni naturali per eliminare i gas serra dall'atmosfera.

Apple

[Fig. 1.28] A sinistra, Apple ha contribuito allo sviluppo di un metodo di produzione dell'alluminio che rilascia ossigeno invece di gas

[Fig. 1.29] In basso. Gli impianti realizzati da Apple forniscono oltre l'80% dell'energia rinnovabile utilizzata dall'azienda

1.4.4 L'importanza della sensibilizzazione

Il ruolo del designer nel legame tra Design e cambiamento climatico è fondamentale perché può attingere a bacini di sapere e di esperienze che vanno dalla matematica alle scienze biologiche, dall'antropologia alle scienze sociali, fino a quelli della natura, per dedurre non solo forme ma soprattutto conoscenza dei fenomeni, delle azioni e delle leggi che regolano gli uni e gli altri. Tony Fry, nel libro "Design Futuring: Sustainability, Ethics and New Practice" (2009), sostiene che:

Rispondere alle preoccupazioni etiche, politiche, sociali ed ecologiche richiede oggi giorno un nuovo tipo di pratica che riconosca l'importanza del Design nel superare un mondo reso insostenibile.

(Fry, 2009, tda)

Comunicare efficacemente

Comunicare in modo efficace su temi del genere è fondamentale per rendere tutti partecipi e correttamente informati su questioni che riguardano qualsiasi abitante del Pianeta Terra.

Eppure, l'informazione legata al cambiamento climatico inter-cetta una porzione limitata di popolazione, in quanto il linguaggio utilizzato dagli esperti è spesso ostico e difficilmente comprensibile; pertanto, di fronte a parole di cui non si comprende il significato o la traduzione concreta è facile interrompere la lettura o l'ascolto, oppure farsi un'idea sbagliata, cadendo in un malinteso.

Per tale motivo, il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (ipcc) ha condotto uno studio per rendersi conto del reale impatto delle informazioni prodotte dagli esperti sulla popolazione. Ai partecipanti è stata sottoposta un'intervista che includeva otto temi cruciali presenti in un rapporto ipcc legati al cambiamento climatico, ed è risultato che il linguaggio utilizzato era poco familiare ed eccessivamente tecnico e molte persone hanno faticato a contestualizzarlo rispetto all'argomento trattato. Considerati i risultati dello studio, l'ipcc ha stilato un manuale per migliorare la comunicazione sui cambiamenti climatici e, per raggiungere i cittadini ed informarli, è necessario seguire dei principi chiave:

- Utilizzare una comunicazione empatica e coinvolgente.
- Parlare del mondo reale, non di idee astratte o di teorie.

- Puntare su ciò che conta per il proprio pubblico, individuando all'interno di questa categoria gli elementi che possono correre un rischio a causa dei cambiamenti climatici.
- Mostrare il lato umano dietro alle teorie scientifiche.
- Concentrarsi su quello che si conosce per certo, tralasciando le informazioni ancora non pienamente verificate o insicure.
- Utilizzare una comunicazione visiva efficace.

In altre parole, affinché i cittadini prendano posizione e si attivino per far fronte ai cambiamenti climatici è essenziale:

Semplificare il linguaggio e lavorare nella direzione di una comunicazione più accessibile per far comprendere a fondo rischi ed evoluzioni.

Da anni, nell'informazione ambientale gioca un ruolo fondamentale la pubblicità sociale, una forma di comunicazione volta a trasmettere un messaggio di interesse generale, sensibilizzare l'opinione pubblica su una causa o una problematica e promuovere o disincentivare un determinato comportamento.

Slogan, fotografie, spot e altri strumenti pubblicitari vengono usati nelle campagne di pubblica utilità allo scopo di incentivare il cambiamento sociale: si tratta, dunque, di una forma di pubblicità non profit, ovvero che non ha come fine ultimo la vendita di prodotti o servizi, bensì l'adozione di un determinato comportamento o il tentativo di risoluzione di una precisa problematica. Per coinvolgere il target di riferimento e aumentare l'efficacia della comunicazione vengono adottate differenti strategie volte a suscitare delle emozioni e a generare degli atteggiamenti specifici negli individui, portandoli ad accogliere il messaggio veicolato o a sposare una determinata causa.

Nel novembre del 1941 il pubblicitario americano James Webb Young, in un discorso rivolto all'Associazione Americana delle Agenzie Pubblicitarie, ha messo in risalto l'importanza della creazione di pubblicità con finalità socialmente rilevanti. Da questa missione (e in seguito all'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale) è nato, nel febbraio 1942, il *War Ad Council*, creato per promuovere lo sforzo di guerra. La prima campagna, infatti, incentivava i cittadini ad acquistare dei titoli di guerra per finanziare l'esercito americano. La campagna ha riscosso un successo tale da far sì che il programma continuasse anche dopo la guerra, con il conseguente cambio del nome dell'organizzazione, diventata semplicemente *Ad Council*, e divenendo uno dei principali creatori di pubblicità sociale negli Stati Uniti:

Pubblicità sociale

War Ad Council, 1941

da oltre 70 anni, infatti, l'organizzazione sviluppa delle campagne riguardo ai più svariati argomenti di rilevanza sociale, come il bullismo, la disabilità, l'obesità, fra gli altri.

[Fig. 1.30] Pubblicità sociale creata dal *War Ad Council* per promuovere l'acquisto di titoli di guerra in America nel 1941

Tali tecniche sono ormai utilizzate in molti settori e oggi giorno sono principalmente progettate per aumentare la consapevolezza sui problemi ambientali, spingere alla riduzione delle emissioni di gas serra, promuovere l'adozione di energie rinnovabili, incoraggiare comportamenti sostenibili e sottolineare l'importanza della protezione dell'ambiente.

Per esempio, wwf è da sempre rinomato per le sue campagne pubblicitarie molto impattanti. “Save paper. Save the planet” è lo slogan utilizzato durante una campagna del 2007, realizzata da Saatchi & Saatchi (Copenhagen), che mostra dei dispenser di carta per le mani, sui quali sono stati praticati fori a forma di Sud America. Su di essi è stata posizionata della plastica verde trasparente per dare alla carta un’evidente tonalità colorata e per far ricordare ai visitatori del bagno quanto preziosa sia la carta per ogni foglio che viene preso. Un gesto così semplice e quotidiano come l’utilizzo di un fazzolettino dopo l’altro, provoca lo svuotamento e l’impoverimento di un intero continente.

WWF, 2007

Patagonia, azienda nota per la sua produzione di abbigliamento e attrezzature per gli amanti delle attività all’aria aperta, è considerata una tra le aziende più sostenibili al mondo per l’attenzione verso l’ambiente ed i propri dipendenti con condizioni di lavoro umane, orari flessibili, assistenza sanitaria e pagamenti dignitosi. Nel 2011 ha stupito il mondo della pubblicità lanciando una campagna insolita dal titolo *Don’t Buy This Jacket*. L’obiettivo di questa audace iniziativa era quello di promuovere la sostenibilità e la responsabilità dei consumatori, sfidando il modello tradizionale del consumismo sfrenato. Inoltre, nell’annuncio, l’azienda ha condiviso i dati riguardanti l’impatto ambientale della giacca, come ad esempio le emissioni di anidride carbonica generate durante il suo ciclo di vita completo. Patagonia voleva che i consumatori riflettessero sulle conseguenze delle loro scelte di consumo e sulla necessità di limitare il proprio impatto ambientale.

[Fig. 131] Campagna pubblicitaria di wwf del 2007 contro la deforestazione del Sud America

Patagonia, 2011

DON'T BUY THIS JACKET

It's Black Friday, the day in the year retail turns from red to black and starts to make real money. But Black Friday, and the culture of consumption it reflects, puts the economy of natural systems that support all life firmly in the red. We're now using the resources of one-and-a-half planets on our one and only planet.

Because Patagonia wants to be in business for a good long time—and leave a world inhabitable for our kids—we want to do the opposite of every other business today. We ask you to buy less and to reflect before you spend a dime on this jacket or anything else.

Environmental bankruptcy, as with corporate bankruptcy, can happen very slowly, then all of a sudden. This is what we face unless we slow down, then reverse the damage. We're running short on fresh water, topsoil, fisheries, wetlands—all our planet's natural systems and resources that support business, and life, including our own.

The environmental cost of everything we make is astonishing. Consider the R2[®] Jacket shown, one of our best sellers. To make it required 135 liters of

COMMON THREADS INITIATIVE

REDUCE

WE make useful gear that lasts a long time.
YOU don't buy what you don't need

REPAIR

WE help you repair your Patagonia gear
YOU pledge to fix what's broken

REUSE

WE help find a home for Patagonia gear you no longer need
YOU sell or pass it on*

RECYCLE

WE will take back your Patagonia gear that is worn out
YOU pledge to keep your stuff out of the landfill and incinerator

REIMAGINE

TOGETHER we reimagine a world where we take only what nature can replace

water, enough to meet the daily needs of three glasses a day of 45 people. Its journey from its origin as 60% recycled polyester to our Reno warehouse generated nearly 20 pounds of carbon dioxide, 24 times the weight of the finished product. This jacket left behind, on its way to Reno, two-thirds its weight in waste.

And this is a 60% recycled polyester jacket, knit and sewn to a high standard; it is exceptionally durable, so you won't have to replace it as often. And when it comes to the end of its useful life we'll take it back to recycle into a product of equal value. But, as is true of all the things we can make and you can buy, this jacket comes with an environmental cost higher than its price.

There is much to be done and plenty for us all to do. Don't buy what you don't need. Think twice before you buy anything. Go to patagonia.com/CommonThreads or scan the QR code below. Take the Common Threads Initiative pledge, and join us in the fifth "R," to reimagine a world where we take only what nature can replace.

patagonia
patagonia.com

TAKE THE PLEDGE

[Fig. 1.32] Pubblicità di Patagonia in occasione del Black Friday di venerdì 25 novembre 2011, edizione del New York Times

*If you sell your used Patagonia product on eBay® and take the Common Threads Initiative pledge, we will co-sell your product on patagonia.com for no additional charge.

Da anni, anche The Coca-Cola Company è impegnata nel miglioramento della sostenibilità all'interno della sua azienda, partendo dagli imballaggi. Nel 2018 si è prefissata l'obiettivo di raccogliere e riciclare una bottiglia o una lattina per ogni prodotto venduto entro il 2030.

Inoltre, *Coca-Cola - World Without Waste*, la campagna di The Coca-Cola Company, cerca di promuovere l'impegno dell'azienda nella riduzione degli sprechi di plastica e nell'adozione di pratiche sostenibili, invitando le persone a riciclare le bottiglie di plastica e a contribuire a creare un mondo senza rifiuti. Ottae

The Coca Cola Company, 2018

HOW DO WE MAKE A
WORLD WITHOUT WASTE
POSSIBLE?

[Fig. 1.33 e Fig. 1.34] *Coca Cola - World Without Waste* è la campagna pubblicitaria che Coca Cola ha avviato nel 2018 a sostegno di un futuro più sostenibile

In conclusione, il Design è una delle forze più potenti della nostra vita come scritto dalla rinomata critica di Design Alice Rawsthorn nel suo libro *Hello World: Where Design Meets Life* (2013).

Se impiegato con saggezza, il Design può essere per noi piacere, scelta, forza e molto altro. Ma se si abusa del suo potere, il risultato può essere dispendioso, confuso, umiliante e persino pericoloso.

(Rawsthorn, 2013, tda)

Il ruolo educativo del Design

In un momento in cui vengono affrontati cambiamenti colossali senza precedenti per velocità, portata e intensità, come dall'aggravarsi della crisi ambientale, ai passi da gigante della scienza e della tecnologia, il Design può aiutare l'uomo a dar loro un senso e a trasformarli in un vantaggio.

Grazie alle varie forme di media attraverso le quali il messaggio può essere comunicato, le pubblicità stanno cercando di influenzare l'opinione pubblica da passiva ad attiva nella lotta al cambiamento climatico. L'obiettivo delle campagne di sensibilizzazione spesso differisce da un contesto all'altro, ma tendenzialmente si cerca di trasmettere un messaggio creando un'immagine positiva e provocando un impatto emotivo dell'utente verso problematiche collettive.

Inoltre, il designer, autore e insegnante Ruben Pater nel suo secondo libro *Caps Lock: How Capitalism Took Hold of Graphic Design and How to Escape From It* (2021), vuole mostrare quanto sia radicata storicamente, e da diversi punti di vista, la relazione tra Graphic Design e capitalismo.

[Fig. 1.35] Pagine interne (108-109) del libro *Caps Lock: How Capitalism Took Hold of Graphic Design and How to Escape From It* di Ruben Pater (2021)

[Fig. 1.36] Pagine interne (174-175) del libro *Caps Lock: How Capitalism Took Hold of Graphic Design and How to Escape From It* di Ruben Pater (2021)

Discute anche di come le persone che operano nell'ambito del Graphic Design possano creare alternative concrete alle problematiche attuali introdotte dal sistema economico vigente, a tutela dei diritti e delle necessità dell'essere umano e dell'ambiente. Il Design che sembrerebbe bloccato in un ciclo di sfruttamento, favorendo disuguaglianza e collasso ambientale, può invece essere una pratica più sostenibile e meno sfruttatrice. Esso assume, quindi, un ruolo fondamentale nell'ambito educativo per formare nelle persone-designer non solo consapevolezza e responsabilità, ma anche un senso di comunità e cura: guardare all'unione e al mutuo aiuto, invece che alla competizione e al profitto, svolgere un lavoro di sensibilizzazione invece che essere concentrati a seguire le regole di mercato, oggi è forse l'unico modo per provare ad affrontare un futuro sempre più instabile.

02

PROGETTARE IL FUTURO

A cura di Arianna Marengi

Come lo Speculative Design è applicato nel progetto Moondo, che cos'è e la sua stretta connessione con l'atteggiamento critico e responsabile del designer verso l'ambiente.

2.1 LA RESPONSABILITÀ DEL DESIGNER

2.1.1 Un manifesto contro il consumismo

La progettazione è una disciplina che ha un impatto significativo sulla realtà. I designer hanno il potere di creare prodotti, spazi e servizi che influenzano la vita di milioni di persone ogni giorno, così come l'ambiente in cui vivono. Oggi risulta naturale pensare che da questa forza derivi una gigantesca responsabilità da parte del Design e dei designer, ovvero il dovere e la volontà di lavorare per creare soluzioni sostenibili e socialmente responsabili che generino un apporto positivo per la vita sul pianeta. Eppure il processo che portò sostenibilità e responsabilità sociale a consolidarsi nel Design fu complesso e richiese la lotta contro i paradigmi dominanti nel corso dei decenni, primo fra tutti un meccanismo così ben radicato da affondare le proprie radici nel medioevo e nel feudalesimo: il capitalismo. Storicamente il capitalismo, e con esso il consumismo, è stato in grado di racchiudere diverse forme di resistenza da parte dei progettisti, e ogni epoca ha visto una generazione diversa utilizzare tattiche come progettazione di campagne anticapi-

taliste, l'organizzazione politica e la scrittura di manifesti, come nel caso di *First Things First*, un pilastro della presa di coscienza dei designer pubblicato nel 1964. Infatti, a partire dagli anni '50, a causa di fattori come il boom economico del dopoguerra e l'aumento dell'accesso al credito, nel mondo occidentale si registrò un'impennata nei consumi, sia sui prodotti di prima necessità, sia in dispositivi per la cura della casa e oggetti di arredo. Di conseguenza anche la domanda aumentò e si richiese la progettazione di sempre più prodotti. I possedimenti materiali diventarono presto un simbolo di status e di successo, gli artisti americani della Pop art aiutarono a celebrare il consumismo elevando oggetti prodotti in serie, come le lattine di zuppa Campbell di Andy Warhol [Fig. 2.1], come soggetti di belle arti, e le campagne pubblicitarie incoraggiavano ora i consumatori ad acquistare regolarmente sempre nuovi prodotti.

[Fig. 2.1] Campbell's Soup Cans, Andy Warhol, 1962

Un esempio lampante di concezione consumistica fu la progettazione e la pubblicità di nuovi elettrodomestici. Nella [Fig. 2.2] viene pubblicizzato un imponente frigorifero grazie alla call to action "Stores food the way you buy it". I vantaggi presentati erano certo la visione completa e l'accessibilità come in un supermercato, ma il punto chiave rimane comunque legato alla quantità di prodotti che le persone stavano comprando e quindi immagazzinando. Fu nel 1963 che il designer e grafico Ken Garland, insieme ad altri 20 designer, fotografi e studenti, scrisse la prima bozza di *First Things First* [Fig. 2.3], manifesto programmatico che fu pubblicato l'anno successivo nella sua versione definitiva e che rappresentò una decisa intenzione di attuare una scissione tra chi progettava prevalentemente per la comunicazione commerciale e chi si ritagliava invece uno spazio all'interno della comunicazione pubblica. Garland si scagliò

contro le numerose produzioni frenetiche e dozzinali della pubblicità mainstream, definendole banali, poco utili e dispendiose in termini di tempo (Garland, 1963).

Stiamo proponendo un capovolgimento delle priorità a favore delle forme di comunicazione più utili e più durature.

(Garland, 1963)

In particolare scriveva che la maggior parte del tempo speso da chi lavorava nell'industria della pubblicità era "tempo buttato via", su cibo per gatti, detersivi, lozioni per capelli, dopobarba, diete dimagranti, deodoranti e sigarette, prodotti per cui gli sforzi del progettista erano considerati sprecati in un'immensità di

**New Frigidaire Imperial
COLD-PANTRY**

**Stores Food The
Way You Buy It**
and the way you use it, too!

We stocked your shopping baskets in the supermarkets—then combined a large separate food freezer and refrigerator into a brand-new kind of kitchen storage center. With supermarket supermarkets! Everything in plain sight, ready-to-serve, within easy reach. Even special space for special foods. And more useful space to store the larger loads of frozen food you now buy.

Mega Refrigerator with Flowing Cold—on top. No stopping! All food rolls out all the way to you on full-size Roll-As-You-Shop™ shelves. New Flowing Cold bathes all items in frost-free, just-right cold. Defrosting is completely automatic in the refrigerator section. No time to empty.

Mega Picture Window Freezer—in the door. No stopping! Vegetable swing doors for convenient use at counter height. Always crisp and on display. And the new deep-set

Pantry Door stores butter, cheese, tall bottles, soft-cooked eggs by the dozen.

Mega Separate Food Freezer—in the bottom. 66 lbs. of frozen food roll out in the open. Freezes 8 lbs. of cubes and new Cubolite. Maintains any set temperature—defrosting is action necessary.

Ice maker! . . . Sherwood Green, Stratched Yellow and Snowy White . . . get used only 3¢/day weekly after minimum down payment. Ask your Frigidaire Dealer for exact terms on all the appliances Arthur Godfrey recommends!

Frigidaire
Build and backed by General Motors

[Fig. 2.2] Pubblicità di un frigorifero extra large, General Electric Magazine, USA, 1956

tentativi di comunicazione caotici e banali (Ken Garland, 1963). Ben sapendo che eliminare questo tipo di attività era impossibile, egli sosteneva però che le priorità dovevano essere riviste, e la soluzione che propose era quella di concentrare gli sforzi del Design sull'istruzione e sui progetti di servizio pubblico che promuovessero il miglioramento della società. Tradotto in italiano proprio col titolo di *Prima le priorità*, il documento funse da piattaforma sulla quale i designer dei decenni successivi cominciarono a edificare le loro tesi sulla dimensione etica di chi lavora nel mondo della comunicazione, spingendo il Design verso una prospettiva più impegnata e critica.

[Fig. 2.3] Manifesto *First Things First*, Ken Garland insieme ad altri 20 designer, fotografi e studenti, 1963

2.1.2 Victor Papanek: la responsabilità sociale

Questa nuova forza nel Design, anticapitalista e anticonsumista, si fece strada, e negli anni '70 fu affiancata con energia da un designer le cui idee scossero le correnti dominanti del suo tempo: Victor Papanek, designer, educatore e autore austriaco-americano. Anche Papanek voleva dal Design qualcosa di più, impegnandosi per insegnare alle nuove generazioni di designer l'urgente importanza di sostenibilità, equità e responsabilità sociale nella progettazione. L'origine dell'esigenza di Victor Papanek risiede, come per Ken Garland, nel rifiuto del consumismo, che tra gli anni '60 e '70 si trovava ad uno degli apici della sua forza. Papanek si oppose alla mentalità dell'eccesso, affermando:

Il Design pubblicitario, nel persuadere le persone a comprare cose di cui non hanno bisogno, con soldi che non hanno, per impressionare gli altri a cui non importa, è probabilmente il campo più falso esistente oggi.

(Papanek, 1971, p. 231, tda)

Inoltre, proprio questi equipaggiatissimi elettrodomestici e auto dovevano essere costantemente sostituiti: era l'era dell'"usa e getta", in cui comparvero anche piatti di carta e utensili di plastica. Papanek condanna questa "pianificazione per l'obsolescenza" affermando che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale un numero crescente di persone responsabili ai massimi livelli di gestione e di governo hanno dato voce al mito che

"progettando oggetti da usare e gettare via, le ruote della nostra economia possono continuare a girare all'infinito." Questa assurdità non è più accettabile.

(Papanek, 1971, p. 230, tda)

Il suo primo tentativo fu quello di cercare di rendere i designer consapevoli della loro responsabilità di combattere questa obsolescenza programmata, insegnando loro a progettare per la longevità, oggetti durevoli e riparabili, facili da mante-

nere, concentrandosi su forme pratiche e materiali sostenibili (Papanek, 1971). Potrebbe essere fatto presente che l'approccio al Design di Papanek, orientato a prioritizzare la funzionalità e l'attenzione verso scopi sostenibili, stesse in un certo senso trascurando il ruolo fondamentale dell'estetica nel Design. Molte figure di spicco degli anni '70, come l'italiano Ettore Sottsass, al contrario ritenevano che il Design dovesse essere prima di tutto, espressivo e visivamente stimolante, come si nota con *Superbox* per Poltronova [Fig. 2.4], il quale mirava soprattutto ad illustrare le potenzialità visive di un nuovo laminato plastico, caratteristiche che Papanek considerava solo preoccupazioni secondarie.

Estetica o utilità?

[Fig. 2.4] *Superbox* per Poltronova, Ettore Sottsass, Ettore Sottsass, truciolare laminato con plastica. 1966

Per Papanek il Design deve essere affrontato come un'attività di problem solving, e i problemi più importanti da risolvere non erano altro che le questioni sociali e ambientali in tutto il mondo, più dell'estetica e dell'espressività. Papanek stava portando una rivoluzione morale, prendendo il principio di responsabilità di Hans Jonas e applicandolo al design: il filosofo tedesco basava la sua teoria su un principio morale che sottolinea la responsabilità degli esseri umani verso le generazioni future. (Jonas, 1984). Di conseguenza, Papanek credeva che i designer avessero la responsabilità di usare le loro abilità per creare un mondo più equo e per affrontare questioni come la povertà, la disuguaglianza e il cambiamento climatico. In particolare, nel suo influente libro *Design for the Real World* [Fig. 2.5], pubblicato nel 1971 e tradotto in più di 24 lingue, Papanek delinea una visione del Design incentrata sulla creazione di prodotti e servizi social-

[Fig. 2.5] Copertina di *Design for the Real World* di Victor Papanek

[Fig. 2.6] Victor Papanek insegna al Kansas City Art Institute, dove è stato responsabile del Design dal 1976 al 1981

mente responsabili, accessibili e finalizzati a risolvere i problemi reali che le persone nel mondo si trovano quotidianamente a dover affrontare. Afferma:

Progettare per i bisogni delle persone, piuttosto che per [...] i desideri creati artificialmente, è l'unica direzione significativa ora.

(Papanek, 1971, p. 234, tda)

In particolare, nel libro individua quei campi che il Design aveva sempre trascurato: *Design per il Terzo Mondo*, per il quale Papanek ha progettato diversi prototipi di veicoli a motore

muscolare con una classe laureata nel 1962 [Fig. 2.7], finalizzato al trasporto in regioni di terreno privo di strade; *Design per Medicina, Chirurgia, Odontoiatria, e attrezzature ospedaliere*; *Progettazione per dispositivi di formazione per i disabili*. Un esempio del lavoro di Papanek in quest'ultimo campo è un'installazione per la riabilitazione di bambini con paralisi cerebrale [Fig. 2.8], studiata etnograficamente e progettata in gruppo. Papanek sottolineò aspetti legati alla disabilità anche durante il secondo seminario della sbo (pan-Scandinavian Design Student Organization) a Copenaghen nel 1969.

[Fig. 2.7] Una delle versioni di un veicolo sperimentale muscolare progettato da uno studente insieme a Papanek, Stoccolma, 1962

[Fig. 2.8] Bambini che giocano con CP-1 Cube, prototipo di un ambiente di apprendimento per bambini con paralisi cerebrale, progettato da Victor Papanek e alcuni studenti, Helsinki, 1968

Qui, insieme ai partecipanti del seminario, creò la prima bozza del *Big Character Poster No.1: Work Chart for Designers* [Fig. 2.9], un diagramma illustrato a mano che mira a delineare gli step che i progettisti avrebbero potuto seguire per creare soluzioni progettuali socialmente responsabili, al di là dell'estetica.

[Fig. 2.9] Poster No. 1: Work Chart for Designers, Victor Papanek, 1973

"BIG CHARACTER" POSTER NO. 1: WORK CHART FOR DESIGNERS.

2.1.3 Albe Steiner e Enzo Mari

Anche nel panorama Italiano negli anni Settanta inizia a diffondersi più consapevolezza tra i designer. Un designer e grafico che svolse un ruolo significativo nel dibattito sulla responsabilità del designer fu Albe Steiner [Fig. 2.10]. Steiner sosteneva che i designer avessero una responsabilità sociale e morale nei confronti delle loro creazioni, in quanto le loro opere potevano influenzare e plasmare la società. In particolare era sostenitore della produzione responsabile e dell'utilizzo di materiali ecologici, e contrario all'uso eccessivo di risorse naturali e all'inquinamento (Steiner, 1978). Infatti in *Il mestiere di grafico* chiede al lettore di soffermarsi a osservare un cartellone pubblicitario e a pensare a quanti esemplari ne sono stati stampati, smaltati, incisi, sottolineando l'importanza della necessità di un miglioramento di tutta questa grande quantità di produzione, aggiungendo:

Il grafico per intervenire nel processo di produzione moderna deve prima di tutto acquistare profonda conoscenza della sua responsabilità.

(Steiner, 1978, p. 144)

Inoltre, proprio come Papanek, anche Steiner credeva che i designer non possono essere semplicemente dei tecnici che creano e pubblicizzano oggetti esteticamente piacevoli, ma devono considerare attentamente l'impatto sociale, politico ed etico dei loro progetti, così come la loro utilità.

Il consumatore viene prima del prodotto, quindi la grafica pubblicitaria deve essere al servizio del pubblico e spingere solo quei prodotti che sono utili anche al consumatore.

(Steiner, 1978, p. 168)

Un altro punto che vale la pena sottolineare della concezione di Steiner sul Design era un fondamentale spirito critico verso ciò che è dato nel presente. Steiner riteneva che i designer dovessero essere critici nei confronti delle richieste dei clienti e delle istituzioni, e che dovessero assumersi la responsabilità

di promuovere valori come l'equità, la giustizia sociale e l'ecologia attraverso il loro lavoro. (Steiner, 1978). In particolare, in *Il mestiere di grafico* egli afferma che nel momento in cui il prodotto non corrisponde a certe regole o certe intenzioni, il designer deve rifiutarsi di collaborare, per non essere "correo di una truffa nei confronti della società e dei consumatori." (Steiner, 1978, p. 168). La visione di Steiner sulla responsabilità del designer è stata influente nel campo del Design e ha contribuito a promuovere una prospettiva più impegnata e consapevole nel settore. La sua idea fondamentale era che il Design non dovesse essere un'attività neutrale, ma dovrebbe riflettere e rispondere alle esigenze e alle sfide della società. (Steiner, 1978)

[Fig. 2.10] Albe Steiner, foto dalla mostra *Licalbe Steiner a Urbino*

Un altro grande progettista italiano che ha fatto in particolare dell'etica il suo cardine progettuale è stato Enzo Mari [Fig. 2.11], il quale sosteneva che l'obiettivo di un progetto non doveva essere il prodotto finale, ma il modo in cui questo interagisce con l'ambiente in cui viene inserito e con tutte le persone su cui avrà un impatto.

Chi sono i miei veri committenti? Sette miliardi e mezzo di persone, tutti gli abitanti della Terra. Non pensate al piccolo gruppo, al negozio sofisticato di design. Siate umani, fate quel poco che riuscite a fare. Ma fatelo per tutti.

(Mari, 2011, p. 113)

Questo è ciò che Mari afferma nel libro e manifesto del designer *25 modi per piantare un chiodo* (2011), il quale ha creato un vasto terreno di ricerca etica e sociale.

[Fig. 2.11] Enzo Mari, grafico italiano di spicco

2.1.4 Il focus sulla responsabilità ambientale

Tra i temi su cui si è focalizzato questo crescente approccio etico e attivo del design, e che oggi riteniamo quasi scontati, l'ecologia è fondamentale. Ancora una volta, proprio Victor Papanek fu uno dei pionieri di un Design ecologico, ritenendo che i progettisti dovessero essere consapevoli dell'impatto ambientale del loro lavoro, credendo che questo approccio non solo avrebbe giovato al pianeta, ma avrebbe anche portato a pratiche di progettazione più efficienti ed economiche (Victor Papanek, 1995). Papanek infatti negli anni '70 era già ben consapevole dell'impatto distruttivo che lo sviluppo umano aveva avuto e stava avendo sul pianeta, e in particolare sottolinea più e più volte come nell'inquinamento il designer sia coinvolto come chiunque altro. Papanek parla in particolare di "inquinamento attraverso i prodotti", descrivendo un ciclo composto da sette componenti:

- Per ricavare il materiale necessario per un prodotto, le risorse naturali vengono distrutte; inoltre, tali risorse sono di solito insostituibili. (parte della fase I)
- La distruzione stessa di queste risorse, l'estrazione a cielo aperto, ecc., crea una fase di inquinamento (parte della fase I).
- Il processo di fabbricazione stesso crea più inquinamento (fase II).
- Questo stesso processo di fabbricazione comporta anche l'alienazione e l'anonimia dei lavoratori.
- Imballaggio (si tratta essenzialmente di una ripetizione delle fasi I e II).
- L'uso del prodotto crea più inquinamento e alienazione degli utenti e anonimia degli utenti (fase III).
- Infine, l'eliminazione del prodotto crea fonti di inquinamento ancora più durature (fase IV).

Papanek spiega quindi come il designer debba essere attento a intervenire per moderare questo ciclo, e debba essere "sensibile" (Papanek 1995). Per Papanek, nel momento in cui il Design è "ecologicamente reattivo", allora è anche rivoluzionario.

Come parte del suo lavoro, Papanek ha sviluppato una serie di progetti specifici che esemplificano le sue idee sul Design ecologicamente responsabile. Uno di questi progetti è stato il *Programma di progettazione ecologica*, sviluppato in collaborazione con l'Università del Kansas nel 1970: l'obiettivo del programma era quello di esplorare modi in cui il Design potrebbe

essere utilizzato per promuovere la sostenibilità ambientale, e ha coinvolto la ricerca su temi come il riciclaggio, la conservazione dell'energia e la produzione a basso impatto.

Alison J. Clarke in *Hippie Modernism* sottolinea l'impegno e le intenzioni di Papanek espressi in *Design for the Real World*, scrivendo come stesse addirittura "inveendo contro i crimini [ecologici] del corporate design" (Alison, J, Clarke, 2015, p. 70). Papanek infatti afferma che gli sarebbe piaciuto possedere un "pukko", ovvero un coltello finlandese, e incontrare colui che "in qualche agenzia pubblicitaria venticinque anni fa" decise che saponi e detersivi dovrebbero fare tanta schiuma. Spiega infatti che la quantità di schiuma che si ottiene da una saponetta non ha certo qualcosa a che fare con quanto bene essa riesca a lavare, ma anzi che con prodotti come questo l'uomo è solo responsabile dell'inquinamento di mari, fiumi e torrenti. (Victor Papanek, 1971). Afferma:

Quando si commettono errori di progettazione importanti, li si fanno su scala globale.

(Victor Papanek, 1971, p. 262, tda)

[Fig. 2.12] Accumulo di schiuma nel fiume Trieté a Salto, nella campagna di São Paulo, Brasile, 2021

[Fig. 2.13] Pagina del libro di istruzioni *Nomadic Furniture*, Victor Papanek. Il mobile può essere assemblato dal cliente, senza l'utilizzo di colle, viti, bulloni e altre chiusure, e può essere riciclato. 1973

Secondo Papanek quindi, c'è molto da esplorare e chiede ai designer di cambiare i propri parametri di ragionamento e progettazione, sottolineando la velocità dei cambiamenti in atto e la necessità di esserne consapevoli, e di chiedersi quanto un prodotto è utile piuttosto che economicamente redditizio. Al contempo, Papanek sprona i designer anche a mobilitarsi per contrastare tali cambiamenti, se non per un senso etico, almeno per un senso di sopravvivenza rispetto a “un futuro non poi così distante”.

Con tutti questi cambiamenti, il progettista (come parte del team multidisciplinare di problem solving) può e deve impegnarsi.

(Victor Papanek, 1971, p. 264, tda)

In Papanek, così come in Steiner e Mari, era quindi radicata la necessità di portare al centro del dibattito pubblico la preoccupazione per il domani, la critica alla società del presente per alimentare lo sguardo su quella del futuro.

Il Design considera le proprie responsabilità, e con esse quella ecologica, quando sviluppa un pensiero critico nei confronti del presente e inizia a preoccuparsi del futuro: le attività cardine dello Speculative and Critical Design.

2.2 LO SPECULATIVE DESIGN

2.2.1 Speculative e Critical Design

Sempre negli anni '70 si svilupparono due movimenti che come Papanek si ponevano in posizione critica rispetto al paradigma dominante del proprio presente. Si trattava dell'Anti-Design, il quale si occupava di creare oggetti che si opponessero alle convenzioni estetiche e funzionali del Design tradizionale per mostrare l'insoddisfazione nei confronti della società di consumo, e il Radical Design, che si concentrava sulla critica del sistema economico, politico e sociale dominante e creava oggetti più accessibili e per promuovere un cambiamento. Queste correnti interessarono molti designer, tra cui lo stesso Enzo Mari [Fig. 2.11], e come il lavoro di Papanek furono fondamentali nell'alimentare il crescente dibattito sul ruolo del design nella società e nella promozione di un design più etico, così come socialmente responsabile verso il futuro. Queste correnti sono infatti definite da Tharp & Tharp proprio come predecessori dello Speculative Design e del Critical Design (Tharp & Tharp, 2018). Si può definire lo Speculative e Critical Design (scd) come quell'atteggiamento del Design che mette in primo piano l'etica dell'attività progettuale ed esplora valori del design, forme e rappresentazioni alternative (Bardzell & Bardzell, 2013). Infatti, lo Speculative e Critical Design e il Design sociale di Victor

Anti-Design
e Critical Design

Papanek e Enzo Mari nascono dalla stessa esigenza di allontanarsi da un Design guidato dal mercato e di stimolare il dibattito collettivo nel presente, facendo leva anche sulla responsabilità percepita verso il futuro. Non è un caso che Speculative e Critical Design emergano proprio tra il 1960 e il 1970, periodo in cui il Social Design si faceva strada. Inoltre, insieme a Radical e Anti-Design, iniziarono a distinguersi in quel periodo anche architetti concettuali come Archigram, Archizoom, Superstudio, Ant Farm, e Walter Pichler, che rompevano con il paradigma modernista lavorando proprio attraverso visioni critiche e approcciando operazioni di speculazione sul futuro.

Speculative e Critical Design

[Fig. 2.14] *Boalum flexible lamp*, Gianfranco Frattini e Livio Castiglioni. La forma di questa lampada è un esempio di Radical Design, il quale spesso permette al cliente di contribuire al design del prodotto. 1970

[Fig. 2.15] *Reversible Vase*, Enzo Mari. Realizzato in plastica ABS, può essere utilizzato anche a testa in giù, dando al cliente possibilità di scelta. 1969

A

Affirmative
Problem solving
Provides answers
Design for production
Design as solution
In the service of industry
Fictional functions
For how the world is
Change the world to suit us
Science fiction
Futures
The “Real” Real
Narratives of production
Applications
Fun
Innovation
Concept design
Consumer
Makes us buy
Ergonomics
User-friendliness
Process

B

Critical
Problem finding
Asks questions
Design for debate
Design as medium
In the service of society
Functional fictions
For how the world could be
Change us to suit the world
Social fiction
Parallel worlds
The “Unreal” Real
Narratives of consumption
Implications
Humour
Provocation
Conceptual design
Citizen
Makes us think
Rhetoric
Ethics
Authorship

Il termine Speculative e Critical Design però non fu coniato fino al 1999, quando il designer britannico Anthony Dunne pubblicò *Hertzian Tales*, in cui scrisse:

La sfida è quella di confondere i confini tra il reale e l'immaginario, in modo che il visionario diventi più reale e il reale sia visto come una sola possibilità limitata.

(Dunne & Raby, 2008, p. 84, tda)

I primi progetti speculativi vennero sviluppati dagli studenti del Royal College of Art di Londra dove gli stessi Anthony Dunne e Fiona Raby, partner del suo studio artistico, insegnavano. La disciplina si fece strada attraverso gallerie e musei, in cui accesse dibattiti su questioni politiche o sociali.

Per definire meglio lo Speculative e Critical Design bisogna innanzitutto sottolineare che esso si concentra sul mettere in discussione il presente, per poi immaginare scenari futuri plausibili. In questo modo, proprio come Anti-Design e Radical design, si impegna nel tentativo di cambiare la percezione contemporanea di norme e prodotti, non ponendosi però in totale opposizione al Design commerciale, ma completandolo. (Dunne & Raby, 2013). Una spiegazione delle differenze tra Design tradizionale e Speculative e Critical Design è spiegata nel manifesto *A/B* [Fig. 2.16] del libro del 2013 *Speculative Everything*, in cui Dunne e Raby presentano ciò che Speculative e Critical Design è, e ciò che al contrario esso non è. Riconoscono che la maggior parte del lavoro di progettazione rientra nella categoria "A", ma scrivono anche che ci deve essere un altro tipo di pratica di progettazione, la parte "B" della lista, per ampliare l'orizzonte del Design ed evitare che il mondo si sviluppi in una direzione sempre più ristretta. Dalla tabella si vede come lo Speculative e Critical Design non sia affermativo, non risolva problemi, non fornisca risposte e non guardi al mondo per com'è nel presente, così come non induce a comprare, tutte caratteristiche del Design commerciale. Al contrario, lo Speculative e Critical Design trova problemi, guarda al mondo per come potrebbe essere nel futuro, e di certo non induce a comprare ma bensì a pensare: mettere in discussione, riflettere. (Dunne & Raby, 2013). Ciò che è richiesto al designer è di mettere in discussione il presente, con il Critical Design, e al contempo di immaginare le conseguenze o le alternative con lo Speculative Design. Il Critical Design sfida ciò che viene dato dalla società, e quindi influenza il modo in cui il mondo si sviluppa: fornendo al pubbli-

**Speculative Design vs.
Design Commerciale**

co gli strumenti per pensare in modo critico, il Critical Design si sforza di incoraggiare il dibattito all'interno del pubblico stesso.

Il Critical Design è orientato al pensiero critico, al non dare le cose per scontate, all'essere scettici e al mettere sempre in discussione ciò che ci viene proposto per riflettere sugli effetti futuri delle azioni quotidiane. Il Design critico è pensiero critico tradotto in materialità.

(Dunne & Raby, 2013, p. 35, tda)

Affinché i progettisti siano critici, curiosi ed attenti all'individuazione dei problemi, Dunne e Raby introducono l'atto della speculazione e lo Speculative Design: un'attività in cui l'ipotesi e la congettura valgono quanto la conoscenza (Dunne & Raby, 2013), in cui scenari futuristici e avventurosi sono materializzati per trasmettere idee, dove l'obiettivo è quello di sottolineare le implicazioni possibili di decisioni sconsiderate per l'umanità, e dove le risposte lasciano spazio alla domanda "What If".

Lo Speculative Design si sviluppa quindi attraverso la progettazione di oggetti "critici" e narrazioni speculative, immersi in scenari futuri fittizi. Ed è proprio questa natura fittizia e immaginaria ad essere in grado di richiedere che gli spettatori permettano alla loro immaginazione di vagare, di dimenticare momentaneamente come stanno le cose nel loro presente e di chiedersi come queste potrebbero invece essere in un presente alternativo o nel futuro.

Per delineare ancora più precisamente il funzionamento e l'obiettivo dello Speculative Design, è importante considerare quello che Dunne e Raby scrivono a proposito degli scenari che questo tipo di Design materializza: affermano che raramente si sviluppano scenari, ovvero realtà alternative generate da un What If, che suggeriscano come le cose dovrebbero essere, perché diventerebbe troppo didattico e persino moralistico.

Speculative Design vs. Social Design

Per noi il futuro non è una destinazione o qualcosa per cui lottare, ma un mezzo per aiutare il pensiero immaginativo, per speculare.

(Dunne & Raby, 2013, p. 3, tda)

Infatti è proprio questo potenziale di usare il linguaggio del Design per porre domande, provocare e ispirare che fa spostare lo Speculative e Critical Design in un nucleo diverso dal Design

sociale e umanitario di Papanek. Con lo Speculative Design non stiamo parlando di uno spazio per sperimentare come stanno le cose nel presente rendendole migliori, “ma di altre possibilità del tutto” (Dunne & Raby, 2013). L’interesse è verso la progettazione per come le cose potrebbero essere, nel bene ma anche nel male. Ciò non significa che il Critical e Speculative Design non mirino anche a stimolare un cambiamento positivo come il Design sociale. Si tratta di un approccio diverso, con un percorso diverso, basato su ipotesi, domande e immaginazione.

Crediamo che il cambiamento sia possibile, che le cose possano essere migliori; è solo che il modo di arrivarci è diverso; è un viaggio intellettuale basato su valori, idee e convinzioni stimolanti e mutevoli.

(Dunne & Raby, 2013, p. 35, tda)

È importante sottolineare che Design di questo tipo non avranno mai mercato, perché nessuno vorrebbe mai avere a che fare con un oggetto che ricorda un problema, invece di risolverlo (Dunne & Raby, 2013). Un esempio è il progetto speculativo dagli stessi Dunne & Raby *Do You Want to Replace the Existing Normal?*, sviluppato con il designer Michael Anastassiades nel 2008. Essi progettano una collezione di prodotti elettronici che intenzionalmente incarnano valori in contrasto con quelli previsti in quel momento. Con questo progetto Dunne e Raby si immergono in un mondo dove è presente il desiderio di prodotti che rispondano anche a bisogni esistenziali, ricordando alle persone la fragilità della vita. Parte del progetto è ad esempio *The Statistical Clock* [Fig. 2.17], orologio che controlla il sito Web

Prodotti “senza mercato”

[Fig. 2.17] *The Statistical Clock*, Dunne & Raby, 2008

della BBC per individuare gli incidenti mortali tecnologicamente mediati: incidenti stradali, ferroviari, aerei, ecc., e li inserisce in una banca dati. Controllando circa ogni minuto, ogni volta che ne trova uno nuovo lo comunica attraverso una voce registrata emessa ad alto volume. Dunne e Raby affermano di sapere che non c'era mercato per un prodotto come questo, perché la gente non vuole certo che queste cose gli siano ricordate (Dunne & Raby, 2008). Ma è proprio questo il punto: confrontarsi con esigenze alternative, suggerire un mondo parallelo dotato di oggetti quotidiani filosofici, progettati in previsione di quel tempo. Comunque, Dunne e Raby riconoscono che è molto difficile finanziare questo tipo di attività di progettazione e che ci sono opportunità limitate. Eppure affermano con decisione che la progettazione speculativa è più che necessaria, poiché alimenta l'immaginazione della professione, apre nuove possibilità per la tecnologia, i materiali e la produzione, ma anche per il significato e il ripensamento della vita quotidiana (Dunne & Raby, 2013). Secondo gli autori, piuttosto che aspettare commissioni dall'industria o cercare aree scoperte del mercato per nuovi prodotti, i designer potrebbero lavorare indipendentemente, non solo sugli affari, ma sulla società nel senso più ampio.

Se il primo Design speculativo proveniva dall'architettura e dal product design, il campo in seguito incluse anche il Design grafico e si consolidò anche in esso. Per esempio, *All Possible Futures* [Fig. 2.18] è una mostra del 2014 curata dal Graphic Design er Jon Sueda che esplora il lavoro speculativo di diversi grafici: si tratta di progetti realizzati per clienti reali e che esistono in un contesto di mondo reale, ma anche di esperimenti, proposte fallite, schizzi, pensieri incompleti, e in particolare tentativi di provocazione.

[Fig. 2.18] Opuscolo della mostra *"All Possible Futures"*, curata da Jon Sueda, 2014

2.2.2 Il rapporto dell'uomo con il futuro

La tendenza a interrogarsi su possibili condizioni future, chiave dello Speculative Design, è una caratteristica evolutiva intrinseca nella natura umana. Le popolazioni indigene dei Haudenosaunee e i Dakota negli Stati Uniti utilizzano da sempre il “principio della settima generazione”, una filosofia per cui ogni decisione presa oggi dovrebbe creare un mondo sostenibile per le prossime sette generazioni. Similmente, Whakapapa è un principio della cultura Māori, localizzata nell'emisfero opposto, in Nuova Zelanda, in cui il presente è sempre connesso alle generazioni passate e future, per cui ogni scelta ha una responsabilità per il futuro. L'operazione di immaginare conseguenze e proiettarsi nel futuro è naturale, in qualsiasi tempo, cultura e regione geografica.

L'umanità è sempre desiderosa di trovare nuovi modi per anticipare il suo destino.

(Ruben Pater, 2021, p. 399)

Fin dall'età della pietra, l'uomo ha dovuto imparare a prendere delle decisioni per garantire la propria sopravvivenza, e per farlo ha dovuto immaginare dei probabili risvolti futuri. Speculare è diventato così un tratto comportamentale distintivo della specie umana, e d'altronde un aspetto che distingue l'intelligenza umana da quella animale è proprio la capacità di astrazione e immaginazione, caratteristiche necessarie alla speculazione.

[Fig. 2.19] Famiglia Māori tradizionale

Questo bisogno è stato studiato da diversi filosofi a partire da Aristotele, con la sua teoria della conoscenza, per arrivare fino alla gnoseologia Kantiana, ma nel corso della storia le società umane si sono legate al futuro anche con approcci ben meno consapevoli: molto spesso sono esistite figure dedicate alla predizione del futuro, come leader religiosi o in casi più specifici oracoli e indovini. Conoscere il futuro è stata una forma di frode, ma anche un'opportunità per essere visti come detentori di estrema saggezza e rispettabilità, e la pratica rimase sempre viva, sotto forme diverse, fino ai giorni nostri.

[Fig. 2.20] Complesso architettonico del Tempio di Apollo a Delfi, noto per il suo oracolo. IV secolo a.C.

Fu alla fine della Seconda guerra mondiale che la Futurologia apparve per la prima volta come vero e proprio campo di studio, utilizzato dalla società RAND per prevedere le possibilità di una guerra nucleare. RAND (acronimo di Ricerca e Sviluppo) era un think-tank per l'esercito degli Stati Uniti e specializzato in "anticipare rischi e opportunità" producendo rapporti scrit-

ti ed elaborando grandi quantità di dati. Gli stessi modelli futuri che sono stati sviluppati per calcolare il rischio di annientamento di massa sarebbero poi utili per prevedere il comportamento economico, tra le altre cose. Con l'avanzamento della scienza e della tecnologia abbiamo assistito a una maggiore razionalizzazione nello studio del futuro, ad esempio con l'analisi dei dati, la statistica e la modellistica matematica. Modelli statistici e algoritmi di machine learning possono essere utilizzati per fare previsioni su fenomeni complessi come le tendenze economiche, i cambiamenti climatici o gli esiti elettorali.

[Fig. 2.21 e Fig. 2.22] Momenti di progettazione legati all'ingegneria e a operazioni militari, RAND, USA, 1966

I tipi di futuro

Inoltre è importante considerare che tutti questi metodi più razionali di previsione, basati su dati del presente e del passato, possono essere utili solo se le condizioni rimangono le stesse. Ma si possono verificare cambiamenti improvvisi che sono, per l'appunto, imprevedibili, ed è per questo che i futurologi usano quello che viene chiamato *Cono del futuro* [Fig. 2.22]. Si tratta dal grafico messo a punto da Dunne e Raby sulla base dei modelli del fisico Joseph Voros e dal modello ideato dal sociologo Stuart Cane e presentato durante il programma di Design interactions al Royal College of Arts di Londra. Il grafico classifica tre tipi di futuro: possibile, probabile e preferibile. Il modello non prevede il futuro, ma illustra piuttosto una mappa delle possibilità, al fine di anticipare meglio i prossimi eventi. (Dunne & Raby, 2013). Consiste in una serie di coni intersecati che si generano da uno stesso punto, il presente, e ciascun cono è riferito ad una tipologia diversa di "futuro potenziale": il primo cono, il più ristretto, rappresenta il "futuro probabile", che secondo i dati attuali ha maggiore probabilità di avverarsi nella realtà, salvo deviazioni di grande rilevanza politica, sociale o naturale; il Design opera comunemente nell'ipotesi di questo futuro, nel tentativo di risolvere quei problemi che ci si troverà ad affrontare molto probabilmente. Il secondo cono rappresenta il "futuro plausibile", cioè quell'insieme di situazioni che, in diversi livelli di probabilità, potrebbero verificarsi; l'analisi di questa serie di situazioni trova spazio nell'azione di diverse aziende, le quali necessitano di predisporre le proprie attività anche in relazione ad eventi non così probabili ma comunque plausibili, in modo da trovarsi preparati a fronteggiare ogni evenienza. Inoltre, è in quest'area che si sviluppa anche il nostro progetto di Speculative Design, di cui si parlerà nel dettaglio in seguito. Il terzo cono, infine, definisce i "futuri possibili", ben più difficili da inquadrare e gestire, dal momento che, come afferma Michio Kaku, autore di *Physics of the impossible*, la sfera del possibile deve tenere conto al suo meglio di tutte quelle realtà che si ritengono ad oggi impossibili solo per via di limitazioni tecnologiche, sociali e mentali, e che per questo potrebbero finire per rientrare nel possibile solo in presenza di determinate circostanze (Michio Kaku, 2008). Oltre questo triplo cono ci si muove poi nella fantasia, un insieme di situazioni che non è possibile prendere in considerazione in un'ottica di progettazione speculativa, ed è proprio tra questo spazio esterno e il terzo cono che prende vita la fantascienza.

[Fig. 2.23] *Corno del futuro*, di Stuart Cane, 2009. In giallo indicato il posizionamento di Moondo

2.2.3 La fantascienza

Lo Speculative Design è strettamente ispirato e legato alla fantascienza. Per portare idee dirompenti e critiche riguardanti la società del presente, esso ha iniziato a servirsi di scenari e narrazioni speculative ispirati ai mondi immaginari e coinvolgenti della letteratura e del cinema, in particolare a mondi visti nella fantascienza, così come questi hanno preso vita proprio a partire da un'operazione di speculazione sul futuro, tant'è che Dunne e Raby in *Speculative Everything* si riferiscono al romanzo distopico di fantascienza di Margaret Atwood *Onyx and Crake* come il "gold standard" per il lavoro speculativo, ovvero un esempio eccellente (Dunne & Raby, 2013).

Anche film come *2001: A Space Odyssey* (1968) [Fig. 2.24], *Minority Report* (2002) [Fig. 2.25], e la serie televisiva *Black Mirror* (2011-presente) [Fig. 2.26] sono prodotti di fantascien-

[Fig. 2.24] Frame del film *2001: A Space Odyssey* che mostra come gli autori si immaginavano l'interno di una base spaziale, 1968

[Fig. 2.25] Frame del film *Minority Report*, racconto di Philip K. Dick trasposto poi da Steven Spielberg in pellicola. Il protagonista in un ipotetico futuro si serve di una tecnologia avanzatissima per evitare i crimini prevedendoli. 2002

[Fig. 2.26] Frame di una puntata interattiva della serie distopica *Black Mirror* in cui si determinano le scene successive attraverso dei What If. 2011

za identificabili come esempi molto vicini a un'operazione di Speculative Design: essi hanno materializzato mondi futuri o presenti alternativi, nati da ipotesi e domande riguardanti la società e la tecnologia del loro tempo. La fantascienza infatti nasce spesso dall'immaginazione degli autori su come in particolare la tecnologia possa influenzare la società, così come gli Speculative Designer sono solitamente motivati dalle possibilità delle nuove tecnologie, mettendone talvolta in discussione l'utilizzo. È interessante notare come quando si parla di tecnologia non si parla solo di tempi recenti: infatti fu la prima rivoluzione industriale ad ispirare i primi romanzi di fantascienza, come *Frankenstein* (1818) di Mary Shelley e il lavoro di H.G. Wells e Jules Verne. Inoltre, come mezzo creativo, la fantascienza è stata usata per servire ogni scopo immaginabile. Molte opere di fantascienza si sono sviluppate parallelamente o in risposta al capitalismo. Il motto di Star Trek "Per andare con coraggio dove nessun uomo è andato prima", incarna una forma di colonizzazione dello spazio che si allinea con le idee capitaliste di espansione illimitata. D'altra parte, romanzi di autori come Octavia Butler, Ursula K. Le Guin e il collettivo Black Quantum Futurism immaginano futuri femministi, antirazzisti e anticapitalisti.

Il social dreaming

La fantascienza offre ispirazione e guida per le questioni morali usando il futuro come specchio per il presente.

(Pater, 2021, p. 406, tda)

L'ispirazione dalla fantascienza risulta strettamente legata al fascino del "social dreaming" che interessa lo Speculative Design, ovvero quell'operazione di immaginare il futuro e le pos-

sibili evoluzioni della società/realità, per poter portare dibattiti. Ruben Pater nel suo libro *CAPS LOCK* scrive infatti che se, in quanto forma d'arte, la fantascienza tende a rimanere prima di tutto una forma di intrattenimento, il design, come lo Speculative Design, crea prodotti e servizi che abbiano un certo valore d'uso (Pater, 2021), in questo caso quello di sollevare una questione e far riflettere. Inoltre, è interessante notare come Dunne e Raby sostengano che il social dreaming fosse più comune in passato (Dunne & Raby, 2013), poiché la fantascienza degli anni '70 fu più pionieristica, e questo, insieme ai rapidi progressi tecnologici del periodo, favorì un diffuso social dreaming in tutta la società.

Portando le qualità narrative della fantascienza nel mondo del Design e immaginando scenari utopici e distopici, Dunne e Raby mirano quindi a riaccendere tale social dreaming, riportando le questioni sociali nel dibattito pubblico [...] attraverso il linguaggio del Design.

(Pater, 2021, p. 406, tda)

L'innovazione

Il social dreaming rende possibile comprendere i problemi del presente, e capire che futuro vorremmo. Quando si guarda all'ispirazione che la fantascienza ha rappresentato è però importante sottolineare che non si tratta solo di evitare le conseguenze negative e catastrofiche che essa ci mostra, ma anche di portare innovazione in senso positivo. Infatti includere lo studio di esigenze future nel processo progettuale permette al designer di evolvere servizi e prodotti. La fantascienza ha ispirato il Design e molte idee concepite in questo contesto sono oggi prodotti reali. Ispirati da visioni di viaggi spaziali e utopie radicali e futuristiche, ingegneri e designer hanno sviluppato tecnologie che hanno trasformato drasticamente la società: ad esempio, *2001: A Space Odyssey* di Stanley Kubrick ha esposto il pubblico all'idea di computer tablet, telecomunicazione video come poi sarebbe stato Skype, computer controllati con interfacce conversazionali come *Siri* di Apple, e ha anche sollevato questioni etiche riguardanti l'intelligenza artificiale. Come sottolineano Dunne e Raby, la fantascienza contemporanea è meno audace e ambiziosa della fantascienza degli anni '60 e '70, ma è interessante notare come essa mantenga sempre una sua valenza. Nell'ultimo decennio infatti sempre più aziende hanno iniziato ad assumere figure specifiche per l'ipotesi sul futuro, tra cui veri e propri scrittori di Sci-Fi, in grado di aiutare

[Fig. 2.27] Frame del film "2001: A Space Odyssey" che mostra l'utilizzo di un immaginario tablet super sottile, 1968

[Fig. 2.28] HAL 9000, supercomputer di bordo della nave spaziale Discovery nel film 2001: A Space Odyssey; si tratta di un'intelligenza artificiale con interfaccia conversazionale.

a compiere scelte più consapevoli, prevedere tendenze future e incrementare l'innovazione dei prodotti e servizi proposti sul mercato. Alcuni esempi di questo tipo sono Visa, Pepsi, Ford, Google e NATO. Altri esempi di utilizzo della speculazione sono Uber, il quale ha recentemente utilizzato uno scenario di progettazione speculativa per immaginare sistema futuristico di taxi privati elettrici pensati per decollare dai grattacieli, *UberAir: il futuro della mobilità urbana* [Fig. 2.29], e Microsoft il quale, per parlare di progresso tecnologico, ogni pochi anni crea un concept video che mostri come si immagina il futuro, spesso pervaso da tablet super sottili, display pieghevoli e ologrammi [Fig. 2.30 e Fig. 2.31]. Visualizzare uno scenario futu-

[Fig. 2.29] Render 3D del servizio di Uber *Uber Air*, 2019

[Fig. 2.30 e Fig. 2.31] Ipotesi di tecnologia futura nel Concept Video *Productivity future vision*, Microsoft, 2015

ro in modo convincente è stato essenziale per la campagna di comunicazione di UberAir, così come lo è per Microsoft e per tante altre aziende e naturalmente anche per i film sci-fi, e nel corso del tempo strumenti digitali come la computer grafica e la prototipazione 3D hanno reso sempre più facile per i progettisti rendere questo tipo di rappresentazione. Proprio come l'industria manifatturiera del ventesimo secolo necessitava di designer per disegnare prodotti, il Design speculativo serve, ed è perfettamente attrezzato, a materializzare le materie prime immateriali di aziende tecnologiche (Ruben Pater, 2021) come Uber, Google, Facebook, Samsung. È solo così che esse possono sopravvivere, grazie alla materializzazione di elementi come app, siti Web, ambienti 3D, animazioni, giochi, finanze digitali e così via. Oltre che per innescare un dibattito pubblico su una questione sociale o ambientale, e per visualizzare i prodotti ancora immateriali delle aziende, gli scenari di Speculative Design sono stati utilizzati anche per scopi meno costruttivi. Infatti la compagnia petrolifera saudita Aramco e gli Emirati Arabi Uniti hanno commissionato a Speculative Designers di immaginare futuri alternativi post-energetici. [Fig. 2.32]: ciò ha consentito loro di evidenziare gli svantaggi di una realtà priva dell'energia da essi prodotta, e di spostare quindi la conversazione lontano dagli effetti dannosi dell'industria dei combustibili fossili.

[Fig. 2.32] NIUN, *Saudi Futures* per Saudi Aramco, Michael Mogensen, 2018

2.2.4 Applicare lo Speculative Design in un progetto

Dopo aver definito la dimensione dello Speculative e Critical Design, la sua funzione e la sua importanza, è ora il momento di spiegare come può essere applicato nella pratica. Innanzitutto, in *Speculative Everything*, Dunne e Raby suggeriscono come lo Speculative e Critical Design non abbia una vera e propria metodologia (Dunne & Raby, 2013), ma piuttosto una posizione che il progettista deve assumere, per poi applicare qualsiasi metodo ritenga adatto, purché sia efficace nello stimolare il dibattito (Mitrovic, 2015). In generale, in questo campo il designer deve volgere i suoi sforzi ad essere fantasioso e promuovere il “social dreaming”. Un altro punto fondamentale dell’atteggiamento dei progettisti è il pensiero critico: come ribadisce Ivica Mitrovic in *Introduction to Speculative Design Practice*, un designer dovrebbe mettere in discussione qualsiasi cosa. (Mitrovic, 2015). Nonostante non venga definita una precisa metodologia, secondo Dunne e Raby è però possibile individuare una serie di step all’interno di un percorso di speculazione:

Determinare il centro del dibattito

Il primo passo è definire il contesto che si vuole portare al centro del dibattito. Argomenti tipici sono le questioni etiche contemporanee create dall’industria commerciale, dalla tecnologia emergente o dalle norme sociali.

Trovare problemi

Il passo successivo è quello di trovare problemi in modo da esplorare l’argomento selezionato. Una volta individuati, i problemi più efficaci costituiscono la base di uno scenario. Lo Speculative Design usa una serie di “What if?”, ovvero una serie di domande con cui si possono formulare delle ipotesi: Dunne e Raby fanno esempi, tra cui chiedersi come potrebbe svilupparsi in futuro una certa questione, o come apparirebbe oggi se si fosse sviluppata diversamente in passato. (Dunne & Rabi, 2013) Come già accennato, il scd si avvale di due tipi di scenari: il Design dei presenti alternativi e la speculazione sui possibili futuri (Mitrović, 2015). Il primo scenario è efficace per analizzare la società nella sua forma attuale, e quest’ultimo per analizzare la direzione dello sviluppo.

Materializzare lo scenario

Per provocare il pubblico a impegnarsi e discutere il tema dello scenario, l’ultimo passo del processo è quello di materializzare lo scenario in cui lo user possa calarsi e sviluppare al suo interno una narrazione e degli oggetti specifici (Auger, 2013).

Come definisce la teoria della finzione di Kendall L. Walton (1990), gli oggetti di scena, o props, sono oggetti che prescrivono immagini e generano verità immaginarie, ovvero facilitano l’immaginazione e ci aiutano a pensare a possibilità alternati-

ve, talvolta sfidando gli ideali, i valori e le abitudini della società presente. (Walton, 1990). Essi possono essere sia fisici che digitali, così come fittizi e non funzionali, purché sembrino essere una rappresentazione reale di un concetto (Dunne & Raby, 2013). Nel contesto di un Design speculativo un prop può essere un prototipo pienamente funzionante o meno, ciò non è fondamentale. Il suo scopo è quello di facilitare l'immaginazione, e ciò che lo rende diverso e "irreale" è che non "si adatta" al mondo commerciale di oggi. Alcuni esempi di prop sono dispositivi e prodotti protagonisti dell'offerta di un'azienda, ma anche tutti quegli oggetti più laterali che possano contribuire a materializzare lo scenario: un catalogo di prodotti immaginari, una mappa di un'area fittizia o un sito Web per un evento fasullo. Ciò che è fondamentale è che i props abbiano un livello sufficiente di dettaglio, e che si progetti un sistema credibile di cause ed effetti che possano rendere credibile il verificarsi dello scenario. Dunne e Raby affermano che gli scenari dovrebbero infatti essere scientificamente possibili, e in secondo luogo ci dovrebbe essere un percorso sensato che conduca l'umanità dal presente al punto in cui si troverà nello scenario. (Dunne & Raby, 2013). Questo è ciò che permette agli spettatori di mettere in relazione lo scenario al proprio mondo e di usarlo come stimolo per la riflessione critica. Come David Kirby sottolinea in un capitolo sulle distinzioni tra ciò che egli chiama scenari speculativi e scienza fantastica nel suo libro *Lab Coats in Hollywood*, 2011:

Il ruolo dell'esperto è spesso, non per prevenire l'impossibile, ma per renderlo accettabile.

(Kirby, 2011, p. 145, tda)

2.3 E SE LA LUNA?

2.3.1 Il Brief

Compiere un'operazione di speculazione progettando una realtà futura legata al ruolo di uno specifico elemento naturale nel cambiamento climatico sulla Terra, realizzando un prototipo e un mondo di marca ad esso legato: è questo il brief iniziale che ha dato inizio al progetto sulla Luna, e che nel corso del processo è stato sviluppato concentrandosi su aspetti diversi. L'obiettivo è stato progettare per indurre il pubblico ad immaginare una dimensione futura in cui fossero presenti le conseguenze della crisi climatica e costringerlo a riflettere sull'urgenza di acquisire consapevolezza a riguardo, se non ad agire per contrastarla. L'impegno è stato quello di guardare alla nostra responsabilità come designer verso la società e il pianeta, poiché nel momento in cui lo Speculative Design vuole giocare un ruolo nell'immaginare società migliori, i progettisti non possono che assumersi la responsabilità delle crisi attuali e capire il proprio ruolo in esse. Secondo quello che si considera il primo passo dello Speculative Design, è stato prima determinato il centro del dibattito: il cambiamento climatico. Come secondo passo è stata portata avanti un'esplorazione di questo contesto e sono stati trovati i "problemi", tra cui il meccanismo dell'elemento naturale Luna che porterà a inondazioni. Definiti tali riferimenti, si è passati quindi alla massiccia fase di definizione e costruzione di uno scenario, grazie a dei "What If".

2.3.2 La Luna è una pessima allieva

L'accezione del brief da cui ha avuto origine la speculazione è stata la domanda "Se l'elemento Luna potesse parlare, che cosa direbbe e soprattutto con che linguaggio comunicerebbe?". Tutto è iniziato quindi con una metafora: e se la Luna insegnasse musica e la Terra fosse una pessima allieva? In questo scenario la Luna è un maestro di musica che da 3,7 miliardi di anni, da quando esiste l'acqua sul pianeta, sta "suonando" le acque insieme all'allieva Terra. Il maestro infatti la segue e le insegna (la influenza) un ritmo costante, una melodia che sale e che scende di estensione in modo ciclico: le maree. Ma la Terra, rotto il suo equilibrio, inizia a suonare con più foga, spaziando più in alto e più in basso sulle ottave, sommando le usuali istruzioni della Luna (il ciclo di maree) con i propri moti interni (l'innalzamento del livello del mare). Il maestro Luna quindi riporta su uno spartito all'allieva Terra come il suo suono, sommato alla melodia da lui prodotta, abbia creato un risultato ora stridente e acutissimo, ora talmente grave da essere fisicamente fastidioso nel suo

La metafora

[Fig. 2.33] Schema sperimentale che associa spartito musicale e andamento delle maree nei cicli di 18,6 anni. Ad ogni ciclo le acque terrestri si distaccano sempre di più dall'usuale livellamento e amplificazione a causa del sommarsi dell'innalzamento del livello del mare

— Influenzamento della Luna
— Influenzamento della Terra

vibrare. Il suono cacofonico quindi è lo specchio del disordine, della non-armonia e della distruzione che interessano la Terra e che la Luna le riporta. Si tratta della rottura progressiva di un equilibrio formatosi nel corso di miliardi di anni. L'alfabeto utilizzato per comunicare unisce quindi la sfera uditiva con quella visiva: un suono o armonia angosciante cresce e decresce fino a distorcersi e a dare l'idea di distruzione. Ad esso sarebbero state corredate costruzioni visive cinetiche che avrebbero rispecchiato l'andamento del suono, creando un'atmosfera di inquietudine e soffocamento (per esempio arrivando a riempire uno schermo) che richiama un'inondazione.

[Fig. 2.34] Sperimentazione di forme visive sinestetiche

La sinestesia

Iniziamo quindi a muoverci in una dimensione che basa il suo potere comunicativo sulla stretta relazione di suono e immagini in forma di sinestesia. Il termine in ambito letterario indica una figura retorica di significato, ma viene anche utilizzato per esprimere un particolare tipo di esperienza mentale e sensoriale: si tratta di un trasferimento di senso tra elementi della sensorialità appartenenti a domini diversi, come passaggi dall'udito alla vista, così come anche dalla vista all'udito (colore stridulo), dall'udito al tatto (suono vellutato) e così via. Talvolta le metafore sinestetiche abbandonano la forma tipica per trasformarsi in altre figure come ad esempio in catacresi, ossia una figura che attribuisce a una parte o carattere di un elemento denominazioni improprie: accade quando si parla di colore del suono, come in questo caso (Dina Riccò, 2018). È quindi possibile creare una "musica visiva", ovvero restituire attraverso l'immagine (e quindi attraverso forme, colori, quantità, disposizioni) una percezione anche uditiva, sonora, e creare quindi una corri-

spondenza. Supportata dal livello sinestetico, la metafora che associa cacofonia a inondazione, e quindi la dimensione musicale allo stato di salute del pianeta, è poi evoluta, vedendo il rapporto Terra-Luna passare da allieva e maestro a un'atmosfera più contemporanea: una collaborazione musicale tra la rock band Terra e il producer Luna. La Luna è un producer che compone la base per il brano della band Terra, con cui collabora, *Up Down Tide*: la base consiste in una melodia breve che continua a ripetersi ciclicamente e che ogni volta conserva sempre lo stesso andamento, lo stesso volume e intensità. La Terra, che utilizza poi la traccia, è una band formata da diversi componenti, cioè tanti strumenti (fattori) diversi che la caratterizzano, che insieme danno vita al brano da eseguire: quantità di bestiame, quantità di alberi, quantità di gas serra (CO_2), quantità di combustibili fossili consumati. La Terra, per completare il brano, nel suo studio compone ed incide la propria parte grazie a un nuovo prototipo. Gli slider permettono di cambiare i parametri degli strumenti della band, ovvero i fattori terrestri sopra elencati. In sottofondo viene mantenuta costante la melodia della Luna, che viene riprodotta ciclicamente, mentre gli strumenti della Terra possono essere modificati. Se ciò avviene in direzione distruttiva (come nel caso di un aumento dello strumento bestiame o di una diminuzione dello strumento alberi) la melodia si avvicinerà a suoni stridenti e sempre meno piacevoli.

[Fig. 2.35] Esempio di Creative Console

Si tratta di un dispositivo che non solo miscela una serie di suoni in maniera del tutto peculiare, ma permette di creare, in contemporanea con la parte sonora, anche una parte visuale ad hoc che, venendo generata tramite il suono, crea un'esperienza sinestetica unica durante i concerti. Infatti, i suoni sono rispec-

chiarati da rappresentazioni visive sinestetiche generate sullo schermo, i cui colori cambiano in base al variare della melodia [Fig. 2.36]: a partire dall'azzurro che simboleggia uno stato di quiete ed armonia, si raggiunge il rosso come sinonimo di caos e soffocamento. Non solo suono e immagine si seguono a vicenda, ma in un ulteriore livello sinestetico permettono all'utente di vivere un senso di angoscia e soffocamento, associato al cambiamento climatico.

[Fig. 2.36] Sperimentazione di forme visive sinestetiche

In questo scenario non sarebbe stato pubblicizzato solo il prototipo, ma tutta l'esperienza: il featuring, l'uscita del brano, il tour di concerti. Inoltre, un esempio già esistente di un coinvolgimento sensoriale simile sono i due spettacoli scenici interattivi di Exile, *Apparition* (2004) [Fig. 2.37] e *Oedipus Reloaded* (2004). Exile è un gruppo austriaco di artisti, Web designer, programmatori, diretto dal compositore Klaus Obermaier, che lavorano con un sistema informatico che determina la proiezione sulla scena e la modifica in tempo reale a seconda del movimento di uno o più danzatori e della musica sottostante. Lo spazio cinetico immersivo e interattivo, in risposta al movimento del danzatore, crea effetti di alta suggestione, si contrae, si espande, si distorce, lavorando sulla sinestesia visiva.

Entrambi i prototipi legati alla musica avrebbero basato quindi il loro funzionamento sull'innata capacità dell'uomo di esperienze sinestetiche e sull'automatismo che permette di associare certe frequenze sonore o certi colori non solo reciprocamente, ma anche a immaginari e sensazioni positive o negative, per associazione empirica o culturale. È ciò che ci permette di cogliere l'immediata corrispondenza tra cacofonia/disordine

visivo e senso di angoscia imminente, così come il soffocamento al colore rosso e toni gravi e intermittenti al pericolo. Grazie all'automaticità di questi processi, il mondo percettivo è di dominio comune, ossia è una realtà la cui valenza è intersoggettiva (Dina Riccò, 2018). Nello specifico, il prototipo avrebbe funzionato perché sappiamo che i suoni acuti tendono a suscitare nella maggior parte di noi immagini chiare ed appuntite e vengono associati a oggetti leggeri, al contrario dei suoni gravi che suscitano invece immagini scure e arrotondate e vengono associati all'immagine di oggetti pesanti e sinistri. La metafora musicale unita alla sinestesia avrebbero avuto un certo potere nel comunicare che se da un lato la Luna influenza da sempre le maree con un ciclo sempre uguale, dall'altro la Terra variando i propri parametri in modo dannoso può sommarsi all'azione della Luna e portare distruzione sotto forma di inondazione. L'inondazione sarebbe stata percepibile grazie al disagio e all'eclatante fastidio del suono prodotto, il quale avrebbe intaccato una melodia palesemente armoniosa ed equilibrata. Nonostante ciò, la dimensione visiva ne avrebbe probabilmente sofferto, riducendosi ad accessorio e senza mai essere davvero protagonista.

[Fig. 2.37] Esibizione nello spettacolo *Apparition, Exile*, 2004

2.3.3 Una realtà catastrofica: Dark Design

L'iperbole

Così è stato esplorato anche un altro possibile concept, che verteva principalmente su un altro tipo di figura retorica: l'iperbole. Si tratta di una figura retorica legata all'esagerazione di una qualità, una quantità o un'idea in modo eccessivo, al fine di attirare l'attenzione dell'interlocutore o di rendere lampante il concetto. La nuova idea si concentrava sull'immaginare la realtà risultante da possibili inondazioni, pensandola però sempre relativamente vicina nel tempo, ovvero nel 2030 (anno in cui il fenomeno avrà un'evidenza, ma sicuramente non così catastrofica!). In questo scenario apocalittico, intere città sarebbero state abbandonate a seguito degli allagamenti. Questa strategia per portare l'attenzione sulle conseguenze del cambiamento climatico si basava quindi sulla creazione di una realtà negativa, di distruzione, ovvero aderente ai mondi progettati dai film che trattano lo stesso tema: infatti si potrebbero scegliere i film *The Day After Tomorrow* (2004) e *Waterworld* (1995) come portavoce della maggioranza degli scenari legati al cambiamento climatico nel futuro. Il primo mostra un futuro in cui il cambiamento climatico ha causato una serie di eventi estremi, tra cui un'era glaciale improvvisa che minaccia la sopravvivenza dell'umanità, mentre il secondo è ambientato proprio in un futuro in cui il riscaldamento globale ha causato lo scioglimento dei ghiacciai e l'aumento del livello del mare, sommergendo intere città e creando un mondo coperto d'acqua. In entrambi i film gli eventi e la nuova realtà sono posti in modo negativo, catastrofico, con l'obiettivo di mettere in guardia gli spettatori infondendo per lo più inquietudine e paura. Ed è questo l'atteggiamento che avrebbe alimentato il nuovo concept del progetto: in questo nuovo mondo sommerso, una società elitaria di collezionisti e ricchi annoiati, per i quali le nuove condizioni non avrebbero rappresentato certo un problema rilevante, si sarebbe organizzata sotto il nome di *Flooters* (da "loot", depredare, "float", galleggiare, e "flood", inondazione) per compiere spedizioni di sciacallaggio nelle città incustodite, in una forma di turismo nero. In questa dimensione sarebbe quindi stato lanciato un nuovo prototipo portatile, in grado di segnalare le migliori aree da depredare in base a morfologia del territorio e livello dell'acqua, di individuare le altre forme umane nella zona grazie ad un radar e di comunicare con gli altri floaters. Il prototipo sarebbe stato esclusivo, spedito a membri scelti sotto forma di invito. Ma lo sciacallaggio sarebbe stato praticato anche da persone che vivevano nella povertà e che avrebbero potuto sfruttarlo come

[Fig. 2.38] Film distopici legati al cambiamento climatico.

una risorsa economica, vendendo il bottino. La campagna in questo caso sarebbe stata ben diversa e avrebbe coinvolto manifesti enigmatici, ispirati ad una campagna di NeN [Fig. 2.39]. Essi sarebbero stati posizionati strategicamente nei luoghi da essi frequentati e caratterizzati da un look and feel misterioso e sinistro.

[Fig. 2.39] Campagna di teasing di NeN del prodotto Robo, basata sull'enigma creato dalla sola Silhouette. 2021

Si può notare quindi come, grazie all'iperbole come forte protagonista della speculazione, lo scenario vada ben oltre la realtà delle cose, con l'obiettivo di enfatizzare il possibile disordine e perdita di senso etico e morale a cui andremmo incontro se continuassimo a danneggiare il nostro pianeta, oltre al catastrofico e irreparabile deterioramento dell'ambiente che abitiamo e della nostra quotidianità. Risulta ora evidente come la figura retorica sia uno strumento potentissimo.

L'importanza della figura retorica sta nella sua capacità di catalizzare la comunicazione di un messaggio.

(Dunne & Raby, 2008, p. 84, tda)

I parallelismi creati dalla metafora rendevano accessibile al pubblico un meccanismo scientifico di interdipendenza tra due elementi naturali, così come la sinestesia che associa cacofonia

nia e disarmonia visiva ai movimenti della Luna rendeva evidenti e “tangibili” le conseguenze catastrofiche dell’alterazione dell’equilibrio. Infine, in questo ultimo caso l’iperbole permette di trasmettere l’importanza di un problema, esagerandone le conseguenze in modo negativo.

Esempi dell’utilizzo dell’iperbole nel campo del Design, in particolare tramite il fotomontaggio, elemento chiave di questo scenario così come di quello definitivo, sono i progetti del fotografo e art director Romain Laurent. Laurent ha creato una serie di immagini basate sull’esagerazione, in particolare di una quantità, per catalizzare il passaggio di un concetto. Spesso le immagini mostrano troppi elementi in un’area troppo ridotta: dal pesce che straborda da un congelatore, alle persone che si ammassano in una drammatica catasta all’ingresso del vagone di una metropolitana parigina [Fig. 2.40]. In questo caso l’obiettivo è stato quindi creare forti sensazioni di disagio, come la sensazione di soffocamento, tramite l’esagerazione.

È interessante notare come invece generalmente il Design venga associato al compito di rendere le cose belle, piacevoli, migliori, un po’ come se i designer avessero suggellato un tacito giuramento di non fare mai nulla di brutto o di non appoggiarsi ad alcun pensiero negativo. Eppure ciò talvolta potrebbe limitare e impedire ai progettisti di immergersi pienamente nella

[Fig. 2.40] Fotomontaggio di Romain Laurent, 2019

progettazione, poiché si ignorerebbe la complessità della natura umana e della realtà in cui viviamo, non sempre positive. È proprio l'oscurità, la previsione negativa come antidoto all'ingenuo tecno-utopismo, che può spingere le persone all'azione.

Nel Design, l'oscurità crea un brivido che eccita e sfida. Si tratta più dell'uso positivo della negatività, non della negatività fine a se stessa, ma di attirare l'attenzione su una possibilità spaventosa sotto forma di un racconto ammonitore.

(Dunne & Raby, 2008, p. 84, tda)

Un valido esempio di quello che viene quindi definito “Dark Design” è *Belief Systems* di Bernd Hopfengaertner (2009). Hopfengaertner si chiede cosa accadrebbe se tutte le ricerche svolte singolarmente dalle aziende per rendere leggibile l'essere umano alle macchine dovessero combinarsi e passare dal laboratorio alla vita quotidiana: algoritmi combinati e sistemi di telecamere in grado di leggere le emozioni da volti, andatura e comportamento; neurotecnologie che non possono esattamente leggere le menti, ma possono fare una buona congettura su ciò che le persone pensano, e così via. Hopfengaertner ha quindi sviluppato sei scenari che esplorano diversi aspetti di questo mondo piuttosto cupo. Ad esempio in uno di essi una persona tenta di identificare i gruppi muscolari nel suo viso in modo che possa imparare a controllarli e non rivelare i suoi sentimenti, diventando volontariamente disumana per proteggere la sua umanità. Per alcuni questo è l'ultimo sogno incentrato sull'utente, ma per molti il progetto di Hopfengaertner è un racconto ammonitore in un momento in cui attualmente diverse tecnologie sono combinate per facilitare ogni nostra interazione con la tecnologia.

[Fig. 2.41] Scatto parte di *Belief Systems*, Bernd Hopfengaertner, 2009

2.4 MOONDO

2.4.1 L'apocalisse diventa opportunità

Lo scenario dello sciacallaggio aveva dato una svolta all'operazione di Speculative Design, aprendo le porte dell'immaginare non attraverso una metafora ma guardando alle possibili concretizzazioni della realtà, ovvero attuando un'operazione di speculazione. Eppure, in quanto sensibilizzazione non raggiungeva ancora abbastanza efficacemente il suo scopo. Infatti, il rischio sarebbe stato quello di suscitare nell'utente un naturale rigetto verso la tematica delle conseguenze del cambiamento climatico, simile alla paura e incertezza restituita dai film post apocalittici sopra citati, in quanto ciò che traspariva dalla nostra speculazione era solo una distopia, una palese e triste distruzione.

L'ossimoro

Così, nella nuova evoluzione del concept l'iperbole viene spinta al suo massimo: nello stesso scenario di inondazione, il senso etico e morale è così annientato che non solo lo sciacallaggio potrebbe essere normale, ma addirittura la distruzione del pianeta, e quindi l'inondazione di intere città, potrebbe essere qualcosa di piacevole, di positivo e benefico. Ed è proprio qui che viene introdotta una nuova componente, la chiave di volta per questo progetto di Speculative Design. Un ulteriore livello di figura retorica: l'ossimoro. La narrazione nello scenario non è

più così apertamente catastrofica, ma al contrario le inondazioni sono presentate come il loro opposto: un'occasione, aperta a tutte le classi sociali e tipi di individui, di vivere vacanze spensierate e avventurose, in tutto il mondo. In questo ossimoro,

**l'apocalittico viene accostato all'ordinario,
l'elitario evolve in popolare, la distopia in utopia.
Il paradosso diventa il veicolo del messaggio di
sensibilizzazione sul cambiamento climatico.**

La direzione dunque, più che agli scenari apertamente drammatici dei film di fantascienza, è diventata più simile ad un atteggiamento di azione e adattamento alle nuove, rovinose, condizioni, similmente a come accade nel progetto speculativo *Mitigation of Shock* (2017-2019). Si tratta di un'installazione che trasporta i visitatori in un appartamento di Londra [Fig. 2.42], intorno al 2050, un tempo futuro ma abbastanza vicino da essere percepito dal visitatore come una dimensione che lo toccherà.

[Fig. 2.42] L'appartamento allestito per il progetto *Mitigation of Shock*, 2017-2019.

Una volta uno spazio confortevole progettato per un mondo di vita automatizzata, commercio globale e abbondanza di materiali, l'appartamento è stato adattato ad un futuro devastato dalla crisi climatica. Giornali scartati e un programma radiofonico riflettono le tensioni di questo nuovo mondo; le ricette in cucina rivelano il cambiamento nella produzione, conservazione e consumo di cibo. Contenitori di plastica allineati su una mensola Ikea sono utilizzati in un sistema detto “fogponics” che fa crescere le piante grazie un vapore nutriente che consente loro di assorbire più nutrienti, utilizzare meno acqua e crescere più velocemente di quanto farebbero nel suolo. Ma queste pile vegetali non sono l'unica fonte di cibo. Nell'appartamento sono disseminate prove di sperimentazione: stufato di volpe e hamburger di vermi nei libri di ricette in cucina [Fig. 2.43], la coltivazione di funghi, l'allevamento di vermi della farina e gli alimenti in scatola. I cambiamenti nella produzione, acquisizione e conservazione degli alimenti hanno portato allo sviluppo di nuove ricette che cercano di sfruttare al meglio il cibo disponibile. Fuori dalla finestra si possono vedere rifugi improvvisati e abitazioni occupate da persone sfollate da zone basse verso l'entroterra a seguito di innalzamenti del livello del mare ed eventi meteorologici estremi. Le serre sono sparse sui tetti.

[Fig. 2.43] Dettagli del progetto *Mitigation of Shock*: libri di nuove ricette. 2017-2019.

Alieno, ma straordinariamente familiare, lo spazio offre una ricca visione esperienziale di alcune delle sfide che potremmo presto

affrontare, rispondendo alla domanda “Come potremmo imparare ad adattarci?” e mostrando anche quelle tattiche e le strategie che potremmo però impiegare per mitigarle e superarle, e ridurre lo shock del cambiamento climatico. Il progetto appena descritto mira ad aumentare la consapevolezza e il senso di responsabilità sulle conseguenze dell'inazione, proprio come il nostro progetto speculativo. Eppure, se *Mitigation of Shock* persegue questo obiettivo tramite l'ottimismo e nutrendosi di speranza e azione trasformativa, nello scenario definitivo a cui è arrivata la nostra speculazione l'atteggiamento ottimistico viene addirittura esagerato, sfociando in un umorismo, capace di far cogliere l'assurdità dell'adattamento che si sta tentando e delle condizioni climatiche a cui stiamo andando incontro.

2.4.2 L'ironia

Proprio grazie a questo spostamento la preoccupazione lascia spazio all'ironia, all'assurdo, il quale consente al pubblico di guardare la situazione da un altro punto di vista e, grazie a questo spostamento, coglierne l'assurdità e rimanerne colpiti.

Si mira a innescare cambiamenti di prospettiva e comprensione che aprono spazi per possibilità non ancora pensate.

(Dunne & Rabi, 2013, p. 43, tda)

L'umorismo, più precisamente l'assurdo, diventa così un elemento molto importante in questa costruzione dello scenario, e lo è in generale in questo tipo di design. Eppure non di rado in questi casi, nonostante la satira tenda ad essere l'obiettivo, non è difficile cadere nella sola parodia o pastiche, come scrivono gli stessi Dunne e Rabi (Dunne & Rabi, 2013). La parodia può ridurre infatti l'efficacia del Design nel momento in cui è segnalato troppo chiaramente che si tratta di ironia. Un progetto di Critical Design può avere successo nel momento in cui lo spettatore sperimenta, anche solo per poco tempo, il dilemma “è serio o no? è reale o no?”. Tutto deve essere credibile. Gli spettatori devono decidere da soli. La narrazione all'interno del progetto sul cambiamento climatico è quindi sviluppata da un lato con un completo sistema di artefatti di scena e narrazioni logiche per renderlo credibile e autorevole, e dall'altro con un costante tono di voce incalzante ed estremamente ottimista verso le inondazioni catastrofiche portate dalla Luna e dallo scioglimento dei ghiacci, nonché ciò che alimenta l'esa-

gerazione e permette di cogliere l'assurdo, l'urgenza del messaggio che si vuole passare.

Il Dark Design è guidato dalla convinzione che sia possibile pensare di uscire dal caos e che il Design possa giocare un ruolo attivo, dall'idealismo e dall'ottimismo.

(Dunne & Raby, 2013, p. 43, tda)

Negatività, racconti ammonitori e satira possono scuotere lo spettatore da un compiacimento accogliente che tutto stia andando bene: hanno lo scopo di innescare cambiamenti di prospettiva. Un esempio è il progetto *Design for fragile personalities in anxious times* del 2005, in cui è stato realizzato un fungo atomico [Fig. 2.44], il quale quindi rappresenta una delle peggiori sensazioni e immagini nell'immaginazione di un utente, con un materiale morbido e confortevole che lo rende perfettamente associabile a un giocattolo di peluche, legato quindi al contrario all'innocenza e all'allegria. Proprio attraverso questo contrasto tra la sua apparenza e il suo significato l'utente inizia a sperimentare emozioni contrastanti e a porsi delle domande. (Dunne & Raby, 2013)

[Fig. 2.44] Fungo atomico di peluche per il progetto *Design for fragile personalities in anxious times*, Dunne & Raby, 2005

2.4.3 Nasce l'agenzia di viaggi

In un ultimo step di materializzazione dello scenario, nasce così nel 2030 l'agenzia di viaggi Moondo, che sfrutta le nuove condizioni ambientali e rende le città sommerse le mete turistiche perfette in cui offrire, in diversi livelli di difficoltà determinati dalle fasi lunari, cinque attività: dall'acqua trekking nelle acque più basse al kayaking e al paddle surfing, dallo snorkeling in superficie allo scuba diving in profondità. Moondo trasforma quelle che sarebbero state città abbandonate nelle attrazioni turistiche più ambite.

Cosa offre l'agenzia

[Fig. 2.45] Fotomontaggio dell'attività kayaking a New York nel 2030.

La scelta del tempo

Il tutto si svolge in un orizzonte temporale futuro, in particolare nel cono del futuro “plausibile”, a circa 10 anni di distanza dal presente, quando le condizioni climatiche avranno un risvolto evidente, e al contempo tangibile per le persone che interagiscono con il progetto nel 2023. Lo Speculative Design infatti risulta efficace nel momento in cui si è proiettati in un futuro prossimo, ma senza proiettarsi troppo lontani: secondo Phil Balagtas, fondatore della Design Futures Initiative, proiettarsi troppo nel futuro potrebbe significare ritrovarsi in una mera speculazione, considerata troppo lontana per stimolare l’interesse degli utenti, mentre rimanendo troppo vicini al presente al contrario le nostre previsioni sarebbero studiate in modo troppo approfondito e critico. Similmente, il sopracitato progetto *Mitigation of Shock* sceglie il 2050, in modo da rientrare nei modelli climatici in questione e soprattutto da favorire una connessione emotiva, così come intellettuale, a un prossimo mondo futuro in cui molti figli dei visitatori avranno l’età dei genitori. Inoltre, come sottolineato in precedenza, lo scenario riesce a innescare una riflessione nello spettatore perché risulta chiaro il percorso di eventi e conseguenze che hanno portato il suo mondo allo scenario descritto, ovvero l’innalzamento del livello del mare è causato dallo scioglimento dei ghiacci, dovuto al cambiamento climatico, e all’influenza della seconda metà del ciclo di oscillazione dell’orbita lunare.

La scientificità

Gli oggetti di scena

In questa dimensione, presso gli stand Moondo è possibile avere una previsione completa dei prossimi 120 anni e scoprire quali saranno le prossime mete disponibili grazie ad un totem interattivo, ovvero l’oggetto di scena principale. Grazie a questo prototipo ogni cliente può scoprire quali attività verranno proposte e in quali città, e farsi un’idea per poter prenotare la propria vacanza immersiva.

[Fig. 2.46] Fotomontaggio della città di Hong Kong inondata nel 2030

Insieme al dispositivo è stato costruito un sistema di altri oggetti di scena legati all'agenzia, come guide turistiche, brochure, un passaporto di viaggio, una campagna pubblicitaria, in grado di rendere lo scenario completo e ancora più verosimile.

L'agenzia, così come il progetto in senso più ampio, si rivolgono a un target molto trasversale, in particolare per età, tipo di esperienza desiderata e reddito. Tale target, ovvero coloro che si rivedono nell'offerta di vacanza proposta dall'agenzia e vengono sensibilizzati, è anche quello che nel mondo reale ha un impatto apprezzabile sul cambiamento climatico e al contempo può decidere di cambiare le proprie abitudini o scelte. È ciò che accade anche nel caso di *Mitigation of Shock*, che concentrandosi su uno spazio residenziale in un ambiente urbano nel Nord del Mondo, è in grado di comunicare con i dati demografici che hanno la capacità di minimizzare il cambiamento climatico cambiando i loro attuali modelli di consumo.

Per riassumere, in una realtà nuova, Moondo ha trasformato condizioni catastrofiche in opportunità irripetibili, offrendo a giovani e meno giovani indimenticabili vacanze immersive.

La scelta del target

03

IL BRANDING

A cura di Guglielmo Basile

Moondo è avventura, scoperta e curiosità, è Luna e mare. L'intera identità visiva del brand vuole sintetizzare le emozioni che trasmette agli intrepidi che scelgono Moondo come compagno di viaggio. Linee semplici e colori intensi per rappresentare il futuro che ci attende.

3.1 L'IDENTITÀ DI MARCA

3.1.1 Brand

I segni visivi e verbali sono usati fin dall'antichità; questi ci hanno permesso, in tempi più moderni, di ricostruire le storie delle tribù che ci hanno preceduto, i loro linguaggi, le loro danze, usi e costumi. Tra i vari esempi, gli antichi egizi usavano ferri roventi e simbolismi specifici per definire la loro proprietà marchiando il bestiame, gli artigiani invece hanno utilizzato i marchi e li hanno apposti su ciotole e piatti, così da poter comunicare al pubblico il legame tra i propri lavori e la propria attività, utilizzando la propria firma come garanzia di qualità (Airey, 2019).

Insieme di qualità che le persone connettono a una particolare azienda o un prodotto venduto con un nome particolare, che lo rendono diverso da altre aziende o prodotti

(Brand Cambridge Dictionary, tda)

Sono queste le basi su cui si sono formalizzati i concetti dell'identità del brand e delle sue funzioni, se pur evolvendo nei decenni fino a diventare, come vediamo oggi, una dimensione essenziale per i prodotti e i servizi di consumo. L'importanza dietro l'universo di valori e significati che si legano ad un mar-

chio è cresciuta sempre più, diventando fondamentale soprattutto dopo che gli attributi funzionali dei prodotti hanno iniziato ad equivalersi, pertanto si è resa necessaria una differenziazione che non fosse più legata solo agli utilizzi, ma a valori emozionali ed affettivi, in un dialogo continuo tra consumatore e marca. Il posizionamento di un brand non è più legato alle sole caratteristiche di un prodotto, bensì alla marca stessa.

Con “Brand Image” ci si riferisce all’insieme di caratteristiche e idee che i clienti collegano nella loro mente con un particolare marchio (Cambridge Dictionary). Le scelte legate al posizionamento del brand fanno parte della pianificazione strategica, sono cioè alla base dell’ideazione stessa di un brand, e le decisioni che ne seguono influenzano tutto l’operato successivo della marca, compresi eventuali ampliamenti di offerta. In seguito alla standardizzazione dei prodotti, che quindi risultano sempre più simili, il valore simbolico legato al marchio diventa fondamentale. La progettazione diventa una fase cruciale in cui si definiscono le associazioni e i collegamenti che avverranno nella mente del cliente durante la sua esperienza con la marca. Cruciale, durante la progettazione di un brand è capirne il posizionamento, ovvero come si porrà rispetto ai suoi competitor e quale sarà il suo pubblico target.

Moondo, con le sue vacanze immersive si posiziona nel mercato offrendo ai suoi clienti viaggi avventurosi e non convenzionali.

Cerca però di non limitare il suo target a chi ricerca un’esperienza adrenalinica estrema con sport come scuba diving e kayaking, ma di ampliarlo grazie ad attività più tranquille e adatte a tutti come snorkeling e aqua trekking. Offrire una varietà di opzioni consente a Moondo di coinvolgere un pubblico più ampio, inclusi coloro che desiderano godersi le città inondate in modo rilassante e contemplativo, senza la necessità di competenze avanzate o di un’immediata ricerca di adrenalina. Questa diversificazione del target gli permette di aprire nuove opportunità di mercato e rendere l’esperienza offerta dal brand più accessibile da un pubblico più vasto.

La costruzione di un brand prevede anche la definizione di mission e vision, valori, tono di voce, logo. Questi sono gli elementi chiave che concorrono alla creazione della brand identity e permettono di entrare in contatto con i consumatori e costruire una connessione significativa e duratura con il pubblico di riferimento.

La mission e la vision sono strettamente connesse l’una all’altra,

devono essere definite in modo chiaro e conciso poiché insieme tracciano il percorso del brand; la mission del brand definisce il suo scopo fondamentale, la ragione per cui l'azienda esiste e cosa cerca di raggiungere. La vision, d'altra parte, descrive l'aspirazione futura dell'azienda e il suo obiettivo a lungo termine. Queste dichiarazioni aiutano a stabilire un quadro chiaro e una direzione per l'azienda, offrendo uno scopo e una bussola strategica.

Moondo vuole far vivere il mondo per quello che è diventato, offre la possibilità di immergersi in vacanze straordinarie e uniche guidando fra le città sommerse, meta perfetta per i più avventurosi.

I valori, cuore pulsante del brand, che consentono di umanizzarlo, così che i clienti possano affezionarsi, sceglierlo o interagirci, riguardano una sorta di promessa da mantenere, si tratta di una dichiarazione di intenti, un'affermazione di identità e una presa di posizione, quindi di uno schema valoriale che guida scelte e decisioni.

Oggi la valutazione dei servizi e dei prodotti da parte dei consumatori include anche i valori del brand, infatti il cliente cerca nei marchi che consuma la sua stessa identità, se ne appropria e utilizza i prodotti stessi come espressione del sé.

Per quanto riguarda Moondo, questi si legano ai concetti di esplorazione, avventura e intraprendenza, inglobano la voglia di scoprire e vivere realtà inaspettate e straordinarie.

Segue, nella definizione dell'identità, il tono di voce, ossia il modo con il quale il brand comunica con il suo pubblico, questo deve essere coerente con la missione e i valori del brand poiché contribuisce alla definizione del carattere e della personalità della marca. Il modo in cui un marca comunica con il proprio pubblico può fare la differenza. Un tono di voce unico e riconoscibile può catturare l'attenzione, creare un'esperienza memorabile e distinguere il brand dalla concorrenza.

Moondo parla alla sua community in modo audace e incalzante, adottando un approccio leggero che tende a sdrammatizzare dei fenomeni che hanno trasformato la realtà.

Infine, il logo, l'elemento visivo che racchiude questi elementi, permette al consumatore di identificare e scegliere i prodotti del brand (Mazzei, 2020).

La definizione di un brand non è un processo statico e determinato; perché sopravviva, e continui cioè ad alimentare la propria brand equity, deve evolvere, adattarsi ed aggiornarsi, seguendo anche le esigenze del mercato.

Infatti, parallelamente alla pianificazione del brand come costruzione di associazioni di valori e significati simbolici, è necessario concentrarsi anche sulla comprensione dei consumatori e sull'identificazione dei loro bisogni. In sintesi è necessario analizzare il "contesto del brand" (Nesurini, 2017). Seguendo queste eventuali evoluzioni, procedendo quindi con aggiornamenti e adattamenti, è possibile far crescere un marchio e l'offerta del suo portafoglio.

In questo senso, restano comunque fondamentali due elementi, chiarezza e coerenza, che guidano sia la pianificazione strategica del marchio che la sua successiva evoluzione. Così costruisce il terreno fertile per una comunicazione efficace che deve partire dall'identità e rafforzarla in un ciclo continuo che si autoalimenta.

[Fig. 3.1] Moondo attività kayaking

3.1.2 La brand identity

L'insieme degli elementi che definiscono un brand e costruiscono l'immagine che si vuole comunicare ai consumatori viene definita brand identity. Si tratta dell'insieme di associazioni uniche che il brand strategist aspira a creare o mantenere (1996, Aaker).

Questi elementi comprendono il naming, il logo, la mission, i prodotti, i prezzi, la pubblicità e le relazioni con gli stakeholder. C'è poi un ulteriore elemento, la personalità di marca, ossia quel tratto che consente alla marca di "umanizzarsi", di trasformarsi in una persona reale.

L'identità del marchio è tangibile e fa appello ai sensi. Si può vedere, toccare, tenerla, sentirla, guardarla muoversi. L'identità del marchio alimenta il riconoscimento, amplifica la differenziazione e rende accessibili grandi idee e significato

(Aina Wheeler, 2017, tda)

Il modello di Kapferer è uno dei modelli più chiari e riconosciuti per comprendere il fenomeno della marca, in quanto racchiude i principali aspetti legati alla comunicazione, all'economia e al consumo, tutti insieme in un prisma i cui lati esplicano aspetti specifici. Questo modello si ispira, in parte, al concetto di "triangolo dell'identità" di Brun, il quale mette in evidenza la relazione tra l'identità desiderata e l'identità percepita dalla società.

Tuttavia, il modello di Kapferer è più completo, poiché considera sei elementi distinti. Il prisma può essere diviso in due parti: il primo lato considera gli aspetti fisici esteriori della marca (packaging, logo e lettering), quelli che la rendono diversa e riconoscibile dai competitor, relazione e riflesso; il secondo considera gli aspetti meno tangibili: la personalità e l'approccio al pubblico suddiviso in universo culturale e immagine del sé (Ferraresi, 2017).

Nello specifico, le sei dimensioni sono costituite da:

- Fisico: la percezione tangibile del brand, come il Design, il packaging, il logo e l'insieme di tutti gli elementi visivi riconducibili alla marca.
- Relazione: si riferisce alla relazione che il brand vuole instaurare con il suo pubblico, come vuole parlare e interagire con i clienti.

- **Riflesso:** si riferisce alla posizione del brand nel mercato, come viene percepito rispetto alla concorrenza e ai suoi obiettivi di business.
- **Personalità:** considera il brand una persona reale con caratteristiche specifiche, dotandolo di tratti umani che permettono al pubblico di entrare in empatia con la marca.
- **Cultura:** il panorama valoriale e culturale che il brand abbraccia e rappresenta, è il punto di partenza che determina la condotta di un'organizzazione e che ne guida le azioni e la comunicazione.
- **Immagine di sé:** si riferisce alla percezione del brand di se stesso, ovvero alla sua autoreferenzialità e alla percezione che si vuole innescare nel pubblico.

[Fig. 3.2] Prisma di Kapferer di Moondo

La visual identity, o identità visiva, è quella branca della brand identity che rende la marca riconoscibile per i consumatori, si compone dell'insieme di elementi visivi che identificano e distinguono un brand, pertanto il logo, la palette di colori, i caratteri tipografici, le immagini e il Design degli elementi di comunicazione.

La visual identity svolge una funzione cruciale per la sopravvivenza di una marca, poiché consente ai consumatori di associare immediatamente un'organizzazione ai prodotti e ai servizi che offre sul mercato. Una progettazione adeguata della visual identity, coerente cioè con la brand identity, permette di esplicitare personalità e valori della marca, contribuendo così alla creazione di un'immagine unica che rende distintivi rispetto alla

concorrenza. La sinergia di questi aspetti del brand permette, così, di rafforzare la brand awareness.

La prima fase di progettazione di un brand include proprio la sua componente visiva, cioè si tratta della definizione di naming e logo, due elementi che, insieme, costruiscono un ponte fra la parte tangibile e quella intangibile della marca stessa, oltre che tra consumatore e organizzazione.

[Fig. 3.3] Campagna pubblicitaria Jeep

Oggi i brand sono entrati nelle nostre case, ci circondano quotidianamente, alcuni hanno sostituito i nomi comuni di prodotti, guadagnando un posto nel nostro linguaggio. Ne sono esempio il caso di Jeep che è usato ora come termine per indicare autovetture a quattro ruote motrici adatte per il fuoristrada, oppure “biro”, marchio depositato divenuto nome comune. Questi sono solo due dei numerosi esempi che si potrebbero citare, casi ben riusciti di scelte di nomi evocativi che hanno trovato posto nel nostro vocabolario. Le sfide nella costruzione di un brand sono molteplici, bisogna confrontarsi con consumatori smalizati, concorrenza maggiore e più sofisticata, minore fedeltà dei consumatori nella maggior parte delle categorie di prodotto (Keller et al., 2005). In un panorama, quindi, sempre più complesso, il nome di un brand deve essere semplice, ma allo stesso tempo non si deve trascurare la necessità di suscitare una risposta emotiva nel consumatore. Kevin Roberts, CEO di Saatchi & Saatchi, ha sostenuto che le imprese avrebbero dovuto superare il tradebrand in favore del trustmark e del lovemark, rispettivamente marche le cui relazioni con i consumatori si sarebbero dovute basare sul rispetto e successivamente sull'amore, poiché il primo permette la nascita di una relazione solida, il secondo la fa prosperare (MacIntyre, 2001). Il naming si unisce poi alla progettazione grafica e, in questo senso, assume un ruolo cruciale la scelta del carattere tipografico.

Il logo è un primo oggetto comunicativo, pertanto in fase di progettazione è importante considerare diverse variabili, dal contesto al pubblico di riferimento cui è destinato il messaggio, oltre che l'emittente e il contenuto.

Le caratteristiche estetiche dei font assumono grande importanza, ma devono essere in sintonia con la funzione del testo, che spesso supera il mero scopo informativo e diventa uno strumento per esprimere identità e personalità. Indipendentemente dalla forma, i caratteri tipografici trasmettono significati che vanno al di là delle parole che compongono: stimolano associazioni e reazioni emotive che le persone provano in risposta ai dettagli formali delle lettere. La scelta di un carattere tipografico dipende dal suo aspetto, dalla sua coerenza con i contenuti e dalle sue caratteristiche.

3.1.3 Visual identity e Speculative Design

La dimensione visiva assume un ruolo ancora più importante se considerata nel mondo dello Speculative Design, in cui l'identità di marca rende visibile e rafforza la credibilità di uno scenario speculativo. La visual identity, infatti, può essere intesa come un vero e proprio catalizzatore per comprendere e agevolare un cambiamento che un progetto speculativo vuole proporre. Come sostiene Margaret Rynning nell'articolo *Speculative Graphic Design: visual identity branding as a catalyst for change*, la visualizzazione grafica chiara e giocosa è importante per spingere il pubblico a condividere effettivamente la speculazione attraverso i social media, così da contribuire a rendere il progetto parte di un più ampio dibattito sociale.

Il Graphic Design non è una pratica fine a se stessa; bensì un linguaggio, un vaso da poter riempire di ciò che si vuole.

A volte è riempito dai clienti e a volte da noi stessi, ma è sempre un veicolo di comunicazione.

(Jarret Fuller, 2012, tda)

L'obiettivo, quando si creano speculazioni grafiche, non è quello di ingannare il pubblico che osserva, ma di invitare gli interlocutori a porre l'attenzione su particolari tematiche riguardanti

la società; si vuole infatti smuovere la coscienza collettiva per invitare a una riflessione.

Il Graphic Design impiegato in attività di branding per la realizzazione di un'identità visiva della marca permette il riconoscimento di un prodotto, di un servizio, di un'organizzazione, di un'azienda o di uno scenario speculativo. Le superfici visive, che così quindi permettono di identificare il mittente della comunicazione, spaziano da piccoli biglietti a grandi manifesti, siti Web, abbigliamento e sistemi di branding grafico (Slade-Brooking, 2016, Davis, 2009).

Lo Speculative Design ha riguardato diversi ambiti, invadendo, all'inizio, discipline quali l'architettura e il Design del prodotto, e arrivando poi al Graphic Design. Tra gli esempi di progetti di speculative nel mondo della grafica figurano le esposizioni di John Sueda, come *All Possible Futures* nel 2014; e le attività di gruppi di designer come *Dutch Design group Metahaven* o *The Design Displacement Group*.

Lo Speculative Design, come sostiene Auger (2013), serve principalmente a due scopi: a permettere di pensare al futuro e come invito a sviluppare pensiero critico, per ragionare e riflettere su discutibili pratiche o situazioni.

Uno dei concetti chiave nella visual identity di un progetto speculativo è quello del "perceptual bridge", ovvero la costruzione di un punto di contatto tra la realtà e lo scenario fittizio realizzato per coinvolgere il pubblico.

L'obiettivo può essere raggiunto sfruttando diverse tecniche, quali:

- Ecological approach: progettazione di elementi irreali che vengono adattati ad un contesto reale o futuro.
- Uncanny: focalizzazione sul disagio desiderabile o sulla dissonanza cognitiva per innescare emozioni.
- Fiction faction: utilizzo di verosimiglianza che sacrifica la verità in favore di uno scetticismo sospeso.
- Familiarity: inserimento di dettagli familiari e realistici che si legano al vissuto dell'osservatore.
- Alternative presents: scenario speculativo basato su fatti storici reali che, però, hanno seguito un esito diverso e hanno, quindi, portato ad una realtà alternativa differente ma plausibile.

Per quanto riguarda l'approccio ecologico, si tratta di una tecnica che specula su un futuro potenzialmente realizzabile. Un esempio di progettazione di questo tipo è stato realizzato da Edel Horne della Oslo School of Arts, e si intitola *Final Water Frontier* [Da Fig. 3.3 a Fig. 3.5] viene inscenato il prosciugamento delle acque sulla Terra e la fortunata scoperta di una sorgente d'acqua su Marte; questa è però destinata ad essere l'unica

risorsa d'acqua del futuro distopico immaginato. Grazie alla parte visual si lascia intendere come l'acqua in questo futuro è diventata un bene di lusso, infatti, per la semplice legge della domanda e dell'offerta, ha raggiunto un prezzo fuori da ogni logica (Rynning & Skjulstad, 2017).

[Da Fig. 3.4 a Fig. 3.6] *Final Water Frontier*, Edel Horne, Oslo School of Arts

Come descritto da Dunne e Raby, per progettare opere di Design speculativo sfruttando l'ecological approach, è essenziale creare una sensazione di familiarità, ma è altrettanto importante comprendere il concetto di "estraniazione". (Dunne & Raby). Questo concetto implica una distanza poetica tra le persone e gli oggetti che mette in evidenza i processi estetici che spesso vengono dati per scontati.

Moondo è il risultato dell'applicazione di questa tecnica: il progetto cerca di mantenere sempre una contrapposizione tra la realtà e la finzione, immaginando un futuro lontano dal mondo di oggi, ma plausibile. Il cambiamento climatico ha stravolto la morfologia della Terra e ha sommerso intere città facendo arretrare le coste.

Per rendere la comunicazione più efficace, per la produzione di contenuti visual vengono utilizzate fotografie di scorci di strade e monumenti immediatamente riconoscibili, così da aiutare il pubblico a rimanere in contatto con la realtà, proprio per questo le mete sommerse sono città importanti e conosciute a livello mondiale. Per rafforzare il realismo del progetto, la Luna continua a svolgere indisturbata i suoi cicli condizionando l'innalzamento e l'abbassamento delle acque. Le città non sono però rappresentate nel loro "stato naturale", ossia come le vediamo oggi, sono sommerse dall'acqua, inondate. Proprio questo dettaglio guida l'interlocutore verso una riflessione, gli mostra gli effetti potenziali del surriscaldamento del pianeta a cui sta, personalmente e inevitabilmente, contribuendo.

La matrice su cui la comunicazione visiva di Moondo ha preso forma è quella di altri brand che si occupano di viaggi e avventura.

3.1.4 L'immaginario di riferimento

Il settore del turismo e dei viaggi è un settore molto competitivo, proprio per questo la comunicazione, soprattutto visiva, è un'opportunità di differenziazione per un segmento di mercato saturo.

Come è stato più volte sottolineato, la visual identity svolge un ruolo di grande importanza nella creazione di un'immagine coerente e facilmente riconoscibile del brand, che cerca di incarnare i valori che l'azienda ha scelto di rappresentare, con l'obiettivo di attirare e fidelizzare i clienti.

Un esempio virtuoso di visual identity nel settore dei viaggi è rappresentato da Airbnb, two sided platform che mette in contatto proprietari di stanze, appartamenti o intere case e viaggia-

tori di tutto il mondo. La visual identity di Airbnb cerca di dare risalto ai valori del brand: ospitalità, condivisione, inclusività e connessione tra persone provenienti da tutto il mondo.

Airbnb è stata d'ispirazione per Moondo poiché tra i suoi obiettivi presenta il concetto di appartenenza, il sentirsi a casa ovunque, "Airbnb is about belonging anywhere". La piattaforma promuove un'esperienza di vacanza che assume una valenza nuova per il mercato, promuove un turismo che non si compone solo di visite a monumenti rinomati, ma vuole far vivere ai propri clienti la vita di un vero local, facendo sentire sua la città che visita.

Il logo di Airbnb è composto da due elementi: il simbolo "Bélo" e il nome del brand scritto con caratteri sans-serif. Il simbolo "Bélo", dall'inglese "belonging" (appartenere), rappresenta la connessione tra le persone e il concetto di "casa", sottolineando il desiderio di Airbnb di creare una comunità globale di viaggiatori. Il logo di Airbnb unisce nel suo disegno una persona, un segnaposto, un cuore e la "A" di Airbnb [Fig. 3.7].

La scelta dei colori nella visual identity di Airbnb è stata influenzata dai valori della marca; il colore principale è il rosso, che simboleggia l'ospitalità e l'energia, a cui si affiancano i colori secondari come il blu e il bianco, il primo scelto per rappresentare la fiducia e la stabilità, mentre il secondo rappresenta la purezza e la semplicità.

La tipografia utilizzata da Airbnb è semplice e pulita, riflette l'obiettivo del brand di offrire un'esperienza di viaggio essenziale e priva di complicazioni. L'uso di un carattere sans-serif rende il logo e il testo facilmente leggibili e riconoscibili.

Il Design utilizzato rende il marchio unico, la comunicazione si serve di immagini e video di alta qualità che rappresentano destinazioni e viaggiatori provenienti da tutto il mondo entusiasti delle loro avventure.

[Fig. 3.7] "Bélo", logo Airbnb

[Fig. 3.8 e Fig. 3.9] *Unlock Adventure*, campagna Airbnb, 2022

Un altro brand di ispirazione per la creazione di Moondo è stato National Geographic, la cui visual identity è uno degli esempi più iconici nel campo dell'esplorazione. Il suo marchio è noto in tutto il mondo per l'universo di valori che nasconde e riesce a trasmettere. La visual identity di National Geographic richiama una visione semplice e accattivante: un tipo di esplorazione e di scoperta che non è fine a se stessa, ma vuole educare e insegnare a rispettare luoghi magici e viverli in tutta la loro bellezza, con uno spirito avventuroso.

Il logo di National Geographic è uno dei suoi elementi più riconoscibili. È caratterizzato da una forma rettangolare gialla, con la scritta "National Geographic" in caratteri serif audace e dirom-pente [Fig. 3.10].

La tipografia utilizzata da National Geographic è semplice e leggibile, ma comunque molto elegante. I caratteri serif sono frequentemente impiegati per trasmettere un senso di autorevolezza e tradizione. Nella comunicazione visiva, National Geographic fa ampio uso di immagini mozzafiato e di alta qualità, così da rendere visibile ogni dettaglio. Le fotografie catturano la bellezza del mondo naturale, le diverse culture e i luoghi affascinanti che invita ad esplorare, creando così una forte risposta emotiva in chi guarda.

NATIONAL GEOGRAPHIC

[Da Fig. 3.10 a 3.12] Logo e cover National Geographic

3.2 L'IDENTITÀ VISIVA DI MOONDO

3.2.1 Naming e logo

Il nome Moondo deriva dalla fusione della parola anglosassone “Moon” (in italiano, “Luna”) e la parola “Mondo”. L'obiettivo è stato quello di mantenere al centro del brand l'elemento naturale da cui il progetto nasce, la Luna.

Il pay-off “immersive vacation” richiama la tipologia di esperienza di viaggio che Moondo offre: un nuovo modo di vivere le vacanze. Il naming “Moondo” svolge un ruolo centrale nella strutturazione del logo: il nome del brand viene tagliato nella parte inferiore da un'onda, coprendo la parte delle discendenti delle lettere, mantenendo così la leggibilità data invece dalle ascendenti, in aperto richiamo alle maree che, con il loro moto, hanno sommerso le città e così anche la scritta.

Nella sua versione ridotta il logo viene troncato e il nome è presentato solamente dall'iniziale “m”, la cui parte inferiore è sommersa dall'onda, un'onda più sinuosa, rispetto a quella del logo, che copre le aste nella parte inferiore. Questa rielaborazione viene utilizzata sul sito Web Moondo e sui social, ma anche nel passaporto e nei gadget. Al logo, nei poster, nelle guide e nelle brochure, viene affiancato il pay-off “immersive vacations”.

moondo

immersive vacations

m

[Fig. 3.13] Logo Moondo con pay-off, anche in formato ristretto

[Fig. 3.14] Griglia e maschera logo Moondo esteso

[Fig. 3.15] Griglia e maschera logo Moondo ristretto

3.2.2 Tipografia

La scelta del carattere tipografico è determinata dall'aspetto, dalla coerenza con i contenuti e dalle caratteristiche che lo definiscono. Per la tipografia di Moondo si sono definite tre diverse declinazioni per coprire tre situazioni differenti: logo, titoli, pacchetti di testo.

Franklin Gothic URW

Per il logo la scelta è ricaduta sul Franklin Gothic URW Demi, una font sans-serif della URW Type Foundry, una font con gli occhielli ampi così da rendere leggibile il logo anche se tagliato dall'onda. Inoltre, la sua verticalità richiama quella del Tusker Grotesk. Per i titoli si è scelta una font sans-serif condensed dal forte impatto visivo, ossia Tusker Grotesk di Lewiss McGuffi. Sul piano operativo, si è cercata una font da usare in uppercase, con tanti pesi diversi, che fosse audace e contribuisse alla costruzione dell'identità di Moondo. Utilizzato in modo monumentale è un elemento chiave per la comunicazione, e grazie alla sua verticalità e ai grandi occhielli, ha reso possibile l'interazione con gli elementi fotografici. I tanti pesi di questa font sono stati utilizzati per coprire un'area rettangolare, data dai margini diversi per ogni artefatto, per cui il peso della seconda riga è scelto per permettere ad esso di raggiungere la lunghezza della prima riga. Questa font è stata utilizzata anche nei titoli degli artefatti cartacei e digitali.

Tusker Grotesk

Articulat CF

Per il pay-off accostato al logo e i testi dei poster e degli artefatti, si è scelto l'Articulat CF di Connary Fagen, utilizzato principalmente nei pesi Medium e Normal, in quanto leggibile anche se utilizzato in dimensioni ridotte.

L'utilizzo di caratteri esclusivamente sans-serif è stata fatta per le caratteristiche degli stessi: un'elevata leggibilità in tutte le dimensioni e adatta alla fruizione digitale.

IL TUSKER GROTESK È UNA FONT
PROGETTATA PER UN USO
DI FORTE IMPATTO
CON UN AMPIO
RANGE DI PESI

45 pt 2500 Medium

45 pt 3500 Medium

45 pt 4500 Medium

45 pt 5500 Medium

45 pt 6500 Medium

Articulat CF

24 pt Medium

Articulat CF

18 pt Medium

Articulat CF

12 pt Medium

Articulat CF

24 pt Normal

Articulat CF

18 pt Normal

Articulat CF

12 pt Normal

Franklin Gothic URW

30 pt Demi

3.2.3 Palette

Nella definizione della visual identity di Moondo sono stati scelti i colori del mare e della Luna, così da richiamare gli elementi naturali a cui il brand si ispira. I cromatismi scelti non riportano fedelmente le tonalità reali, ma così come il futuro che si immagina, vengono “portati all'estremo”, sono più brillanti e saturi. I colori principali sono il nero Moondo, #091C22, utilizzato su sfondi chiari per i testi; il bianco, #FFFFFF, utilizzato invece su sfondo scuro; e l'ottanio, #1A525B, un colore intermedio tra l'azzurro e il verde, utilizzato negli artefatti come sfondo e come colore principale nei gadget.

Per completare la palette sono stati utilizzati: il giallo, #FFFA47, utilizzato nei titoli e negli artefatti; e l'azzurro, #01A7BB, utilizzato per le call to action del sito Web.

[Fig. 3.16] Palette pesata Moondo

3.2.4 Pittogrammi

I pittogrammi sono stati usati per rappresentare graficamente le attività che Moondo propone ai suoi clienti: acqua trekking, snorkeling, kayaking, paddle surfing e scuba diving. Queste sono esplicate visivamente attraverso la sola attrezzatura di riferimento, senza la componente umana, ad un livello di iconicità di semplificazione al tratto; vengono utilizzate nel sito Web, negli artefatti cartacei e, come timbri, per i passaporti per indicare l'attività svolta.

[Da Fig. 3.17 a Fig. 3.21] Pittogrammi attività, in ordine: acqua trekking, snorkeling, kayaking, stand-up paddle, scuba diving

3.2.5 Utilizzo delle immagini

L'immagine svolge un ruolo centrale nella comunicazione per il suo impatto visivo e perché in grado di suscitare una forte risposta emotiva negli interlocutori. Il manifesto fotografico della campagna di Moondo si sviluppa mediante declinazioni orizzontali e verticali. I poster orizzontali mettono in risalto il partner di ogni esperienza, la Luna. Le fasi lunari cambiano il modo di vivere le esperienze immersive determinando l'innalzamento e l'abbassamento delle maree. La tipografia è imponente al centro del poster, insieme alle immagini dello skyline delle diverse città; sullo sfondo in alto è visibile la Luna. I poster "Dive Into" vogliono comunicare la bellezza dei nuovi luoghi che Moondo promuove. Composti dalla scritta "Dive Into" bianca, in Tusker Grotesk 4500 Medium, posta in alto sullo sfondo della città che irrompe al centro del poster insieme al suo nome, sempre in giallo e in Tusker Grotesk con peso variabile per mantenere la stessa larghezza della scritta soprastante. Grazie all'interazione tra font monumentale e immagini scontornate, si crea un livello di tridimensionalità che dona prospettiva e profondità all'immagine: nella parte inferiore il mare fa da protagonista, inondando palazzi e monumenti, così da dare risalto all'opportunità di scoprire le città in un modo nuovo; in basso al centro il logo Moondo.

[Fig. 3.22] Poster *New Moon. New Adventure*

[Fig. 3.23 e Fig. 3.24] Nella doppia pagina che segue, poster *Dive Into* Alexandria e Amsterdam

DIVE INTO ALEXANDRIA

moondo
www.moondo.site

DIVE INTO AMSTERDAM

moondo
www.moondo.site

3.2.6 Artefatti

Gli artefatti sono stati progettati per rafforzare l'identità di Mondo e la credibilità del progetto speculativo, per fare chiarezza sulla realtà che si è immaginata.

Per rendere l'idea delle vacanze immersive sono stati creati contenuti di tipo informativo.

A partire dalle guide turistiche delle città sommerse, brochure esplicative dell'agenzia Mondo e anche specifiche delle mete, passaporti per i clienti su cui apporre timbri così da riportare quali attività sono state svolte sulle coste del mondo.

Tutte le guide presentano in copertina lo skyline della città sommersa dall'acqua e, dietro gli edifici, il nome della meta in giallo insieme all'anno di riferimento. All'interno vengono esplorati i possibili itinerari da compiere attraverso i quartieri più importanti, ognuno di esso con le immagini delle attrazioni turistiche che lo caratterizzano sommersi dalle maree.

[Fig. 3.25] Interno guida Londra di Mondo

[Fig. 3.26] Guide viaggio 2030 di Moondo

[Fig. 3.27] Brochure pieghevole dell'agenzia interno ed esterno

[Da Fig. 3.28 e Fig. 3.30] Sopra. Brochure pieghevole di Londra. A destra. Passaporto clienti, sito Web dell'agenzia e social Instagram

Il passaporto di Moondo si ispira ai passaporti ufficiali delle diverse nazioni, sia per quanto riguarda il materiale della copertina, che per il logo in formato ristretto riportato al centro in outline. All'interno sono raccolte le informazioni del viaggiatore, così come in un vero documento. Ogni pagina riporta la filigrana che, nella sezione dedicata alle coste, va a rappresentare la costa di riferimento.

L'intero sito è strutturato in modo tale da dare la percezione, a chi lo esplora, di starsi immergendo al di sotto dell'onda presente nella landing page, un blu intenso e bollicine d'aria fanno da sfondo ai contenuti informativi. Viene spiegata l'offerta di Moondo e viene lasciata la possibilità all'utente di scegliere l'anno della propria visita. Le mete e le attività sono mostrate mediante immagini accattivanti in tutte le sezioni, poiché l'obiettivo è quello di renderle protagoniste. La ui del sito è stata progettata coerentemente con il DNA di Moondo.

Per la comunicazione below the line, sono stati previsti biglietti da visita per puntare alla curiosità dei consumatori, e merchandising ad hoc per rafforzare l'awareness del brand e lo spirito di community.

[Da Fig. 3.31 a Fig. 3.34]
Borraccia gadget brandizzata
Moondo.
Sotto. Cartoline Alexandria e
Buenos Aires.
A destra. Biglietti da visita
dell'agenzia e flyer del prototipo

3.3 LA MANIPOLAZIONE DELLE IMMAGINI

3.3.1 Il ruolo delle immagini

La comunicazione visiva si compone dell'uso di immagini, simboli, segni e altri elementi visivi al fine di trasmettere un messaggio o una serie di messaggi. Si differenzia dalla comunicazione verbale o scritta poiché si basa principalmente sull'aspetto visivo anziché su parole o testo. Può essere poi trasmessa attraverso diversi media, come la fotografia, la pittura, il disegno, la grafica, il design, la pubblicità.

L'utilizzo delle immagini risulta più efficace per diverse ragioni.

In primis, le immagini permettono di superare le barriere linguistiche e culturali, poiché possono essere comprese e interpretate da persone di diverse lingue e con background culturali differenti, consentendo quindi una comunicazione universale.

Inoltre, le immagini sono più immediate e coinvolgenti, catturano l'attenzione del pubblico e creano un impatto emotivo più profondo rispetto al solo utilizzo del testo. Il cervello infatti processa i contenuti visivi circa 60.000 volte più velocemente rispetto ai contenuti testuali (Fieler, 2016), richiedendo un impegno cognitivo inferiore. Questo perché la visualizzazione di un contenuto visivo aziona aree del cervello differenti rispetto a quelle utilizzate per il linguaggio. Questi meccanismi sono ormai noti nella nostra società, e ne è un'evidente prova la diffusione di opere di comunicazione visiva di cui si fa esperienza ogni giorno: segnaletica stradale e aeroportuale, le emoticon sui social.

[Fig. 3.35] Wayfinding aeroporto di Amsterdam

[Fig. 3.36] Emoticon

Le immagini sono una risorsa essenziale per la comunicazione, poiché garantiscono immediatezza, potere evocativo e universalità.

Le immagini sono evocative prima ancora di essere narrative, creano atmosfera, suscitano emozioni, commuovono e spaventano, senza il bisogno preventivo di conoscere una lingua e le sue regole, perché puntano al sistema limbico prima che alla neo corteccia.

Bisogna però ricordare che le immagini non raffigurano una verità incontestabile, ma sempre e solo una rappresentazione del mondo. L'antenato della fotografia, il dipinto, ne è la prova lampante: si può disegnare ciò che si è visto, oppure modificarlo dando sfogo alla propria creatività. Con la fotografia si potrebbe pensare che si bypassi questo concetto, ma la tecnologia digitale ha introdotto la possibilità di manipolazione successiva alla ripresa.

La tecnica fotografica è, oggi più che mai, manifestazione di quella bipolarità tra conoscenza e inganno.

Una fotografia è spesso intesa come traccia visibile di ciò che, necessariamente, doveva “essere stato” davanti alla fotocamera, traduzione fedele di ciò che era stato impresso dalla luce sulla pellicola, o nel caso del digitale, sul sensore.

Dunque, da una parte, alla base dell'atto del fotografare, sembra esserci l'impulso di registrare la realtà, ma dall'altra essendoci la mano del professionista dall'altra parte dell'obiettivo, quella realtà registrata riguarda la personale visione soggettiva dell'autore. Parallelamente a questa direzione di ricerca, tuttavia, la fotografia è apparsa subito come lo strumento ideale per rendere verosimili le proprie fantasie, immagini mentali, o per ricreare la realtà a proprio gusto e piacimento.

3.3.2 Il fotomontaggio

Il termine “fotomontaggio” viene definito come “illustrazione fotografica ottenuta grazie all'accostamento a mosaico di parti di fotografie diverse, opportunamente ritagliate e montate in modo da sembrare un'unica foto”. La definizione di questa parola è certamente accurata, ma non coglie appieno le potenzialità che questa tecnica porta con sé e permette di raggiungere. La manipolazione delle immagini consente, se ben applicata, di bypassare la fase di esecuzione di inscenamento di quello che si vuole ricreare, che il più delle volte prevede l'utilizzo di attrezzature specifiche e il ricorso a tecniche complesse, oltre che l'impiego di ingenti risorse pecuniarie.

In passato, per modificare le immagini, i tecnici e gli esperti si munivano di forbici e colla e di un'attenzione meticolosa e molto precisa di ritagli a mano, ricorrendo alla tecnica del collage, sovrapponendo parti di fotografie differenti.

Oggi questo processo viene semplificato dalle tecnologie digitali

che hanno consentito un abbassamento dei costi e un miglioramento nell'esecuzione. Sono numerosi i programmi di fototocco digitali scaricabili in locale sui propri device o raggiungibili online; tra questi uno dei programmi più diffusi, e quello utilizzato in questo progetto, è Adobe Photoshop.

Il fotomontaggio, così come oggi lo conosciamo, nasce nell'ambito del movimento artistico d'Avanguardia Dada (Piatti et al., 1979). Sull'origine di questa tecnica è stato George Grosz (1893-1959), pittore tedesco, autoproclamatosi "inventore", a sancirne la nascita:

Quando John Heartfield ed io inventammo il fotomontaggio, nel mio studio, alle cinque di una mattina di maggio del 1916, nessuno dei due aveva idea delle sue enormi potenzialità, né della strada spinosa ma piena di successo che ci avrebbe aspettato.

(George Grosz, 1918, tda)

Non furono però solo Grosz e Heartfield a rivendicarne l'invenzione, anche altri artisti Dada vollero sottolineare il proprio ruolo e contribuirono alla nascita di questa tecnica rivoluzionaria.

In realtà, però, il fotomontaggio lo si ritrova in tempi antecedenti il xx secolo, cioè prima delle rivendicazioni Dadaiste.

Quello che è conosciuto come il primo vero fotomontaggio della storia fu elaborato dallo scozzese George Washington Wilson (1823-1893), la cui opera è ricordata anche come primo ritratto fotografico di gruppo, intitolato *Aberdeen Portraits No.1* [Fig. 3.37] e realizzato nel 1857. L'immagine finale riporta 101 ritratti individuali del ceto medio-alto della città di Aberdeen. Wilson era un fotografo ritrattista, e grazie all'intuizione dell'amico e libraio George Walker, ritagliò una selezione di busti tratti dal suo archivio fotografico e li unì su una grande base di forma ovale.

Terminato il lavoro, fece una fotografia a tale composizione e ne ricavò una stampa espose nella vetrina dell'amico libraio. I clienti, alla vista della foto, furono entusiasti, e ingenuamente, come scrisse proprio Walker in un giornale, chiesero come fosse stato possibile far incontrare e riunire questi personaggi di spicco. Nessuno sospettò che fosse un insieme di immagini in realtà separate e solo successivamente unite (Fineman, 2012). Il metodo utilizzato da Wilson per realizzare questi ritratti fotografici di un grande gruppo di persone si diffuse rapidamente in tutto il mondo, soprattutto perché fu subito intuito il forte

Il primo fotomontaggio

[Fig. 3.37] Aberdeen Portraits
No.1, George Washington
Wilson, 1857

potenziale commerciale. L'uso della tecnica del fotomontaggio, quindi, precede il movimento Dada, ma si continua a ricondurla al xx secolo poiché la tecnologia dell'Ottocento, quella dell'epoca di Wilson, non risultava ancora adeguata ad una diffusione applicativa globale. Il movimento Dada è stato il primo a sfruttare in modo innovativo e quasi rivoluzionario questa metodologia di lavoro. Grazie all'avanzamento delle tecniche di stampa, le fotografie e, di conseguenza, i fotomontaggi, troveranno una loro collocazione su giornali e copertine di riviste.

Le vere potenzialità del fotomontaggio, infatti, sono state sfruttate, rivoluzionando il modo di fare arte, solo successivamente alla rivendicazione della paternità di tale tecnica da parte di Grosz e Heartfield.

John Heartfield

Proprio John Heartfield (1891-1968), artista tedesco, fece del fotomontaggio il suo marchio, sia per la grafica editoriale che per la sua attività politica. Lavorò per importanti riviste come *Der Knuppel*, *Die Rote Fahne* e *AIZ*. I suoi fotomontaggi tra-

ducono visivamente il clima dell'epoca, affermandosi come manifesto esplicativo per l'interpretazione di quegli anni. I suoi lavori si compongono di due elementi fondamentali: un'immagine evocativa e immediata e la resa visiva delle contraddizioni che caratterizzano quella realtà. Ne è l'esempio l'opera *Adolf, il superuomo: ingoia oro e vomita sciocchezze* [Fig. 3.38], risalente al 1932, un fotomontaggio politico il cui intento è proprio quello di mostrare la vera anima del dittatore, smascherando la sua indole meschina e la sua tirannia.

Col passare degli anni e il cambiamento del clima politico, la tecnica del fotomontaggio si è spogliata di quella forte connotazione politica, trovando applicazione in diversi campi e la sua miglior collocazione negli ambiti della moda, del Design e della pubblicità.

[Fig. 3.38] *Adolf, il superuomo: ingoia oro e vomita sciocchezze*, John Heartfield, 1932

3.3.3 La manipolazione delle immagini oggi

Oggi, nel 2023, grazie all'innovazione tecnologica, si è arrivati a metodi e tecniche che hanno consentito il raggiungimento di risultati impensabili prima di oggi.

La creazione di immagini realizzate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) rappresenta una potente e promettente area di ricerca che sta rivoluzionando diversi settori, tra cui l'arte, il design, la fotografia, l'animazione e la grafica. Grazie all'utilizzo del machine learning e del deep learning e anche alla vasta quantità di dati sono in grado di generare immagini realistiche e creative.

La tecnica fotografica è, oggi più che mai, manifestazione di quella bipolarità tra conoscenza e inganno.

Ciò consente a questi professionisti di concentrarsi sulla parte creativa del processo, sfruttando al massimo la loro immaginazione e creando opere originali.

Inoltre, le IA possono essere utilizzate per esplorare nuovi stili e tendenze nell'arte e nel design. Grazie alla loro capacità di analizzare e apprendere da grandi quantità di dati, anche visivi, le IA possono ricercare micro pattern, estrarre informazioni su stili artistici, colori, composizioni e altri elementi visivi e mettere i risultati raccolti a disposizione degli esperti. Queste informazioni possono essere utilizzate come input per generare nuove opere d'arte o per ispirare artisti e designer umani nello sviluppo delle proprie creazioni.

Grazie soprattutto alla capacità dell'IA di tradurre un comando testuale in contenuto visivo, si è reso questo processo accessibile a tutti, e non solo ai professionisti più esperti.

Un esempio di tale rivoluzione la ritroviamo in ciò che è accaduto il 25 Marzo 2023, quando un utente di Reddit (social molto utilizzato negli USA) ha pubblicato una foto di Papa Francesco con indosso un piumino all'ultima moda [Fig. 3.39]. La foto è diventata virale, raggiungendo le 23 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo in poche ore. L'immagine è stata creata dal sistema di image generation "Midjourney" che, tramite semplici descrizioni (prompt), genera quattro immagini inerenti ai comandi inseriti. Ma questa non è stata l'unica immagine diventata virale, con il proliferare di sistemi di IA text to image, tantissimi contenuti vengono creati ogni giorno. L'uso di questi

strumenti ha reso la creazione di immagini alla portata di tutti. Tuttavia, è importante sottolineare che l'uso delle IA nella creazione di immagini solleva anche numerose sfide e questioni etiche. L'origine delle immagini generate, i diritti d'autore, la manipolazione delle informazioni visive e l'eventuale sostituzione dei ruoli degli artisti umani, sono solo alcune delle questioni sulle quali la società si trova ora a confrontarsi e su cui dovrà riflettere nei prossimi mesi. L'UE si sta infatti muovendo in questa direzione, alla ricerca di una normativa comune che garantisca equità e sicurezza, senza però imbrigliare l'innovazione.

[Fig. 3.39] Deepfake di Papa Francesco con un piumino, creato attraverso l'intelligenza artificiale Midjourney, 2023

[Fig. 3.40] Deepfake di Donald Trump arrestato, creato attraverso l'intelligenza artificiale Midjourney, 2023

3.3.4 Il fotomontaggio in Moondo

Per lo sviluppo dell'ecological approach e, quindi, la realizzazione del progetto di Speculative Design Moondo, ci si è serviti delle potenzialità offerte dalla tecnologia digitale nell'ambito della manipolazione artistica delle immagini. Questo si è reso necessario per rendere lo scenario rappresentato quanto più realistico possibile, così da comunicare agli interlocutori l'imminenza e la portata delle conseguenze del cambiamento climatico in atto. Infatti, eventi recenti come l'allagamento di alcune città dell'Emilia Romagna o gli incendi boschivi che hanno colpito l'Australia, non si discostano molto dalla realtà che Moondo mette davanti all'utente.

Moondo presenta il mondo del futuro, lo racconta in un'ottica di adattamento, ma mostra città sommerse e ormai affogate dalle acque, invivibili, ridotte ad attrazioni, dove prima si svolgeva la vita ora si trovano relitti uniformati all'ecosistema marino.

Per poter comunicare questa nuova realtà di città sommerse, serviva creare immagini credibili, realistiche, senza però lasciar trapelare la nota tragica di questi risvolti che, invece, è lasciata all'interpretazione dell'interlocutore. Pertanto, tutte le foto di partenza sono state scelte per rappresentare al meglio l'idea di vacanza: scorci di città rinomate in primo piano e il cielo azzurro sullo sfondo. Si è poi proceduto alla manipolazione digitale e al fotoritocco.

Si è aggiunto il mare alla base di ogni foto ed è stato ricreato il riflesso dell'ambiente circostante sulle onde applicando il plugin *Flood* [Fig. 3.41], in Photoshop. Per aumentare la percezione di realismo, si sono usate maschere di luce e colore che hanno reso uniforme la porzione di immagine dove le onde e le città si incontrano. Per le ombre e per migliorare il livello di dettaglio si è proceduto con modifiche singole manuali. Al termine di queste modifiche, su tutte le immagini è stata applicata una color correction creata ad hoc per rendere omogenee le foto e rafforzare la coerenza del progetto. Anche le immagini relative alle attività sono state manipolate, infatti si è partiti da foto reali in cui venivano svolti gli stessi sport acquatici offerti da Moondo e si sono ritagliati i soggetti, in modo da poter usare questi nuovi

ritagli non più sui fondali marini, bensì in città vere e proprie; in alcuni casi la tecnica usata è stata quella inversa, a foto reali in cui si svolgevano sport acquatici è stato sostituito lo sfondo, che, nella versione modificata, mostra ambientazioni cittadine.

[Da Fig. 3.41 a Fig. 3.43]
Sinistra. Interfaccia Flood 2
Sotto. Confronto tra foto
originale e risultato finale dopo
aver aggiunto un palazzo sullo
sfondo e color correction

[Fig. 3.54] Immagine di partenza

[Fig. 3.55] Risultato finale dopo Flood 2 e color correction

04

ESPERIENZA IMMERSIVA

A cura di Davide Vitrano

Per organizzare la vacanza perfetta è necessaria un'esperienza completa e coerente con tutta la realtà di Moondo. Il cliente deve immergersi e vivere a pieno ogni avventura, prima e dopo la prenotazione.

4.1 EXPERIENCE DESIGN

4.1.1 Cos'è l'Experience Design

Per comprendere meglio l'esperienza Moondo bisogna partire dalla definizione di Experience Design. Il significato fondamentale di Experience Design risiede nel suo stesso nome: si focalizza sulle persone e pone al centro le loro esperienze. Questo approccio guida il processo di progettazione e le caratteristiche dei prodotti, dei processi, degli ambienti e delle strategie aziendali. Per realizzare un Design efficace, è fondamentale comprendere i bisogni, i sentimenti, i contesti e le mentalità degli utenti, in modo da creare esperienze personalizzate e coinvolgenti.

Le esperienze coinvolte possono variare, spaziando dagli acquisti transazionali all'assistenza clienti, passando per la presentazione di un nuovo prodotto, un display interattivo in un negozio di abbigliamento o un sito Web informativo. Possiamo anche considerare esperienze interne all'azienda, come l'implementazione di una intranet o un dashboard di analisi. Tuttavia, il Design dell'esperienza va oltre tutto ciò: può diventare una vera e propria strategia aziendale. Aziende rivoluzionarie come Airbnb e Warby Parker, hanno saputo imporsi sul mercato proprio grazie alla loro attenta considerazione dell'esperienza utente durante lo sviluppo delle proprie attività.

Un esempio è dato da *Lyft* e altre aziende di ride-sharing, che comprendendo le problematiche dei clienti rispetto ai tempi di attesa e alla prenotazione hanno reso il servizio più facile, pratico e veloce.

Progettare un'esperienza va oltre il semplice obiettivo di rendere la vita del cliente facile o piacevole. Significa plasmare il modo in cui il cliente si sente. I clienti vivranno un'esperienza con un servizio, prodotto o marchio, indipendentemente da quanto si dia loro priorità.

Ogni pagina Web, ogni interazione sui social media, ogni singola azione fisica o digitale che una persona effettuerà avvicinandosi con una realtà non potrà che suscitare un'emozione. Ed è principalmente responsabilità della marca determinare quale emozione essa sia.

Per un'Experience Design di alta qualità è necessario che ogni interazione sia attentamente considerata e che tutto sia coordinato per mantenere la coerenza complessiva.

Ogni punto di contatto rappresenta un'opportunità per comunicare la visione del servizio, dal packaging all'app mobile, per questo è importante non concentrarsi esclusivamente sul prodotto, ma considerare l'esperienza nel suo complesso. In sostanza quello che si vende è un'esperienza.

4.1.2 Perché XD e non UX?

Parlare solo di User Experience (ux) per il caso di Moondo risulta riduttivo rispetto al suo ecosistema. Spesso nella progettazione di un'esperienza si tende a limitarsi ai soli aspetti dell'usabilità e dell'interfaccia utente, che sono tipici dell'ux Design. Tuttavia, è importante considerare che l'Experience Design (xd) abbraccia un ambito più ampio, occupandosi del coinvolgimento emotivo dell'utente e comprendendo l'intero processo di produzione e integrazione di un prodotto. Questo processo include aspetti fondamentali come il design, l'usabilità e la funzionalità, tutti elementi importanti per la comprensione di Moondo e di tutta la sua realtà. L'Experience Design si concentra sull'esperienza complessiva, che inizia ancor prima che l'utente utilizzi effettivamente il servizio considerando ogni fase del percorso utente come un'opportunità per creare un impatto positivo e coinvolgente. Più nel dettaglio, Keith Seward, direttore operativo dell'agenzia The xd Agency, nel 2018 ha definito la differenza tra User Experience ed Experience Design: la User Experience è un processo che si applica principalmente e soprattutto ai prodotti

digitali, con l'obiettivo di migliorare la soddisfazione dell'utente attraverso il perfezionamento dell'usabilità, dell'accessibilità e del piacere nell'interazione con il prodotto. La User Experience si concentra sulla risoluzione dei problemi dell'interfaccia adottando il punto di vista dell'utente, un aspetto spesso trascurato poiché molte interfacce sono sviluppate con un'ottica prettamente tecnica.

D'altra parte, l'Experience Design propone una prospettiva più ampia. Si focalizza sui momenti di coinvolgimento e di contatto tra le persone e il marchio, nonché sulle idee, le emozioni e i ricordi che questi momenti generano.

Gli Experience Designer sono quindi capaci di considerare l'intero ecosistema del brand e di sviluppare soluzioni creative che coinvolgono attivamente gli utenti. L'Experience Design si basa su una strategia che può includere sia elementi digitali, gestiti dalla xd, che altre tattiche diverse. Si tratti di uno spettacolo, di una segnaletica stampata, di un'applicazione, di una presentazione, di un video o persino di un dress code, tutte queste possono essere considerate strategie o momenti di coinvolgimento che guidano i partecipanti attraverso un'esperienza.

Un'altra distinzione importante evidenziata da Seward riguarda gli obiettivi differenti delle due categorie di destinatari. L'utente ha come obiettivo principale quello di compiere una determinata azione, sebbene possa apprezzare l'aspetto e la sensazione del proprio dispositivo. D'altra parte, l'experiencer è qualcosa di molto diverso:

L'experiencer desidera dedicare tempo e attenzioni a un brand per fruire dell'esperienza che esso offre.

(Seward, 2018, tda)

Secondo Seward (2018), l'Experience Design si distingue per offrire un'esperienza non solo sensoriale, ma anche emozionale. È interessante anche considerare le differenze negli strumenti utilizzati dalle due discipline. Nella ux si lavora principalmente con forme bidimensionali per organizzare gli elementi in uno spazio piatto, come uno schermo.

Al contrario, l'xd si sviluppa su più dimensioni, sia bidimensionali che tridimensionali. Questo significa che si occupa non solo di

superfici, ma anche di ambienti, palcoscenici, sedute, marciapiedi, performer e partecipanti che interagiscono in uno spazio reale e tangibile.

Inoltre, dal punto di vista temporale, la User Experience prevede una risposta immediata: si fa clic su un pulsante o si tocca lo schermo e qualcosa accade. D'altra parte, l'Experience Design crea una narrazione e cerca di raccontare una storia organizzando la disposizione di tutti i possibili punti di contatto (touchpoint).

Il Design dell'esperienza assume un carattere avvolgente che comprende emozioni e coinvolge elementi tangibili e intangibili. Le due discipline, ux e xd, si riferiscono a cose differenti. Un marchio che desidera sviluppare un'applicazione mobile ha bisogno di concentrarsi sull'User Experience. L'Experience Design diventa invece essenziale quando si vuole lanciare un marchio da zero.

Il passaggio da ux a xd avviene quando si integra l'aspetto emozionale tra il marchio e l'utente, andando oltre la pura funzionalità. Infatti, l'Experience Design prova a raccontare una storia, crea una narrazione.

4.1.3 Il pensiero centrato sull'uomo

Nel creare esperienze significative, ogni dettaglio e momento devono essere focalizzati sulle persone. Questo richiede un cambio di prospettiva per passare dalla domanda "Cosa possiamo costruire?" a "Cosa vogliono e di cosa hanno bisogno le persone?".

Comprendere gli utenti, ascoltare le loro esigenze e considerare il loro contesto sono tutti modi per rendere l'esperienza centrale nei tuoi prodotti.

Comprendere i tuoi utenti, ascoltare le loro esigenze e considerare il loro contesto sono tutti modi per rendere l'esperienza centrale nei tuoi prodotti.

Questo approccio user-centered, basato sulla comprensione dell'identità del marchio, permette di ampliare l'esperienza di marca, creando una Brand Experience completa e coinvolgente. L'Experience Design è la fusione tra strategia di marca, user

experience e customer experience, ovvero l'esperienza complessiva che l'utente ha della marca o del servizio. L'insieme di questi fattori genera un legame emotivo, sensoriale e tangibile con la marca, sia prima, durante che dopo l'interazione con ogni aspetto del marchio, come la comunicazione visiva, l'utilizzo dei prodotti e dei servizi.

Attraverso questa esperienza, gli utenti sviluppano un legame affettivo con il marchio riuscendo a connettersi in modo profondo con esso e con il suo messaggio.

4.1.4 Customer Journey

Comprendere in che modo e dove i clienti preferiscono interagire con un marchio o un servizio è di vitale importanza. Individuare i touchpoint, ossia i punti di contatto tra un'attività e i suoi clienti, è essenziale.

Comprendere come e dove avviene l'interazione dei clienti con il marchio fornisce informazioni preziose per migliorare la percezione complessiva del brand.

Per offrire un'esperienza straordinaria ai clienti è fondamentale tracciare il loro percorso attraverso tutti i canali di comunicazione e creare collegamenti per ottenere una visione unificata delle loro conversazioni. Inoltre, identificare e mappare i punti di contatto dei clienti rappresenta un'eccellente strategia per costruire Brand Loyalty, ovvero la fedeltà verso il marchio.

I touchpoint sono i punti di interazione tra cliente e marchio nelle varie fasi del ciclo di vita del cliente, e svolgono un ruolo significativo nel plasmare la percezione dei clienti sui prodotti e servizi. Essi includono vari momenti di contatto sia online che offline (Consapevolezza, Considerazione, Acquisto, Servizio e Fedeltà) così come alcuni aspetti di Customer Relationship Management (CRM), ovvero di gestione delle relazioni con i clienti. La customer journey si sviluppa quindi in queste tappe [Fig. 4.1]. La consapevolezza: cioè quando il consumatore inizia ad acquisire familiarità con il marchio attraverso la pubblicità, il passaparola o i social media. Momento essenziale per comunicare in modo corretto e creare aspettative nel cliente. Segue infatti il secondo punto, la considerazione: rendendosi conto di avere un bisogno che deve essere soddisfatto, il consumatore valuta attivamente se acquistare o usufruire del prodotto o servizio offerto. Processo che

porta al terzo touchpoint, l'acquisto effettivo e l'esperienza con il servizio. Il cliente quindi utilizza il prodotto, a volte cercando indicazioni dal fornitore o da una comunità di utenti, e può essere contattato dal fornitore per incoraggiare la sua fedeltà per il marchio. La fedeltà è di fatto il punto d'arrivo e l'obiettivo finale, il cliente avrà ora un'opinione riguardante il prodotto o servizio offerto e, indipendentemente dal fatto che questa sia positiva o negativa, spargerà la voce.

L'analisi dei touchpoint è di vitale importanza per qualsiasi tipo di impresa, indipendentemente dalla sua dimensione. Gestire i punti di contatto con i clienti consente di ottenere una visione completa e di tracciare l'intero percorso del cliente. Ogni interazione con il consumatore, che sia digitale o tradizionale, riveste un'importanza significativa e la sua mappatura aiuta a valutare l'esperienza del cliente e apportare miglioramenti in ogni fase. Acquisire una conoscenza approfondita dei touchpoint consente di fornire un supporto immediato, migliorando la soddisfazione del cliente che rimarrà fedele al marchio. Identificare i punti critici e intervenire in modo efficace consente di agevolare il processo decisionale dei clienti, guidandoli verso l'acquisto e convertendo potenziali clienti in clienti effettivi. Per finire, con un'intelligente mappatura aiuta a fidelizzare il cliente rispetto al brand, e aiuta a costruire relazioni proficue tramite piattaforme online e offline come social media, eventi sponsorizzati e altro.

[Fig. 4.1] Customer journey

4.2 STORYTELLING

4.2.1 Come funziona lo Storytelling

Le storie ispirano, motivano e stimolano l'immaginazione. Da secoli le storie vengono usate per comprendere il mondo che ci circonda e per connettersi con gli altri continuando a catturare l'attenzione del pubblico. Come succede per molte realtà, Moondo racconta una storia che accompagna e definisce ogni aspetto e momento dell'esperienza offerta ai suoi clienti, basando quindi la sua comunicazione sullo Storytelling.

Il processo di Storytelling consiste nella creazione di un universo in cui è possibile immergersi, spesso facendo affidamento sulla sospensione dell'incredulità. Anche se alcune storie possono essere irreali, se mantengono una logica interna coerente, riescono a coinvolgere profondamente il lettore o lo spettatore. Ogni storia costruisce un microcosmo con le proprie leggi interne, che possono differire da quelle del mondo fisico che si conosce.

Una storia si rivela efficace quando rispetta le leggi logiche del suo microcosmo, garantendo così un'esperienza immersiva per il pubblico.

Per quanto riguarda la forma una storia può essere scritta o parlata, può essere raccontata mediante immagini, video o testi, e può essere presentata dal vivo o attraverso registrazioni audio o video. Una storia può avere una struttura tradizionale con un inizio, un centro e una fine, anche se non necessariamente in questo ordine, oppure può suggerire semplicemente un luogo e un tempo senza una struttura lineare definita.

Ciò che distingue una storia da altre tecniche di modellazione dell'interazione, come diagrammi di flusso o casi d'uso, è la capacità di inserire un personaggio in un contesto e comunicare non solo gli eventi, ma anche l'esperienza sensoriale immaginaria. Per sfruttare appieno il potenziale dello Storytelling, è necessario possedere una profonda capacità di ascolto e di osservazione delle persone. Le storie di persone reali, inoltre, possono essere una preziosa fonte di ispirazione e possono coinvolgere emotivamente gli spettatori.

Tutti gli esseri umani hanno un innato bisogno di ascoltare e raccontare storie e di avere una storia da cui trarre ispirazione.

(Pruitt e Adlin, 2006, p. 125, tda)

Pertanto, l'uso della narrazione nel processo di progettazione è relativamente nuovo, anche se le storie sono state parte integrante della vita umana per secoli. Fin dalle antiche civiltà, la narrazione si manifestava principalmente attraverso la comunicazione orale e il linguaggio del corpo.

Secondo Hsu (2008), la ragione per cui i nostri cervelli sembrano essere innatamente attratti dalle storie può essere attribuita alla nostra natura di animali sociali. La narrazione è uno dei molti utilizzi che gli esseri umani fanno del linguaggio e non si conosce nessuna cultura che non pratichi la narrazione (Brown, 1991).

4.2.2 La struttura narrativa

La struttura rappresenta l'ossatura sulla quale una storia si costruisce, differenziandosi dalla trama specifica di ogni testo. È un modello versatile che può essere applicato a diversi tipi di narrazioni. Possiamo individuare tre principali modelli di struttura narrativa.

Tra i principali si trova lo schema di Propp, linguista e antropologo russo, che formalizza la struttura della fiaba identificando

Schema di Propp

elementi fissi che costituiscono la base narrativa dei racconti popolari. Nel suo scritto intitolato *Morfologia della fiaba*, Propp ha delineato uno schema che comprende trentuno funzioni, anche chiamate sequenze di Propp, le quali seguono un ordine immutabile e rappresentano situazioni tipiche nello sviluppo della trama di una fiaba. Queste funzioni si riferiscono specificamente ai personaggi e ai loro ruoli precisi. La struttura generale di una fiaba [Fig. 4.2] prevede un equilibrio iniziale (esordio), una rottura di tale equilibrio (movente o complicazione), le peripezie dell'eroe e infine il ripristino dell'equilibrio con la conclusione.

Esordio	In principio viene descritta una situazione di equilibrio iniziale. Segue una parte preparatoria in cui l'eroe si allontana di casa perché ha ricevuto un incarico. Facendolo infrange un divieto ed entra in gioco l'antagonista, il cui ruolo è quello di danneggiare la famiglia felice e ingannare la vittima.
Complicazione	Inizia quindi l'azione narrativa, l'antagonista provoca qualche sciagura e il danno o la mancanza si palesano. L'eroe decide/ accetta di ribellarsi, agendo in un modo che servirà a porre fine alla mancanza. Il protagonista lascia quindi la sua abitazione.
Peripezie	Si entra nel vivo della vicenda in cui l'eroe è sottoposto ad una serie di peripezie. Gli viene incontro un donatore che gli offre un mezzo magico per rimediare alla disgrazia. Alla fine l'eroe, col sostegno di un aiutante, affronta e sconfigge l'antagonista.
Ripristino	Viene posto rimedio al danno iniziale. L'eroe ritorna a casa, sfugge da coloro che lo perseguitano e smaschera l'impostore che stava tentando di impossessarsi del suo posto, punendo pubblicamente il falso eroe o l'antagonista. Si ristabilisce l'equilibrio, di solito con un matrimonio o con un'incoronazione.

[Fig. 4.2] Lo schema generale di una fiaba secondo Propp

I quattro archetipi

Diversamente da Propp, secondo Jorge Luis Borges, scrittore argentino, ci sono in tutto solo quattro storie, quattro archetipi della letteratura, a cui si rifanno in qualche modo tutte le altre.

Quattro sono le storie. Una, la più antica, è quella di una forte città assediata e difesa da uomini coraggiosi.

(Borges, 1972, tda)

Borges richiama alla mente l'epica dell'Iliade e dei suoi eroi. Achille, uno dei più famosi, sa che il suo destino è quello di morire prima della vittoria, ma nonostante ciò si lancia nell'ardua impresa. La seconda storia, che si ricollega alla prima, è quella di un ritorno a casa. È il viaggio di Ulisse nell'*Odissea* che, dopo

aver vagato per dieci anni per mari pericolosi e aver sostato su isole incantate, finalmente fa ritorno alla sua Itaca. La terza storia è quella di una ricerca, una variante del modello precedente. Giasone e la sua ricerca del Vello d'oro rappresentano questo tipo di trama. Infine, l'ultima storia si concentra sul sacrificio di un Dio: Attis, in Frigia, si mutila e si uccide; Odino si sacrifica a se stesso, così come Cristo viene crocifisso dai Romani.

Joseph Campbell, scrittore americano, definisce invece il "viaggio dell'eroe" l'archetipo narrativo definitivo. Questo modello [Fig. 4.3], detto anche "monomito", è ampiamente presente in diverse storie e tradizioni, caratterizzato dall'avventura intrapresa da un eroe che, in un momento di crisi cruciale, ottiene una vittoria e successivamente, ritorna a casa trasformato o cambiato.

Viaggio dell'eroe

Campbell descrive diciassette fasi del monomito organizzate in vari modi, inclusa la divisione in tre "atti" o sezioni quali la partenza (anche separazione), l'iniziazione (a volte diviso in discesa e Iniziazione) e il ritorno.

[Fig. 4.3] Viaggio dell'eroe secondo Campbell

Una storia si rivela efficace quando rispetta le leggi logiche del suo microcosmo, garantendo così un'esperienza immersiva per il pubblico.

Una storia che si focalizza esclusivamente sull'esito finale non riesce a coinvolgere appieno, mentre un intreccio di racconti che descrivono la ricerca attiva dell'amore, della giustizia, del successo e di altri ideali, genererà un impatto più potente.

4.2.3 Storytelling e XD

Le storie continuano a evolversi, al contrario del modo in cui le persone comunicano che sta rapidamente cambiando con lo sviluppo della tecnologia. Oggi, le informazioni vengono diffuse attraverso diverse piattaforme, così come le storie che condividiamo. Le storie sono un meccanismo fondamentale attraverso il quale l'esperienza umana viene condivisa da generazioni (Gruen, 2002). Se si prende in considerazione l'attuale orientamento verso l'esperienza nel campo del design, la comprensione della storia e della narrazione riveste un'importanza sempre maggiore.

Oggi sembra esserci una maggiore attenzione all'uso della narrazione per comprendere e descrivere alcuni aspetti dell'esperienza utente (ux) e del Design dell'esperienza (xd).

Per creare esperienze straordinarie, è necessario conoscere e comprendere l'intento della storia che si desidera raccontare.

Nell'Experience Design, lo Storytelling rappresenta uno strumento indispensabile che i designer devono utilizzare per comunicare in modo efficace il proprio obiettivo.

Le storie in un processo di Experience Design possono svolgere ruoli importanti. Possono spiegare qualcosa come possono sollecitare l'immaginazione, possono sprigionare nuove idee, creare una comprensione condivisa e persuadere.

Poiché un'esperienza comprende sia le emozioni che le interazioni funzionali tra i clienti e i fornitori di servizi, il processo di progettazione per un marchio o un servizio dovrebbe focalizzarsi sugli esiti emotivi, oltre che quelli funzionali. Le storie possono esplorare il ruolo delle emozioni nelle narrazioni, un approccio comune nel Design del servizio che impiega viaggi, narrazioni e personaggi.

Attraverso un personaggio o un tema infatti, tutti gli elementi di un'esperienza si combinano per raggiungere un obiettivo e uno scopo ben definiti e nel contesto del Design dell'esperienza utente, le storie sono create con uno scopo specifico in mente. Durante la creazione di una storia, il designer dovrebbe assicurarsi che essa raggiunga obiettivi specifici, comunicando l'intenzione in modo chiaro senza possibilità di fraintendimenti. Pruitt e Adlin (2010) hanno stabilito otto domande che un designer dovrebbe porsi prima di creare una storia: Qual è il tuo obiettivo nel scrivere una storia? Chi è il protagonista della sto-

ria? Quali altri personaggi sono coinvolti? Qual è la situazione prima che la storia inizi? Qual è l'obiettivo del personaggio principale? Cosa scatena l'azione della storia? Cosa accade durante la storia? Qual è l'esito della storia?

Le storie potrebbero essere strumenti utili in diverse fasi del processo di progettazione.

(Parrish, 2006, p. 74, tda)

Nel progettare un'esperienza, la narrazione può risultare utile in molti modi, ad esempio per la raccolta di input, per raccogliere e condividere tutte quelle informazioni su utenti, compiti e obiettivi. Lo Storytelling può diventare essenziale per stimolare nuovi concetti di Design o sperimentare idee progettuali, arrivando a testare i propri progetti per poterli condividere (o vendere) convincendo le altre persone del valore del proprio contributo e delle proprie idee.

4.2.4 Casi studio

In un panorama caratterizzato da un eccesso di stimoli comunicativi, le aziende si trovano di fronte a una sfida sempre più complessa: come sviluppare strategie di marketing in grado di catturare l'interesse di consumatori sempre più esperti e esigenti? In questo contesto, il ruolo delle pratiche di Storytelling diventa fondamentale poiché giocano un ruolo centrale nel definire un'identità precisa, chiara e coerente per un'azienda, capace di generare fedeltà nei clienti e di distinguersi dai competitor nel medesimo settore.

Di seguito alcuni casi studio di realtà esistenti per comprendere meglio il funzionamento e le potenzialità dello Storytelling. Un esempio di successo in questo ambito è rappresentato da Red Bull GmbH, l'azienda famosa per la produzione dell'omonima bevanda energetica. Osservando i prodotti Red Bull, si nota una differenza rispetto ai concorrenti: l'azienda offre una scelta molto più limitata di articoli. Come fa quindi Red Bull, in un mercato così affollato da energy drink di varie tipologie e gusti, a rimanere in cima alle classifiche di vendita e fatturato? La risposta risiede nelle sue strategie di Storytelling. Red Bull è un'azienda che mette in primo piano i propri valori aziendali e si focalizza su un preciso concetto di Brand Storytelling, quello di raccontare le storie delle persone che amano questa bevanda. Possiamo delineare Red Bull come l'incarnazione di due archetipi: l'avventuriero e il ribelle. Queste due figure emergono sia

Red Bull

[Fig. 4.4] Red Bull

nella comunicazione rivolta al target di riferimento della marca, sia negli ambienti in cui Red Bull è spesso presente, come gli eventi di sport estremo. La call to action di Red Bull è il superamento dei limiti, e la sua persona è incarnata nell'atleta estremo. Esaminando le promesse del marchio, vengono sicuramente in mente i claim “Red Bull ti mette le ali” e “Red Bull stimola corpo e mente”, messaggi molto potenti che spingono il consumatore all'azione. Red Bull è in grado di raccontare storie diverse all'interno di diverse arene narrative e mediatiche, mantenendo però la sua Core Narrative. Grazie a una strategia di Storytelling ben orchestrata, basata su un'identità di marca forte e coerente e una presenza diffusa su diversi settori e canali, Red Bull è riuscita ad attrarre una considerevole fetta di mercato, costruendo una solida consapevolezza del brand e garantendo che il pubblico conosca, comprenda e ricordi il brand e i suoi prodotti. La sua identità diventa così l'elemento chiave della forza dell'azienda sul mercato.

[Fig. 4.5] Red Bull Stratos, Red Bull, 2012, era un progetto di paracadutismo ad alta quota che coinvolgeva il paracadutista austriaco Felix Baumgartner

Un altro caso studio importante è quello di Apple. Apple è da sempre conosciuta per la sua abilità nel raccontare storie. Intreccia la propria narrazione sull'esperienza che i suoi prodotti offrono anziché esaltare la qualità del prodotto stesso. Nel 1994, Jobs disse:

Apple

**La persona più potente al mondo è il narratore.
Il narratore definisce la visione, i valori e
l'agenda di un'intera generazione che verrà.**

(Jobs, 1994, tda)

Steve Jobs ha segnato un modello di narrazione e storytelling che l'ha portato ad essere il volto della Apple e a costruire il brand intorno a questo. Oggi, Apple continua la tradizione di marketing basato sullo Storytelling di Steve Jobs, raccontando in modo convincente come i clienti possono utilizzare i loro prodotti in modo efficace.

[Fig. 4.6] Steve Jobs presenta il primo iOS, 2007

Apple integra abilmente i suoi prodotti nella narrazione, mostrando come essi possano aiutare le persone a creare le proprie storie. In particolare, Apple mette in risalto le storie che le persone creano con i loro prodotti. A differenza delle pubblicità tradizionali che si concentrano sulle caratteristiche tecniche dei prodotti, Apple adotta un approccio diverso, che va oltre il razionale e si concentra sulle aspirazioni e sulle emozioni dei consumatori.

[Fig. 4.7] *Misunderstood*, Apple, 2013

Il Digital Storytelling è il modo principale con cui il marchio comunica con il pubblico e uno degli esempi più amati è il caso della celebre pubblicità: *Misunderstood* [Fig. 4.7]. In questo spot, un ragazzo sembra distante e poco coinvolto durante le vacanze di Natale con la famiglia, poiché passa molto tempo sul suo iPhone. Ma in realtà, sta preparando un regalo speciale: un video delle vacanze realizzato con l'iPhone. Il telefono cellulare passa in secondo piano, non ci sono spiegazioni dettagliate sulla tecnologia, la fotocamera o lo schermo. Al centro di tutto c'è una storia, focalizzata sulle emozioni, mentre la tecnologia del telefono diventa un elemento complementare, un semplice strumento al servizio del racconto.

La grandezza dello Storytelling aziendale è questa, e la dimostra non attraverso le parole, ma evocando dei valori. Diventa un vero e proprio magnete per un pubblico specifico, attraendo esclusivamente coloro che condividono quei valori. Lo Storytelling stesso diventa parte integrante dell'esperienza, creando un legame profondo con il pubblico.

Ikea

Non si può fare un elenco dei principali esempi di storytelling aziendale senza menzionare Ikea, un brand che ha sfruttato la narrazione come uno strumento di grande impatto. Ikea è diventato un nome ormai entrato nelle case di tutti e da sempre rappresenta la soluzione ideale per arredare casa a prezzi accessibili senza sacrificare l'estetica. I mobili Ikea sono belli e gli accessori catturano l'attenzione, tuttavia a volte sembra mancare qualcosa, come ad esempio il senso di appartenenza a un luogo chiamato "casa". Sembra quasi che ciò che acqui-

stiamo da Ikea non sia destinato a durare nel tempo, ma piuttosto a colmare un vuoto temporaneo in attesa di un oggetto migliore. Ed è proprio su questo punto che l'azienda ha deciso di concentrarsi con il proprio storytelling, concentrandosi sulla narrazione di storie di coloro che vivono quotidianamente in una casa Ikea.

Il visual storytelling si rivela uno strumento ideale in questo contesto. Tramite video coinvolgenti, Ikea mostra scene di vita quotidiana, anche nelle situazioni più comuni. Può essere una festa, un evento o una cena di Natale in famiglia. Raccontare le storie di una famiglia che sceglie Ikea significa portare il brand direttamente nella tua vita, permettendoti di immedesimarti nei personaggi. È un'esperienza simile a quando cammini attraverso lo showroom e osservi salotti, camere da letto e cucine già allestite, creando l'illusione che siano parte della nostra realtà. Lo stesso effetto viene ricreato attraverso il digital storytelling.

[Fig. 4.8] Hooray! To the Wonderful Everyday, Ikea, 2018, la campagna mira a incoraggiare il pubblico a celebrare le piccole cose nella vita, catturando i piaceri semplici e i momenti spontanei che viviamo con i nostri cari a casa

4.3 ESPERIENZA MOONDO

4.3.1 L'esperienza di marca

Moondo si propone come un'esperienza a 360°, dove ogni aspetto, ogni interazione, porta il cliente ad immergersi sempre di più nella realtà di marca. L'Experience Design coinvolge, emoziona e aiuta a comprendere qualcosa, per questo ogni fase dell'esperienza Moondo mette in risalto un aspetto, un dettaglio o una funzione della marca.

Nella realtà di Moondo, l'esperienza inizia molto prima della prenotazione di un viaggio.

La ricerca, la progettazione user-centred e lo sviluppo di uno Storytelling hanno permesso di generare interesse sin dal primo contatto in cui si viene a conoscenza di Moondo. L'agenzia comunica su diversi canali e artefatti, mantenendo il suo tono di voce e la sua riconoscibilità. In questo modo si crea consapevolezza del marchio, aumentandone la notorietà e riconoscibilità. Grazie ad una campagna outdoor, social, video, gli stand, artefatti cartacei e il sito Web, si inizia a associare il marchio Moondo a un linguaggio specifico, a una comunicazione coerente e a un'esperienza unica. L'obiettivo finale è sicuramente quello di creare fedeltà nel marchio ed è importante analizzare lo storytelling di Moondo e la customer journey, il cui ruolo è di vitale importanza.

4.3.2 La narrazione di Moondo

Come riesce Moondo a coinvolgere ed emozionare? Moondo non si presenta solo come un'agenzia di viaggi, ma come un vero e proprio mondo con le sue regole e la sua narrazione. Lo Storytelling è uno strumento centrale nell'identità del marchio, perché scandisce ogni punto dell'esperienza e rende tutto coerente a livello narrativo. La storia che vuole raccontare Moondo è semplice e diretta: è vero che l'innalzamento del livello del mare ha sommerso moltissime città, ma questo non è problema, anzi, è un'opportunità per organizzare delle fantastiche vacanze immersive. L'obiettivo di Moondo è quello di proporre una vacanza diversa dalle solite vacanze viste e riviste.

Non una vacanza in una città e nemmeno una vacanza in una città sul mare, ma una vacanza in una città nel mare.

I protagonisti di queste vacanze sono l'esploratore e l'avventuriero, pronti a scoprire posti nascosti e mettersi alla prova in avventure sempre più sorprendenti e adrenaliniche, ma anche il gruppo di amici, che non vedono l'ora di divertirsi tra attività acquatiche nella fantastica New York sommersa, o la famiglia, desiderosa di passare una vacanza tutti insieme per scoprire posti da un altro punto di vista e fare qualche attività adatta anche ai bambini.

Se rientri in una di queste categorie, Moondo è fatto per te. La narrazione di Moondo risponde ai bisogni di tutti questi personaggi e costruisce le sue storie affinché gli obiettivi di tutti siano rispettati.

Il marchio ha la capacità di narrare diverse storie in vari contesti narrativi e mediatici, mantenendo sempre il suo tono di voce, il suo spirito. Moondo basa la sua narrazione sulle esperienze che i suoi avventurosi clienti vivono o possono vivere, spingendoli all'azione attraverso call-to-action accattivanti, dirette e spiritose.

Allo stesso modo, negli ambienti in cui è spesso presente, Moondo viene presentato coerentemente e in modo convincente e coinvolgente da abili oratori. Gli storyteller che rappresentano l'agenzia a eventi, incontri, esposizioni e mostre hanno il compito di assicurarsi che il pubblico comprenda a pieno le potenzialità dell'esperienza di marca e che lo faccia in pieno stile Moondo. Grazie a loro, il pubblico riesce ad immergersi totalmente, come se stesse vivendo in quel momento la vacanza dei suoi sogni.

Storyteller

[Fig. 4.9] Presentazione di Moondo alla mostra *Anthropogenic Narratives* alla Triennale di Milano

Il ruolo degli storyteller è quello di emozionare, coinvolgere, raccontare e dare voce al marchio ed è in questo modo che diventano parte integrante e fondamentale per lo sviluppo di una completa identità di marca.

4.3.3 Prima immersione

In che modo un consumatore viene a conoscenza di Moondo per la prima volta?

Il primo punto di contatto tra la marca e il consumatore è uno dei momenti più importanti, perché deve impostare le basi per una relazione continuativa con il possibile cliente. Il consumatore verrà a conoscenza di Moondo, dovrà quindi ricevere abbastanza informazioni ed essere conquistato dalla promessa di marca e dal suo tono di voce. Per comunicare questo la strategia di Moondo prevede una serie di campagne, video, eventi e stand per creare consapevolezza nel modo più efficace e corretto. È fondamentale ripercorrere ogni punto di contatto. La prima campagna che mette in atto Moondo è una campagna outdoor organizzata in due momenti. La prima fase è quella di teasing ed è formata da poster orizzontali [Fig. 4.10].

Moondo ritiene il ruolo della luna fondamentale, per questo i poster orizzontali sono incentrati sull'importanza della Luna nell'organizzazione dei viaggi, dove la prenotazione fase per fase e il monitoraggio della luna per prevedere le nostre nuove mete turistiche sono centrali per un'esperienza completa. "New Moon. New Adventure" è il motto e il copy di questi poster, meno esplicitivi del ruolo dell'agenzia, ma abbastanza strutturati per incuriosire il pubblico per strada.

Campagna poster orizzontali

[Fig. 4.10] Poster New Moon. New Adventure

La seconda fase invece comprende, inoltre, poster verticali e stand. I poster verticali [Fig. 4.11] hanno il chiaro obiettivo di attirare l'attenzione con un copy diretto e delle foto altrettanto d'effetto che possano colpire l'osservatore.

Campagna poster verticali

[Fig. 4.11] Poster Dive into Valencia

Diversamente dai poster orizzontali dove la città sommersa mostrata non è importante per il messaggio, i poster verticali mostrano una serie di città esplorabili e appena aperte al pubblico. Il messaggio che vogliono mandare attraverso la loro call-to-action: “Dive into...” è quello di vivere un’esperienza avventurosa, di immergersi esplorando queste città da punti di vista diversi da quelli a cui si è abituati. Si possono trovare poster con tutte le città preferite dal pubblico; da Valencia, a Hong Kong, fino ad Amsterdam e Alexandria.

Stand

Il secondo momento della campagna outdoor prevede anche l’installazione di una serie di stand aperti al pubblico. Gli stand di Moondo sono già posizionati in città strategiche, si possono trovare per strada, nelle piazze, nei centri commerciali e al loro interno si può interagire con uno staff competente e preparato a rispondere a qualsiasi domanda. Si può trovare qualsiasi gadget e artefatto di Moondo, come un dispositivo in grado di prevedere le future inondazioni e scoprire prossime mete turistiche, il tutto è pensato per incuriosire ulteriormente i consumatori e avere un dialogo diretto tra loro e lo staff di Moondo. Ma la prima esperienza con Moondo può avvenire anche su canali diversi, ad esempio il video teaser si può trovare su Youtube, nelle pause pubblicitarie o come apertura delle presentazioni di Moondo.

Video teaser

[Fig. 4.12] Video teaser di Moondo

Il video teaser [Fig. 4.12] è incalzante, ritmato, quello che vuole comunicare è chiaro: “Not another dry vacation. Immersive vacations. Unforgettable experiences”. Segue mostrando come

negli anni le città si siano inondate sempre di più rendendole mete sempre più ambite per le attività di Moondo, attività emozionanti, divertenti e rese sempre più adrenaliniche in base alla fase lunare durante cui vengono svolte. La musica aiuta perfettamente a mantenere l'atmosfera giusta e a trasportare tutti gli spettatori in una vacanza spettacolare con Moondo. Da Youtube si passa ai social, in particolare alla comunicazione di Moondo su Instagram. Ormai la maggior parte del pubblico si informa sui social e difficilmente presta attenzione a stimoli esterni. Per questo è indispensabile la presenza di Moondo sui social.

Campagna social

[Fig. 4.13] Instagram di Moondo

Su Instagram [Fig. 4.13] Moondo propone quiz, curiosità, guide per suggerire i migliori posti da visitare, o ancora reels con le mete e le attività dell'anno. Ma tra una foto di Venezia allagata e una di un gruppo di amici che fa kayaking per le vie di Londra, sicuramente è importante citare il video spot, video sponsorizzato che ha lo stesso obiettivo del video teaser.

Nel video un ragazzo è alla scrivania e sta navigando sul computer visualizzando una serie di mete turistiche, mentre su un taccuino segna una lista di cose da portare. Inizia a preparare una valigia con dentro maschera, boccaglio e costume da bagno. Viene interrotto da un suo amico che entra in came-

Video spot

ra e sembra non capire le sue intenzioni. La musica si ferma, il ragazzo tira fuori il cellulare e la risposta è ovviamente scontata: “Moondo”. La scena si sposta sott’acqua mostrando tutte le attività e le avventure possibili con Moondo, un’altra volta lo spettatore è portato ad immergersi nella realtà dell’agenzia. A questo punto anche l’amico del ragazzo è stato conquistato da quello che gli è stato mostrato e si unisce a lui per completare la prenotazione per la loro prossima avventura insieme. Tutto ciò che lega questa prima esperienza con Moondo è una promessa sottintesa della marca: Visitare una città non è mai stato così emozionante.

4.3.4 Artefatti aggiuntivi

Una volta conosciuto il marchio Moondo si entra più nel vivo della sua realtà e del suo ecosistema. L’agenzia offre una serie di gadget e artefatti che possono essere trovati ai suoi stand, nei suoi pop-up store o direttamente ad eventi e attività.

Brochure agenzia

Innanzitutto, se si vuole avere una visione completa sulla realtà di Moondo, l’agenzia offre una brochure pieghevole [Fig. 4.14] con informazioni esaustive su qualsiasi suo aspetto: da come nasce Moondo, al ruolo della Luna, si possono avere informazioni anche sulle cinque attività e sulle mete turistiche disponibili, tutto all’interno di un unico pieghevole.

[Fig. 4.14] Brochure pieghevole dell’agenzia

[Fig. 4.15] Brochures pieghevoli

Ma l'esperienza non termina qui. Oltre alla brochure informativa sull'agenzia, Moondo propone una serie di brochure pieghevoli per ogni sua destinazione [Fig. 4.16]. Ogni brochure presenta in modo sintetico i possibili itinerari da svolgere in ogni città, con le rispettive attività. Per quanto riguarda Londra, ad esempio, si può vedere come la mappa all'interno suggerisca le aree visitabili praticando attività più o meno difficili. Spetta poi al cliente interessarsi e decidere se intraprendere uno di quegli itinerari. Moondo arriva in aiuto anche dei clienti più avventurosi e curiosi.

Brochure mete

[Fig. 4.16] Brochure di Londra

[Fig. 4.17] Guida di viaggio

Guide di viaggio

Quando la brochure non basta ecco che Moondo rende disponibili all'acquisto le sue guide: libri completi di ogni dettaglio utile per visitare una città. Le guide di viaggio Moondo [Fig. 4.17] contengono nello specifico ogni itinerario attentamente descritto e analizzato, dall'orario di ritrovo, ai punti visitabili cambiando anche attività, fino alla durata di ogni possibile itinerario. Ogni guida contiene al suo interno una serie di immagini dei vari quartieri, distretti e monumenti allagati e sommersi, per far vivere al cliente una parte dell'esperienza che sperimenterà a pieno in una delle sue vacanze.

[Fig. 4.18] Dettaglio guida di viaggio

Tra tutti gli artefatti informativi dell'agenzia i biglietti da visita [Fig. 4.19] riportano le informazioni più utili per trovare contatti, social e sito di Moondo. Sono disponibili come le brochures e le guide in ogni stand e pop-up store.

Biglietti da visita

[Fig. 4.19] Biglietti da visita

Se invece si volesse condividere la propria esperienza? Come ogni agenzia di viaggio che si rispetti, Moondo mette a disposizione ogni tipo di cartolina per ogni tipologia di augurio [Fig.4.20]. Amici, parenti, amanti, chiunque può ricevere una cartolina Moondo con stampata la meta che si è appena visitata. Questo porta il marchio ad accrescere la sua notorietà e concede uno strumento scontato ma mai deludente con cui poter condividere le proprie avventure.

Cartoline

[Fig. 4.20] Cartoline Moondo

Passaporto di viaggio

Per favorire un'esperienza più completa, Moondo ha pensato che fosse essenziale lasciare che alle persone rimanesse qualcosa dall'esperienza fatta. Un esploratore non è tale senza qualcosa che gli ricordi le avventure svolte. Per questo ai clienti di Moondo viene sempre consegnato un passaporto cartaceo dove poter registrare, attraverso dei timbri, le città e le rispettive attività svolte durante i loro viaggi, esattamente come su un passaporto reale [Fig. 4.21]. Il passaporto e gli artefatti Moondo rendono l'esperienza di marca decisamente più coinvolgente e immersiva e segnano un passo importante per la costruzione della Brand Loyalty.

[Fig. 4.21] Passaporto di viaggio, timbro delle attività

[Fig. 4.22] Passaporto di viaggio e guide di Moondo

4.3.5 Navigazione Web

Il sito Web è il punto di arrivo fondamentale per l'esperienza Moondo e rappresenta uno degli ultimi touchpoint, dove il cliente acquista effettivamente un viaggio e sperimenta il servizio. Si viene indirizzati al sito da poster, brochure, Instagram e molti altri media. Dal sito possiamo subito avere una visione completa di Moondo, infatti svolge diverse funzioni: dalla prenotazione, lo Shop, l'area personale, tutte funzioni e interfacce sviluppate secondo il processo user-centered.

La Home del sito si presenta subito col pay-off della marca: "Immersive vacations" [Fig. 4.23]. Si può scegliere se prenotare subito la prossima vacanza o scendere, immergersi e lasciarsi ispirare. Dei pacchetti di alcune città con le rispettive attività per i più indecisi e chi fosse nuovo può trovare una breve presentazione di Moondo. L'agenzia si presenta come una realtà che evolve e evolverà nel tempo, offrendo le più varie attività sull'acqua, la cui difficoltà sarà dettata dalla Luna e dalle sue fasi lunari.

Homepage

[Fig. 4.23] Homepage sito Web di Moondo

[Fig. 4.24] Homepage, migliori pacchetti di città sommerse

La Home è sviluppata per incuriosire e dare subito un'idea chiara di cos'è Moondo e cosa offre. Serve per andare immediatamente in profondità e capire a pieno le potenzialità di Moondo, al contrario della pagina dell'About dove la presentazione di Moondo segue uno stile più tecnico e dettagliato.

Pagina prenotazione

La pagina di prenotazione è forse una delle più importanti, perché è dove il cliente effettua l'acquisto dell'esperienza targata Moondo. Per questo è una pagina facile da navigare e con la possibilità di applicare qualsiasi filtro possa aiutare nella ricerca della meta perfetta.

[Fig. 4.25] Pagina prenotazione, selezione città

È possibile selezionare una meta direttamente dalla mappa [Fig. 4.25], lasciarsi suggerire delle mete abbinata a delle attività o utilizzare i filtri [Fig. 4.26] e selezionare la città, le date, la fascia di prezzo, e le attività. Una volta selezionata una card si può quindi procedere a impostare il numero di partecipanti, cambiare livello di difficoltà, scegliere anche le date e, se si desidera, procedere all'acquisto e programmare la prossima vacanza.

[Fig. 4.26] Filtri in pagina prenotazione

Ma in caso il cliente non fosse a conoscenza delle attività che Moondo offre la sezione “Attività” fa al caso suo [Fig. 4.27]. In questa pagina, selezionando semplicemente una delle attività, il cliente può ricevere informazioni generali sull’attività, o più tecniche e dettagliate riguardo a cosa è necessario portare e l’attrezzatura che invece viene fornita da Moondo [Fig. 4.28].

Pagina Attività

Il cliente può decidere direttamente la difficoltà per quella attività ed essere reindirizzato alla pagina di prenotazione, oppure, in caso fosse alle prime armi, può consultare domande degli altri utenti per risolvere importanti dubbi. La pagina è completa e fornisce ogni informazione e risposta possa servire all’utente.

[Fig. 4.27] Pagina attività

[Fig. 4.29] Pagina kayaking

[Fig. 4.30] Gadgets utili nello Shop

Shop

Come per gli spazi fisici di Moondo anche sul sito si può trovare una sezione dove acquistare non solo biglietti dei viaggi ma anche gadgets e articoli Moondo [Fig. 4.30]. Lo Shop è sempre aggiornato, mantiene alta la curiosità del cliente proponendo le novità più recenti e più attraenti: eventi, pacchetti regalo e molte altre cose, come il famoso “Calendario dell’avventura” di Moondo [Fig. 4.31], un regalo perfetto per le vacanze natalizie. Lo Shop si sviluppa come un tipico e-commerce e offre articoli variegati: dai vestiti tecnici (tute e maglie termiche), all’attrezzatura (maschere da immersione, pinne, bastoncini per trekking), gadget utili (borracce, sacche, cover per cellulari) e ovviamente le immancabili guide dell’agenzia.

[Fig. 4.31] Calendario dell’avventura nello Shop

L'area personale [Fig. 4.32] è l'ultima pagina, non riguarda l'acquisto o la visualizzazione di informazioni utili a comprendere Moondo, ma piuttosto è la piattaforma dove ogni cliente trova disponibili i suoi dati personali. Dal carrello, a informazioni sui metodi di pagamento, la sicurezza e le preferenze, tutto quello che possa servire.

Area personale

[Fig. 4.32] Area personale

L'area che comprende i dati del profilo invece contiene anche il passaporto di viaggio digitale [Fig. 4.33], il passaporto personale dove ognuno può vedere riassunte le mete che ha visitato e le attività che ha svolto, per tenere una traccia sia digitale che fisica dell'esperienza Moondo.

[Fig. 4.33] Passaporto di viaggio digitale

05

ECOSISTEMA PROTOTIPO

A cura di Chiara Provana

La comunicazione di brand può avvenire tramite diverse modalità. È quindi necessario studiare ogni aspetto degli strumenti e degli ambienti con cui il pubblico viene a contatto al fine di trasmettere le sensazioni desiderate.

5.1 RETAIL MARKETING

5.1.1 I pop-up come strategia di marketing

Parte dell'attività di marketing di Moondo è dedicata a iniziative di product e service placement che prevedono la realizzazione di ambienti fortemente personalizzati e posizionati in luoghi strategici. L'obiettivo di questi spazi è quello di aumentare l'awareness del marchio e instaurare un rapporto con il pubblico invitando le persone a entrare all'interno del mondo del brand. Questi ambienti vengono appositamente progettati seguendo determinate regole e adottando specifiche tecniche che permettono all'attività di marketing di essere efficace. Sono molti, infatti, gli studiosi che hanno dedicato il loro tempo a fare ricerche sul tema e molte delle loro teorie rivelano come determinate caratteristiche di costituzione degli ambienti, soprattutto relativamente a format come i pop-up, influenzino la percezione che il pubblico ha rispetto al prodotto o servizio presentato. Al giorno d'oggi, quando si svolge un'attività di promozione, non è più sufficiente presentare esclusivamente il prodotto o servizio e le sue caratteristiche. Le persone sono sempre più interessate a ricercare delle esperienze uniche da vivere relativamente a un brand. A causa di questa attitudine, le caratteristiche dei prodotti assumono un ruolo secondario e vengono affiancate dai benefit che la scelta di un brand può portare al sin-

golo individuo. In tal senso, il vantaggio competitivo offerto dai pop-up risiede nella concezione diffusa nel pubblico che questo particolare format possa offrire delle esperienze innovative e memorabili. Molte volte, infatti, i pop-up vengono pensati separatamente dall'attività di vendita e per ricoprire funzioni puramente di marketing. Non puntano quindi all'acquisto ma hanno il solo obiettivo di offrire un'esperienza unica e suscitare determinate sensazioni. Questi sentimenti verranno successivamente associati mentalmente al brand stesso contribuendo alla definizione della Brand Reputation e consolidando il rapporto con il pubblico. In tal senso, pop-up permettono di stabilire un punto di contatto che avviene nel mondo reale, sul piano fisico, e quindi risulta più coinvolgente rispetto alle interazioni legate strettamente ai canali digitali. Tuttavia, resta fondamentale la predisposizione e l'interesse del pubblico nel ricercare nuovi prodotti e nel fare esperienze innovative. A indagare queste attitudini sono stati gli psicologi Fishbein e Ajzen (1975), professori universitari nelle facoltà di psicologia rispettivamente all'università dell'Illinois e del Massachusetts. I due professionisti hanno elaborato la cosiddetta teoria dell'azione ragionata, la quale afferma che:

Credenze, atteggiamenti, intenzioni e comportamenti formano una catena causale, per cui le credenze portano agli atteggiamenti, e gli atteggiamenti a loro volta portano alle intenzioni e quindi ai comportamenti.

(Fishbein & Ajzen, 1975, tda)

Se ne deduce che le risposte agli stimoli dati da format come i pop-up possono variare da individuo a individuo, in quanto derivanti da esperienze pregresse e inclinazioni personali. Nonostante ciò, esistono delle linee guida nel progetto di questa tipologia di ambienti, che, pur non offrendo certezze, garantiscono una certa sicurezza e guidano a determinate reazioni nelle persone piuttosto che altre. È fondamentale che il progetto di questi ambienti rispetti determinate regole, sia per la percezione dell'ambiente, che per restare in linea con lo stile del brand promotore. La narrazione condotta all'interno di essi deve risultare coerente in ogni declinazione, sia che si tratti degli arredi e dei materiali con cui sono realizzati, sia che si tratti dei dipendenti dell'agenzia e del loro modo di comunicare. Ogni elemento di interazione contribuisce alla costituzione della Brand Reputation e la definizione del rapporto tra la marca e il pubblico.

Il format dei pop-up risulta vantaggioso anche per il fatto che permette di impiegare minori sforzi nelle attività di promozione. Questo perché la novità spinge le persone alla condivisione e quindi viene messa in atto quasi spontaneamente una catena di “passaparola” che costituisce un ottimo vettore di promozione. Inoltre, nella maggior parte dei casi avviene che i pop-up, che siano sotto forma di stand o di interi store, vengono localizzati in punti di interesse, zone ad alta frequentazione o luoghi con un particolare significato. In questo modo, cresce la copertura dello store, raggiungendo un maggiore numero di persone e quindi aumentando anche l'efficacia della strategia stessa. Ad aggiungersi alle leve di marketing appena elencate è uno dei fattori più attrattivi propri di questo format: la temporaneità. Come cita Robert Cialdini (1984) nel suo celebre libro *Le armi della persuasione*:

Le opportunità ci sembrano più preziose quando la loro disponibilità è limitata.

(Cialdini, 1984, tda)

Seguendo questo “Principio della scarsità”, è possibile affermare che il fattore temporaneo e la durata finita dei pop-up inducono le persone a percepire un senso di urgenza che porta gli individui ad agire quasi irrazionalmente per aggiudicarsi il prodotto o servizio offerto. Le persone si sentono quindi spinte a voler scoprire più informazioni e vengono attratte ad entrare nel mondo del brand.

5.1.2 Il retail marketing di Moondo

Dati i numerosi vantaggi che le strategie di retail marketing relative ai pop-up comportano, nell'elaborazione del progetto di Moondo è stato scelto di dedicare del tempo allo sviluppo e all'ideazione di stand e store pop-up dell'agenzia. La funzione principale ricoperta da questi spazi marchiati Moondo è l'informazione. L'obiettivo di questi luoghi è appunto quello di mostrare e spiegare al pubblico in cosa consiste l'attività svolta e di permettere alle persone di provare in prima persona l'utilizzo del dispositivo sviluppato dall'agenzia. Le persone che si imbattono in questi spazi e decidono di fermarsi potranno conversare con del personale qualificato il quale avrà il compito di spiegare i servizi offerti da Moondo, illustrare i suoi prodotti, distribu-

ire brochure informative e assistere i visitatori nell'utilizzo del dispositivo. Nell'elaborazione e nel progetto dei pop-up store è fondamentale avere ben chiari i valori di marca su cui far leva e uno storytelling a cui far riferimento in modo da raggiungere in maniera efficace il pubblico e comunicare correttamente i messaggi che si vogliono condividere. Gli spazi devono mostrarsi coerenti in tutto e per tutto con l'identità di brand ma, allo stesso momento, portare con sé anche elementi di novità in modo da risultare maggiormente attrattivi.

Un lavoro esemplare è stato svolto dall'agenzia Black Sparrow a Londra per la promozione del pop-up store *House of Vans* inaugurato nel 2014. L'ampio spazio è fortemente personalizzato e comunica coerentemente l'identità di brand in ogni particolare. Sono presenti spazi di aggregazione, console per la riproduzione di musica e rampe per lo skate.

House of Vans

[Fig. 5.1] *House of Vans*.
Area dello store dedicata allo skateboarding e allo sport

All'interno dello store è quindi possibile svolgere attività come ascoltare musica, conoscere persone, andare in skateboard e partecipare ad alcuni dei molti eventi organizzati all'interno dello store. L'obiettivo dello spazio, in questo caso, è quello di offrire uno spazio di scambio e di interazione, in cui ci si può divertire ed entrare a far parte della community di Vans. In questo progetto i valori di brand sono estremamente chiari, anche per questo motivo il progetto costituisce un ottimo esempio di come il retail esperienziale e determinate strategie di marketing possono andare ad arricchire e rafforzare l'esperienza d'acquisto e il legame con il brand, facendo leva su dei fattori appartenenti a sfere d'azione diverse ma che contribuiscono al coinvolgimento delle persone. Il fattore umano è estremamente importante e la costituzione di un solido senso di comunità è una delle leve più efficaci.

[Fig. 5.2 e Fig. 5.3] *House of Vans*. Zona d'ingresso con bancone cassa e area ristoro all'interno del pop-up store

Farfetch

Un altro progetto molto interessante è quello sviluppato per il retail store fisico di Farfetch (Kansara, 2017). Si tratta di una piattaforma di shopping online che nel suo punto commerciale fisico ha saputo perfettamente unire analogico e digitale per offrire un'esperienza totalmente innovativa, in cui vengono utilizzati strumenti tecnologici e di realtà aumentata. Anche in questo caso i valori del brand e il suo profilo di business sono molto chiari, dato che è possibile percepire l'impostazione prettamente digitale del profilo di business del brand anche nell'organizzazione di un'esperienza legata al mondo fisico. Situato anch'esso a Londra, questo store permette di sfruttare i dati degli account personali registrati sul sito e integrarli all'esperienza d'acquisto in loco, rendendola più ricca, personalizzata e meno convenzionale.

[Fig. 5.4 e Fig. 5.5] Farfetch. Vista esterna e area con espositori accompagnati da strumenti tecnologici

5.1.3 Ambienti nel dettaglio

Come affermato in precedenza, questi ambienti sono sempre fortemente personalizzati e devono rappresentare in tutto e per tutto il brand a cui si riferiscono. Moondo è un brand molto riconoscibile, strettamente legato all'elemento dell'acqua e alle tematiche del cambiamento climatico, si presenta con un tono colloquiale e informale. Gli ambienti di retail sono quindi fortemente evocativi ma accoglienti, dei luoghi di ritrovo in cui è possibile informarsi e conversare con uno staff preparato e disponibile a fornire tutte le informazioni che si desiderano. La suggestività degli spazi è data dalla disposizione degli elementi d'arredo e dall'inserimento di strutture decorative realizzate con differenti materiali e tecniche. Il focus principale di questi spazi resta però la possibilità di utilizzare il dispositivo di Moondo.

Ecoalf

Un progetto molto simile a quest'idea è quello svolto dallo studio Nagami (Giambrone, 2023), che si è occupato della realizzazione di uno showroom per il brand Ecoalf a Madrid. Attraverso la decorazione delle pareti e gli arredi personalizzati, lo studio è riuscito a creare uno spazio che richiama l'aspetto di un ghiacciaio in scioglimento, anche attraverso particolari lavorazioni della plastica riciclata e tecniche di stampa 3D. Il progetto è fortemente in linea con il profilo di business di Ecoalf, il quale si impegna nella produzione di capi d'abbigliamento sostenibili ricorrendo anche ad attività di riciclo e recupero di materiali. Lo store è stato realizzato per sensibilizzare ma anche per risaltare la particolarità degli indumenti di Ecoalf, realizzati oltre che con materiali riciclati, anche attraverso un sistema di produzione circolare.

[Da Fig. 5.6 a Fig. 5.9] *Pop-up Ecoalf. Viste interne del negozio e fotogramma del processo di stampa 3D per le coperture delle pareti*

Come è possibile notare [Da Fig. 5.6 a Fig. 5.9], ancora una volta la definizione degli spazi degli store è fortemente legata al brand promosso e si dimostra coerente in tutto e per tutto. Allo stesso modo, Moondo utilizza materiali a basso impatto ambientale per proporre strutture decorative che diano l'idea di addentrarsi in un luogo sommerso dall'acqua. Tra questi materiali troviamo ad esempio i pannelli in acciaio della Homapal, della Yikai Metal o della Water Ripple Panels Europe; i vetri ondulati riciclati della Ripple Glass e le plastiche che aziende come la Aliplast recuperano dalle acque dell'oceano e riciclano. Si tratta di materiali tradizionali ma trattati con tecniche di lavorazione innovative e in parte ancora poco conosciute. L'obiettivo è quello di arredare gli spazi pop-up utilizzando delle strutture pensate per ricreare gli effetti visivi dell'immersione in acqua.

Truciolini di plastica riciclata destinati ai processi di produzione tramite stampa 3D degli elementi di arredo

[Fig. 5.10] Campionario materico degli elementi d'arredo di stand e store

Pannelli metallici con strati superficiali in alluminio, ad uso decorativo e ampiamente personalizzabili

Pannelli di vetro colorato lavorati tramite specifici processi di stampa e modellazione

Tramite questa scelta il brand vuole rimarcare il fatto che il cambiamento può essere interpretato anche in positivo e un elemento o un luogo conosciuto e considerato tradizionale può essere rivisitato e visto sotto una luce del tutto nuova, con degli effetti che spesso riescono a valorizzarne le caratteristiche. Si tratta di un'analogia che rimanda all'attitudine dimostrata da Moondo nei confronti delle inondazioni causate dal cambiamento climatico, eventi naturali interpretati come occasioni e non come tragedie.

Dalle seguenti immagini [Da Fig. 5.11 a Fig. 5.14] risulta evidente come il dispositivo ricopra un ruolo centrale in tutte le disposizioni proposte. Quando viene inserito in uno stand viene posizionato in un punto visibile e facilmente raggiungibile, facendo in modo da attrarre i passanti. In questi casi la zona adibita allo scambio di informazioni e alla conversazione con lo staff rimane più interna ed è definita da dei pannelli azzurri semi-trasparenti a simboleggiare l'ingresso nel mondo di Moondo e dare l'idea di essere già "parzialmente sommersi".

[Fig. 5.11 e Fig. 5.12] Prospetto materico e disegno prospettico di proposte per gli stand pop-up targati Moondo

Negli store, invece, il dispositivo viene posizionato in punti centrali, di forte impatto e coerenti con la narrazione messa in atto. Che si tratti di una struttura in vetro o un supporto metallico, il posizionamento del dispositivo nell'ambiente è studiato per attirare l'attenzione e invitare le persone ad utilizzare la macchina comunicativa loro presentata. Esso, infatti, ricopre un ruolo fondamentale all'interno dello spazio e la maggior parte delle

volte viene collocato in punti strategici, di facile raggiungimento e grande visibilità. Nel progetto degli ambienti sono stati seguiti *I principi per l'exhibit Design* stilati dai professori Bitgood e Patterson (1987) della Jacksonville State University. Tra questi, i fondamenti di maggiore interesse sono la visibilità, la prossimità e la centralità, caratteristiche di posizionamento e collocazione che influenzano la percezione dell'oggetto esposto.

[Fig. 5.13 e Fig. 5.14] Prospetto materico e disegno prospettico di proposte per gli store pop-up targati Moondo

5.2 FUNZIONE E PROCESSO DI COSTRUZIONE

5.2.1 Funzionalità e fruizione

Con il termine “macchina comunicativa” si intende un prototipo fisico e funzionante il cui obiettivo è quello di suscitare una riflessione nell'utilizzatore. Nello specifico, il dispositivo di Moondo viene utilizzato come strumento di promozione e di incremento dell'awareness che il pubblico ha nei confronti del brand e dei servizi che offre. Tramite il suo utilizzo, i visitatori potranno scoprire le attività disponibili nel periodo definito e in base alle impostazioni selezionate per la propria vacanza. Una volta impostate le condizioni desiderate, infatti, sarà possibile vedere dei brevi video che indicano quali attività sarà possibile svolgere e in quali città della costa selezionata. Tutto ciò dipende dalla fase lunare, dalla conformazione del territorio e dal grado di innalzamento del livello del mare.

Il prototipo è usufruibile negli stand e nei pop-up store targati Moondo. È progettato per garantire la miglior esperienza d'uso possibile, seguendo dei principi ergonomici che ne esaltano le caratteristiche antropometriche. In questo modo, la percezione delle persone viene influenzata e il prototipo risulta più attrattivo e comodo da utilizzare. È infatti adottando un approccio di

Design ergonomico e user-centered che è stato predisposto il piedistallo su cui poggia la macchina e con cui è stata calcolata l'inclinazione della parte superiore ospitante lo schermo e alcuni comandi. Entrambi gli elementi citati sono stati calcolati partendo dall'altezza media di una persona adulta e calcolando i corretti rapporti in funzione dell'altezza dello schermo, delle sue possibilità di inclinazione e le misure del piedistallo e del prototipo stesso. Grazie a questi calcoli, è stato possibile giungere alla definizione delle misure più efficaci per rendere l'esperienza d'utilizzo migliore possibile e garantire il massimo comfort. Come risultato si ha quindi un piedistallo di 1 m di altezza e un'inclinazione dello schermo di circa 30° rispetto alla verticale.

[Fig. 5.15] Schema per la deduzione delle proporzioni di prototipo e piedistallo in funzione dell'usabilità

5.2.2 Descrizione tecnica di comandi e struttura

Il prototipo assume una forma simile a quella di un computer, con una parte superiore inclinata ospitante lo schermo e una inferiore orizzontale per i comandi. Una delle fonti di ispirazione per la definizione della morfologia generale del prototipo è il progetto vincitore degli IDEA e degli Spark Design Awards nel 2017 denominato Blink e progettato dalla designer emergente di origine turca Belfug Sener (Thukral, 2020). Si tratta di un dispositivo di monitoraggio della salute, utile particolarmente in casi di emergenza come quello di una pandemia perché permette di ricavare dati sul proprio stato di salute comodamente da casa e sfruttando una delle numerose funzioni che il dispositivo offre. Dal punto di vista strutturale, Blink e il prototipo di Moondo hanno molto in comune.

[Fig. 5.16 e Fig. 5.17] *Blink*.
Dispositivo sanitario di controllo
con diverse funzioni, progettato
da Belfug Sener

L'output visivo può essere visualizzato su uno schermo posto nella parte sinistra del dispositivo, i comandi invece sono organizzati in due parti principali e sono arricchiti anche da una serie di accessori per la misurazione dei parametri corporei. Mentre il prodotto di Belfug Sener presenta i comandi su un unico piano, come già accennato, il prototipo di Moondo si compone di due parti principali. La struttura è formata da più pannelli in legno lavorati in modo da avere gli spigoli smussati e garantire un incastro corretto. L'esperienza d'utilizzo prevede l'impostazione di una serie di condizioni resa possibile da dei comandi identificati visivamente da tasti di colore giallo, ognuno dei quali è associato a una specifica funzione. Dato che il luogo principale di interazione con il dispositivo sono i pop-up, è fondamentale che l'esperienza utente sia il più efficace possibile e che l'utilizzo sia comprensibile anche per delle persone inesperte. Per questo motivo la disposizione dei comandi è stata studiata in modo da rendere l'utilizzo il più semplice possibile.

[Fig. 5.18] Proiezioni ortogonali materiche del prototipo di Moondo

Come è possibile notare, l'interfaccia fisica è semplice, ma chiara. Accanto ad ogni comando è presente l'indicazione della funzione che ricopre e la conformazione dei tasti è stata pensata in modo da rendere l'esperienza in grado di soddisfare le aspettative del pubblico. Nella parte superiore del prototipo è presente la matrice led che indica la fase lunare selezionata. La sua modifica è resa possibile da una rotella posizionata al di sotto. Internamente la matrice è sorretta da un supporto che permette ai vari componenti di restare saldi in posizione.

[Fig. 5.19] Sezione verticale con disposizione interna degli elementi nel prototipo

Proseguendo nella parte inferiore del sistema dei comandi è possibile trovare lo slider, il quale, posto con orientamento orizzontale, svolge la funzione di indicare l'anno solare selezionato. La particolarità sta nel fatto che copre un range di 120 anni, motivo per cui si è voluto realizzare uno slider particolarmente ampio, con una corsa lunga, in modo da avere una corrispondenza tra intervallo temporale e la distanza percorribile del comando. Questa scelta ha portato con sé non poche difficoltà, in quanto la reperibilità di componenti a scorrimento di questa lunghezza è molto scarsa; perciò, si è deciso di costruire un meccanismo che potesse fare da leva. Al di sotto del comando visibile, si trova infatti, posto internamente al prototipo, uno slider di dimensioni ridotte al quale è stato agganciato un elemento in legno che fungesse da perno e ampliasse la portata di scorrimento. Questo elemento è stato poi collegato alla parte del comando visibile esternamente e che, tramite il suo scorrimento, permette di modificare il valore sullo slider interno. Si tratta sostanzialmente di un meccanismo che permette di ampliare la corsa dello slider posto internamente. Gli altri comandi presenti sono: la rotella a encoder per scegliere l'area del globo come meta per la propria vacanza, il tasto che permette di tornare alla visione della cartina geografica per intero denominato WORLD VIEW, e il tasto ENTER che dà il via alla proiezione dei video di output.

[Fig. 5.20] Illustrazione del meccanismo per lo slider e sezioni che ne mostrano il posizionamento

[Fig. 5.21] Schema delle disposizioni e del funzionamento del meccanismo per lo slider

Per arrivare a un risultato che garantisca un'esperienza d'uso senza intoppi, sono stati fatti diversi accorgimenti derivati da ricerche e test svolti durante lo sviluppo del progetto. Tra questi, il più rilevante è stato quello di aggiungere delle tacchette sui comandi a rotazione. Inizialmente, infatti, questi erano privi di sfaccettature e utenti fraintendevano il loro utilizzo premendoli, piuttosto che ruotandoli. Con l'aggiunta di questi particolari si vanno a rievocare le esperienze pregresse degli utilizzatori facendo leva sul fatto che probabilmente più di una volta nella vita si sono imbattuti in un elettrodomestico o un altro tipo di dispositivo che presentava un comando simile e che al di sopra di esso aveva delle tacchette simili a quelle aggiunte sui comandi del prototipo. L'aggiunta di questi particolari ornamentali ha quindi delle funzioni operative e funzionali perché comunica che la componente in questione va ruotata e non premuta.

[Fig. 5.22] Illustrazione che mostra le tendenze di utilizzo delle componenti a seconda delle loro caratteristiche

5.2.3 Processo costruttivo

La volontà è stata quella di realizzare in prima persona la quasi totalità delle componenti strutturali e decorative che compongono il prototipo. Ne è risultata un'interfaccia del dispositivo principalmente fisica e definita da comandi analogici. Questa decisione ha anche permesso di studiare ogni minimo dettaglio l'interfaccia per quanto riguarda la definizione della struttura e delle sue caratteristiche. Nel corso del progetto, infatti, sono state condotte numerose ricerche per individuare quali fossero le soluzioni più adeguate e il prototipo è stato rivisto diverse volte. Le prime fasi del progetto hanno visto come attività principale quella di definire tramite calcoli e disegni le corrette misure dei vari elementi che sarebbero stati poi parte della struttura. Attraverso strumenti come sega a nastro e levigatrice, sono stati poi tagliati i piani principali, ai quali sono stati dati degli effetti di smussatura su alcuni spigoli, caratteristiche che poi sarebbero andate a influenzare la percezione e l'aspetto del prodotto finale. I pezzi che avrebbero dovuto ospitare lo schermo e i comandi sono stati ulteriormente lavorati con strumenti come il trapano a colonna e il traforo. Si tratta di una fase molto delicata perché non garantisce un'eccessiva precisione dato che buona parte del lavoro viene svolta a mano libera, senza guide che possano evitare che il taglio effettuato dallo strumento risulti irregolare. Prima di procedere con l'assemblaggio, i vari pezzi sono stati levigati, trattati e verniciati in modo da raggiungere l'aspetto desiderato. Il montaggio dei pezzi è avvenuto in un primo momento con della colla per legno e successivamente, a rafforzare la struttura in punti strategici, sono state inserite delle viti metalliche, poi stuccate in modo da essere meno visibili.

[Fig. 5.23] Schema quotato degli elementi strutturali del prototipo di Moondo

5.3 MATERIALI E FINITURE

5.3.1 Principi di estetica

È risaputo che l'aspetto estetico degli oggetti influenza il successo che avranno sul mercato. L'Aesthetic Design è uno strumento fortemente utilizzato dai marketers per valorizzare un prodotto e far leva sull'interesse delle persone. Tuttavia, le potenzialità di questa branca sono ancora parzialmente inesplorate. L'estetica è un'esperienza universale comune a tutti gli uomini, presumibilmente radicata nella natura umana. Per questo motivo, se correttamente utilizzata, può costituire un fattore di attrattività e distinzione dei brand. Ad avvalorare questa tesi è il sondaggio svolto dal professore universitario britannico Stuart Walker (1995), il quale rivela che più del 75% dei partecipanti (principalmente da Nord America ed Europa) ha dichiarato l'estetica come un aspetto fondamentale del design. Normalmente le persone si aspettano che un oggetto bello esteticamente garantisca anche una buona esperienza di utilizzo, questo perché il fattore estetico crea delle aspettative che possono andare a valorizzare il prodotto, nascondendo parzialmente alcune eventuali lacune che possono verificarsi dal punto di vista della funzionalità e delle performance tecniche. Questo fenomeno avviene perché le persone sono più propense ad associare delle caratteristiche positive a ciò che è bello e quindi, se un prodotto riesce comunque a garantire un certo livello di funzionamento, risulta preferibile rispetto

a uno con potenzialità maggiori ma scarsa cura dal punto di vista estetico. Le caratteristiche capaci di influenzare la percezione delle persone sono: materiali, proporzioni, colori, decorazioni, forma, dimensione, riflesso. Esse agiscono non solo sulla definizione dell'opinione relativa al singolo prodotto ma anche sulla Brand Reputation e la Product Personality; vanno a influire quindi anche sulla riconoscibilità e l'attitudine relativa al brand promotore del prodotto in questione. Si tratta però di un'arma a doppio taglio: nel caso in cui le funzionalità tecniche non siano in grado di soddisfare le aspettative, si avrà la reazione opposta da parte dell'utilizzatore che ne rimarrà deluso.

5.3.2 La scelta dei materiali

Il processo di scelta dei materiali è molto complesso perché dipende da svariati fattori riguardanti sfere d'azione diverse. Il lavoro di designer e ingegneri è quello di bilanciare tutti questi fattori al fine di trovare la soluzione migliore, quella che sia strutturalmente che percettivamente soddisfa i parametri posti e le aspettative del pubblico. Soprattutto al giorno d'oggi, in un momento in cui il mercato è estremamente saturo, diventa ancora più importante compiere le giuste scelte in modo da prevalere sui competitors e garantire una corretta ux del prodotto, la quale poi si riflette sul brand. Diventa quindi fondamentale comprendere quali sono le caratteristiche di prodotto che meglio si avvicinano alle aspettative del pubblico.

I materiali trasmettono all'utente una sensazione che influenza la percezione del prodotto con cui interagisce.

Per la comprensione di queste dinamiche risultano particolarmente utili le cosiddette "proprietà sensoriali dei materiali", vale a dire quelle caratteristiche che possono suscitare risposte psicologiche e fisiologiche, in alcuni casi oggettive e in altri soggettive, quindi dipendenti dall'esperienza pregressa del singolo individuo. Comprendere la relazione tra un materiale e le possibili reazioni delle persone aiuta ad avere una migliore esperienza utente. Data la complessità dei meccanismi mentali che intercorrono nel processo di percezione, esiste una branca della scienza appositamente dedicata. Si tratta della Psicofisica (Treccani): ramo della psicologia che studia, con metodo sperimentale, i rapporti che legano i fenomeni psichici ai fenomeni fisiologici. Come è possibile dedurre, la scelta materica è un

tema tanto delicato quanto importante per aumentare le probabilità che un prodotto abbia successo. Bisogna tener conto delle caratteristiche tecniche e dei requisiti che devono soddisfare, oltre che delle caratteristiche che potrebbero suscitare una reazione positiva nel pubblico di riferimento.

Il prototipo di Moondo

La struttura principale del prototipo e del suo piedistallo è realizzata in legno Medium Density Fibreboard (MDF), particolarmente versatile sia per la sua leggerezza che per la disponibilità alla realizzazione anche di parti curvilinee o arrotondate. Nonostante la delicatezza dei lati, questa tipologia di legno oppone meno resistenza e risulta più disponibile a lavorazioni come tagli, forature e levigature. La superficie piana risulta molto liscia al tatto e, essendo questa particolare tipologia di pannelli composta da micro-trucioli di legno pressato, non presenta le classiche venature che rendono la superficie irregolare. Questa particolarità ha semplificato anche l'applicazione dei pannelli in plexiglass di spessore 2,5 mm, posti come decorazione sulle differenti facce del prototipo. Oltre alla funzione ornamentale, questi pannelli fungono anche da delimitatori e servono per definire le aree adibite ai comandi, nei pressi delle quali presentano dei fori pensati per ospitare le parti sporgenti dei tasti. Le parti visibili esternamente di pulsanti e comandi sono state realizzate tramite stampa 3D e successivamente levigate e smussate al fine di raggiungere l'effetto visivo desiderato.

Pannelli in legno MDF di vario spessore a seconda dell'utilizzo

Plexiglass a superficie lucida e di spessore 2.5mm

Filamento di plastica per la stampa 3D utilizzata per le coperture dei comandi

[Fig. 5.24] Campionario materico dei principali materiali utilizzati per la costruzione del prototipo

5.3.3 Colori e texture per le finiture

Come i materiali, anche le finiture influenzano la percezione di un prodotto, per questo motivo è stata condotta un'attività di ricerca per comprendere quali fossero le soluzioni più adatte nel caso del prototipo di Moondo. La percezione delle superfici può avvenire in due modi: tramite il tatto e tramite il riflesso della luce. Molti studiosi si sono concentrati sul comprendere le situazioni e le casistiche in cui le persone preferiscono delle superfici opache piuttosto che lucide. Nel prototipo realizzato si è voluto sfruttare queste differenti attitudini proponendo diverse tipologie di finiture accostate l'una con l'altra. È stato fatto un lavoro di ricerca approfondita con prove fisiche e campionature per comprendere quale effetto visivo e tattile fosse più adatto e conforme alla narrazione messa in atto. Essendo il legno rinomato per essere un materiale caldo, è stato necessario trovare un modo per conferirgli un aspetto più moderno e tecnologico. Gli elementi in legno che compongono la struttura sono, per questo motivo, stati verniciati di bianco e ricoperti da dei pannelli in plexiglass verniciato di blu, colore distintivo del brand di Moondo. All'interno dei pannelli in plexiglass, infine, spuntano i tasti di colore giallo precedentemente menzionati.

[Fig. 5.25] Render 3D del prototipo di Moondo e il suo piedistallo

Oltre alla resa visiva, fortemente legata all'identità del brand, l'abbinamento di diverse finiture ha permesso di equilibrare l'aspetto complessivo del prodotto e delle texture materiche degli elementi che lo compongono. Il risultato ottenuto è derivato da una serie di prove fisiche che prevedevano l'accostamento di varie lavorazioni e soluzioni per la realizzazione delle finiture. Uno dei temi più importanti è stato quello relativo alla tipologia di vernice bianca per il legno e la tecnica di verniciatura degli inserti in plexiglass. La soluzione finale vede l'utilizzo in contemporanea di una vernice opaca per il legno bianco, che quindi produce dei riflessi morbidi, e un effetto lucido con riflessi netti dato dal plexiglass, il quale è stato verniciato di colore blu dalla parte aderente al prototipo. Questa scelta ha permesso di creare un effetto visivo di profondità che valorizza la morfologia e il taglio dei materiali.

[Fig. 5.26 e Fig. 5.27] Foto rappresentative del prototipo e dei suoi comandi durante l'interazione con l'utente

Come afferma lo psicologo americano H.F. Harlow (1958), le superfici opache e quelle lucide comunicano dei messaggi differenti ma che, se utilizzate contemporaneamente, possono andare ad integrarsi. Nel caso delle superfici opache, i concetti che vengono comunicati sono onestà, genuinità e affidabilità, attirando persone che ricercano calore e sincerità; per quanto riguarda le superfici lucide, invece, viene comunicata competenza, costosità e sofisticatezza, le persone percepiscono il prodotto come di più alta qualità e sono attratte dai riflessi che vengono a crearsi nel momento in cui il materiale viene colpito dalla luce.

[Fig. 5.28] Schema dei meccanismi di riflessione della luce a seconda delle caratteristiche di finitura superficiale del materiale

Secondo gli studi condotti dai filosofi cognitivisti americani George Lakoff e Mark Johnson (1999), i consumatori generalmente preferiscono delle finiture lucide perché sono stati portati ad associare al lucido un senso di novità, si tratta di associazioni mentali che non necessariamente sono fondate ma derivate da costrutti sociali che spingono le persone a pensare in un certo modo. Giungono così all'ideazione del concetto della "Embodied Cognition" (in italiano: Cognizione Incarnata), una condizione che si verifica quando una metafora concettuale viene consolidata dalla ripetizione dell'associazione tra una percezione sensoriale concreta e una più astratta. Si vengono così a creare dei preconcetti mentali derivati dall'esperienza diretta del singolo e consolidati dalla ripetizione, che hanno il potere di influenzare il posizionamento della persona nei confronti dei prodotti e delle esperienze con cui l'individuo dovrà interfacciarsi in futuro. Un altro concetto utile a confermare l'efficacia della scelta di utilizzare del plexiglass blu lucido è stato elaborato nel 2021 dai ricercatori e professori universitari Han & Pandelaere. I due studiosi hanno indagato, tramite fondamenti di psicologia evolutiva, gli effetti che i riflessi di luce hanno sulla mente umana specificando che l'attrazione umana intrinseca verso superfici riflettenti è dovuta al fatto che simili riflessi rievocano acqua, uno dei bisogni primari dell'uomo ed elemento simbolo di purezza e pulizia. In questo modo si vanno a stimolare delle leve che fanno parte della natura umana e che quindi possono essere considerate universali, richiamando allo stesso tempo alcuni elementi dello Storytelling di Moondo.

06

TRA IL FISICO E IL DIGITALE

A cura di Marta Piatti

In un mondo che si sposta sempre più verso la sfera digitale, l'esperienza fisica di Moondo conferma la sua importanza nel creare interazioni memorabili e nel rivoluzionare il metodo d'apprendimento.

6.1 INTERFACCIA TANGIBILE

6.1.1 TUI: interagire con il fisico

Per decenni, sono state interfacce grafiche, come mouse, tastiera e schermo, a dominare l'interazione tra l'uomo e il computer. Solo negli ultimi anni, una nuova frontiera ha iniziato ad affacciarsi a questo contesto. Nascono così le Tangible User Interface (TUI), il cui scopo è quello di unire il mondo fisico e quello digitale, rimuovendo qualsiasi barriera e permettendo all'utente di interagire con oggetti fisici, sfruttando i propri sensi ed ottenendo risultati nel mondo digitale. Questo nuovo approccio genera nuove opportunità all'interno di numerosi settori e in vari ambiti applicativi: a partire dall'educazione, al Design fino ad arrivare al gioco. È proprio dall'ampia diffusione delle Interfacce Grafiche (GUI) e dal modello di interazione Windows-Icon-Menu-Pointer (WIMP), caratterizzati da un unico dispositivo di input, controllato da un puntatore, che si è generata una ricerca verso nuovi approcci, in grado di simulare in modo simmetrico il rapporto tra input ed output.

Le interfacce tangibili si basano sulla possibilità da parte degli utenti di interagire con oggetti fisici che rappresentano alcuni degli aspetti del sistema, ottenendo alterazioni dell'informazione digitale. Per poter dare forma fisica a tali informazioni, le TUI possono sfruttare oggetti fisici come rappresentazioni di tali informazioni e operazioni computazionali. Le manipolazioni fisiche di questi oggetti sono poi sfruttate per l'interazione stessa

con i sistemi computazionali. La tangibilità può portare ad un maggiore coinvolgimento dell'utente, per via dell'innata tendenza intuitiva verso gli strumenti tangibili tipica degli esseri umani (ad esempio l'utilizzo di carta e penna durante un ragionamento analitico). Un'esperienza di interfaccia tattile potrebbe anche farci sentire emotivamente più vicini.

Il tocco è qualcosa che associamo alla vicinanza emotiva e, senza di esso, ci sentiamo emotivamente distanti.

(Winch, 2014, tda)

Nonostante le GUI siano state per anni il sistema di interfaccia più utilizzato, sono un approccio limitato e che non è in grado di sfruttare l'esperienza e le capacità degli utenti che interagiscono direttamente con oggetti fisici. Avviene, quindi, una trasposizione delle icone digitali tipiche delle interfacce grafiche che vengono rese icone fisiche (phicon): oggetti fisici che assumono la funzione di contenitore e maniglie per i contenuti digitali. Sono toolkit come Arduino, una piattaforma di prototipazione elettronica, che aiutano in questo. Per poter monitorare le modifiche applicate agli oggetti delle TUI, vengono sfruttati microcontrollori che ricevono informazioni dai sensori e inviano i comandi agli attuatori (LED, altoparlanti, motori) che producono luce, suoni o movimento per modificare il sistema.

I miglioramenti nella tecnologia di progettazione e prototipazione hanno reso più facile per gli utenti costruire in modo economico sistemi che utilizzano nuove tecnologie come TUI.

(Eva Hornecker, 2012, tda)

I tre principi di "manipolazione diretta di Ben Shneiderman" sono alla base delle interazioni delle GUI e sono le linee guida che permettono agli utenti di interagire con le rappresentazioni digitali degli oggetti. Il loro scopo è quello di generare interazioni intuitive, responsive ed immediate.

Il primo principio, noto come principio delle rappresentazioni visibili degli oggetti, prevede che gli oggetti nel mondo virtuale debbano essere rappresentati in modo visibile e tangibile, ovvero che gli utenti debbano essere in grado di manipolare loro e le loro rappresentazioni grafiche direttamente. Elementi dell'in-

terfaccia utente come icone, pulsanti o elementi grafici dovrebbero essere visibili e facilmente riconoscibili senza ambiguità. Il secondo principio, ovvero il principio delle azioni dirette per operare sugli oggetti, sottolinea l'importanza di permettere agli utenti di agire direttamente sugli elementi o sulle loro rappresentazioni visibili, generando azioni immediate e ottenendo un effetto visibile. Trascinare e rilasciare un'icona per spostarla in un'altra posizione o fare clic su un pulsante, sono esempi di azioni dirette che permettono agli utenti di interagire in modo naturale e immediato.

Il terzo ed ultimo principio, noto come il principio del feedback continuo e rapido, enfatizza la necessità di ottenere una reazione continua durante l'interazione, che sia un riscontro visivo o sensoriale. Quando un utente preme un pulsante, dovrebbe essere evidente che l'azione è stata eseguita correttamente attraverso un cambiamento visibile nello stato del pulsante o un'animazione di transizione.

Nonostante siano pensati per essere applicati alla sfera delle interfacce grafiche, questi principi possono essere direttamente applicati anche alle TUI, riducendo al minimo la necessità di interpretare i comandi.

6.1.2 Educazione e apprendimento con le TUI

La possibilità di manipolare fisicamente gli oggetti può avere importanti applicazioni nell'ambito educativo, portando potenziali vantaggi nel processo di apprendimento. L'attività fisica può favorire i processi cognitivi; così come la condivisione di spazi fisici e le interazioni incentivate da un'interfaccia fisica, portano all'aumento della visibilità delle azioni svolte e rendono quindi l'utente più consapevole delle proprie azioni incentivando la collaborazione, l'interazione viene resa più accessibile ed intuitiva favorendo un apprendimento ludico.

Le TUI possono essere sfruttate in vari campi di apprendimento: programmazione, biologia, chimica, narrativa. L'aspetto che accomuna questi settori è la relazione spaziale dei rispettivi oggetti, sia a livello fisico in biologia, che a livello metaforico in ambito narrativo. Utilizzando le interfacce tangibili, possono svilupparsi due diverse tipologie di attività di apprendimento.

La prima sono le attività esplorative, le quali spingono all'indagine di una rappresentazione o di un modello preesistente: una maggiore intuitività delle interfacce può facilitare l'apprendimento legato ad attività esplorative. Trattando, invece, di attività

espressive ci si riferisce alla creazione di una rappresentazione esterna di un dominio: l'esteriorizzazione delle idee può facilitare un pensiero riflessivo e l'utilizzo di TUI può portare gli studenti a creare costruzioni che potrebbero non risultare realizzabili tramite altri mezzi.

Elementi concreti o astratti possono portare entrambi vantaggi nel momento dell'apprendimento: nel primo caso possono migliorare l'efficacia delle attività, nel secondo caso possono facilitare la trasmissione di nozioni, favorendo una maggiore riflessione e pianificazione.

[Fig. 6.1] Google Project Bloks
LEGO robot

Un esempio di caso studio che cerca di integrare la sfera del tangibile all'interno di esperienze strettamente legate ai bambini è il *Progetto Bloks* di Google, ideato nel 2013. Il suo obiettivo è quello di spingere i bambini a sviluppare un pensiero computazionale a partire da ricerche consolidate sul mondo delle TUI. Attraverso l'uso di materiali fisici interattivi e una piattaforma tecnologica dedicata, Bloks ha offerto agli insegnanti e ai bambini l'opportunità di esplorare concetti fondamentali della programmazione in modo pratico e tangibile. Questo approccio ha permesso ai bambini di sperimentare, creare e risolvere problemi in modo collaborativo, sviluppando abilità critiche come la logica, la creatività e la risoluzione dei problemi.

6.1.3 Relazione token-vincoli

Quando si creano interfacce tangibili, gli oggetti fisici che vengono manipolati e dalla cui manipolazione si ottengono reazioni all'interno del sistema, si basano sul sistema token-vincoli. Quando ci si riferisce ai token si parla degli oggetti fisici in sé che

permettono di accedere e modificare i dati digitali. L'interazione con questi token è limitata e regolata dai vincoli, i quali sono progettati per esprimere l'insieme di operazioni che possono essere eseguite sui dati. Questi due elementi perdono di significato se divisi: è dalla loro unione e combinazione che vengono rappresentate le operazioni computazionali in modo completo.

TANGIBLE USER INTERFACE (TUI)

GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI)

[Fig. 6.2] Confronto tra TUI e GUI

Le Tangible User Interface possono essere descritte tramite quattro diverse proprietà direttamente associabili.

La prima proprietà, dell'incarnato fisicamente, sottolinea che convenzionalmente, in un'interazione uomo-computer, sono testi e grafici dinamici ad assumere il ruolo di mediatori. Tali modalità risultano però essere ancora intangibili, in quanto non vi si può interagire fisicamente. Diventa quindi il ruolo dei token fisici, quello di incarnare oggetti che altrimenti rimarrebbero solo virtuali. La rappresentazione fisica è la seconda, nonché una delle più importanti, proprietà. Gli oggetti concreti assumono il ruolo di manifestazioni di specifiche associazioni digitali, fungendo da contenitori di dati o rappresentazioni di parametri. Gli oggetti fisici possono quindi arrivare a essere la riproduzione letterale o iconica del dato digitale, così come possono essere solo un rimando simbolico privo di effettiva somiglianza.

La terza proprietà definisce le TUI come fisicamente manipolabili: tramite una diretta alterazione fisica degli artefatti si ottiene un controllo sull'intero sistema, dove ogni interazione è monitorata, mappata e ricollegata alla corretta interpretazione digitale. La riconfigurabilità spaziale è la quarta ed ultima proprietà delle interfacce tangibili. È comune utilizzare pulsanti, manopole, leve e altri meccanismi fisici per il controllo di una vasta gamma di dispositivi meccanici, elettrici e informatici. Solitamente, questi

controlli fisici coinvolgono un tipo di movimento lineare o rotatorio e sono fissati a una posizione specifica sul dispositivo principale. In quei rari casi in cui tali controlli non sono meccanicamente collegati al loro dispositivo principale, come ad esempio i telecomandi per televisori o stereo, le modifiche nello spazio di tali controlli, come l'orientamento di un telecomando, di solito non vengono rilevate o interpretate.

6.1.4 La sfera fisica di Moondo

Nella delineazione e costruzione del prototipo di Moondo, l'efficacia e la memorabilità legata ad un'esperienza fisica sono proprio i fattori che hanno spinto allo sviluppo di un momento che sfruttasse le interfacce tangibili.

I componenti che permettono di manipolare i dati digitali contenuti nel prototipo sono una manifestazione fisica e concreta di essi.

Lo slider, sfruttato per la selezione dell'anno di interesse, riprende la linearità dello spostarsi lungo un'asse temporale sottolineando anche l'aumentare della distanza dall'anno di partenza, il 2030, più si sposta il perno dello slider. Componenti come gli encoder e le relative manopole, sono stati utilizzati per dati di natura ciclica così da facilitare la comprensione dell'iterazione e renderla più intuitiva. La selezione delle coste, infatti, prevede un tour guidato e ciclico attraverso l'intera mappa del mondo. Lo stesso principio di ciclicità è ripreso dalle fasi lunari, selezionabili anch'esse tramite un encoder. La scelta di questo componente porta ad una diretta rappresentazione del comportamento lunare, mostrando la correlazione tra le diverse fasi e l'incrementalità dell'una rispetto alla precedente. Ai tasti sono state invece associate operazioni di reset o di conferma: `WORLD VIEW` e `ENTER` richiamano funzioni che possono riportare l'utente ad una visione globale e di partenza del mondo o possono confermare tutte le impostazioni da lui selezionate, dando il via alla fase successiva dell'esperienza.

Sono proprio questi elementi concreti e tangibili a rendere memorabile l'esperienza di Moondo e a conferire un aspetto anche ludico ad un prototipo il cui obiettivo è quello di mostrare quali saranno le prossime coste ad essere inondate e quali sono i fattori che ne influenzano la scomparsa.

6.2 IOT: CONNETTIVITÀ SENZA CONFINI

6.2.1 Sensori nell'era digitale

Nell'era digitale in cui viviamo, l'Internet of Things (IoT) si presenta come una delle più rivoluzionarie e promettenti tecnologie del nostro tempo, rivoluzionando il modo in cui interagiamo con il mondo digitale e il fisico. Con Internet of Things ci si riferisce ad una rete di oggetti fisici, dispositivi e sensori, interconnessi tra loro che comunicano internamente e con il mondo digitale, generando interazioni intelligenti ed automatizzate.

L'IoT è arrivato ad interessare vari settori a partire dall'industria tecnologica, alla politica, fino all'ingegneria. Questo sistema mette al servizio un vasto numero di sensori per poter raccogliere dati, che vengono poi organizzati in computer ed analizzati, sfruttando quindi oggetti in grado di percepire e comunicare con l'ambiente che li circonda e provocando delle reazioni in risposta a tali dati.

Settore automobilistico, sanitario, manifatturiero, domestico, elettronica di consumo e dispositivi a scopo ludico sono solo alcuni dei campi di applicazione dell'Internet of Things. L'implementazione su larga scala degli impianti IoT promette di trasformare molti aspetti del modo in cui viviamo.

Noto come IoT healthcare o IoT health, l'Internet of Things nell'ambito della salute viene sfruttato per poter migliorare l'efficienza e la qualità delle cure mediche. Un esempio è *Smart Pill* che sfrutta l'IoT per sviluppare delle "pillole digitali" contenenti sensori inghiottibili che trasmettono dati ad un dispositivo esterno, permettendo così ai medici di monitorare l'aderenza alle terapie farmacologiche e ottenere informazioni sulle risposte del corpo al trattamento.

Per la vita di tutti i giorni, sono invece di rilevanza i prodotti di IoT che vengono sfruttati per gli elettrodomestici e per creare quelle che vengono definite *Smart Homes*, che utilizzano le nuove tecnologie per aumentare la sicurezza e l'efficienza energetica delle case. L'IoT può essere integrato negli elettrodomestici per renderli intelligenti e controllabili da remoto. Ad esempio, si possono controllare i forni, le lavatrici o i frigoriferi tramite smartphone o assistenti virtuali, consentendo di avviare o monitorare i cicli di lavaggio o di cucina anche quando si è fuori casa. Questa nuova tecnologia trova posto in ogni aspetto della vita quotidiana, raggiungendo anche la sfera ludica.

Ne è un esempio *Sphero*, una piccola sfera robotica controllabile tramite un tablet o uno smartphone, sfruttando un'applicazione che permette di guidare l'oggetto in diverse modalità di gioco come labirinti, corse o per simulare giochi da tavolo. L'implementazione di queste nuove frontiere all'interno della vita

L'Internet delle cose (IoT) si riferisce a una rete di oggetti fisici interconnessi e dispositivi che sono in grado di comunicare e scambiare dati tra di loro tramite la connessione a Internet.

di tutti i giorni potrebbe portare nei prossimi anni ad un cambiamento della nozione di cosa significhi essere "su Internet". Il professore del MIT Neil Gershenfeld afferma che la rapida crescita del World Wide Web potrebbe essere stata solo la carica scatenante che sta ora scatenando la vera esplosione, mentre le cose iniziano a usare la Rete (Gershenfeld, 2015).

6.2.2 Evoluzione e sviluppo

Il primo utilizzo del termine Internet of Things risale al 1999, quando Kevin Ashton, pioniere della tecnologia britannica, lo utilizza riferendosi a un sistema i cui oggetti fisici potevano essere connessi ad Internet tramite dei sensori. Egli sfrutta quin-

di il termine per poter illustrare il potere di collegare ad Internet i tag di identificazione a radio frequenza utilizzati nelle catene di fornitura aziendali per poter tenere conto e traccia della merce, senza necessità di un essere umano.

Questo termine viene ora usato per scenari dove la connettività Internet e la capacità di elaborazione si estendono ad oggetti, dispositivi e sensori.

Un primo tentativo di unione tra computer e reti per monitorare dispositivi esterni risale ai decenni precedenti: negli anni '70 erano già diffusi i sistemi di monitoraggio remoto dei contatori della rete elettrica, che sfruttavano le linee telefoniche. È poi negli anni '90 che i finanziamenti hanno portato a comunicazioni da macchina a macchina, che però rimangono ancora legate a reti chiuse e non direttamente collegate alla rete Internet o reti basate sull'IP. Il primo "dispositivo" Internet, un tostapane abilitato per IP che poteva essere acceso e spento tramite Internet, è stato presentato a una conferenza su Internet nel 1990.

Il potenziale dell'IoT viene sfruttato per poter creare modelli di quelle che vengono definite "città intelligenti" che integrano sensori all'interno di semafori, ponti, sistemi di traffico così da poter minimizzare il controllo necessario e il consumo di energia. Raccogliendo una grande quantità di dati e aumentando il numero di informazioni a disposizione dei settori agricoli, dell'industria o della produzione, è possibile trasformare il settore mettendo al suo servizio nuove tecnologie che ne migliorino l'efficienza.

Lo sviluppo di questa nuova frontiera ha portato ad una connettività onnipresente, che sfrutta una rete a basso costo, alta velocità e i servizi di connessione wireless per rendere tutto "connettibile".

A servizio dell'IoT viene utilizzato l'IP, uno standard globale per il networking, che può essere incorporato all'interno di un'ampia gamma di dispositivi in modo economico.

I continui progressi del settore hanno anche portato alla miniaturizzazione delle tecnologie informatiche così da facilitarne incorporazione, alimentando quindi il progresso di dispositivi piccoli ed economici, i cui dati vengono a propria volta archiviati e rielaborati tramite servizi di cloud sempre più all'avanguardia.

Only the
Sunbeam
 toasts with **RADIANT CONTROL**
Automatic Beyond Belief!

All you do is drop in the bread
 Bread lowers itself automatically, no levers to push
 Toast raises itself silently, without popping or banging

THIS is the entirely new toaster that has completely changed people's conception of what an automatic toaster should do! Only after you've seen it make toast can you appreciate the sheer magic of its care-free operation.

No levers to push—no popping or banging—just drop in the bread and let the Sunbeam take over. The bread lowers itself, turning on the current. When perfectly toasted, the toast comes up silently, and current turns off. It's that sensational.

The new Sunbeam even regulates the toasting automatically, depending on the kind of bread. If the slices are moist, it toasts them a little longer than if they are dry. If they are thin, it toasts them quicker than thicker slices. Moist or dry, thick or thin—you always get the same uniform golden color you want—automatically. There is no other automatic toaster like the Sunbeam because only the Sunbeam toasts with patented RADIANT CONTROL. Ask your Sunbeam dealer to demonstrate it for you.

Give Sunbeam and you give the finest

Only Sunbeam has patented RADIANT CONTROL

Automatically adjusts itself for every kind of bread—moist or dry, thick slices or thin

The heat radiated from the actual surface of the bread is focused on a sensitive strip of bimetal. When the bread reaches the scientifically correct temperature for perfect toasting, sufficient heat is absorbed by the thermostat so that all the current. The toasting is always the same no matter what kind of bread you use, regardless of line voltage, since you set it for the brightness you want.

[Fig. 6.3] Poster pubblicitario Sunbeam, tostapane connesso ad Internet

6.2.3 Applicazioni dell'IoT

L'Internet of Things è una realtà ricca di potenziale che arriva ad interessare numerosi settori, fino ad insidiarsi in ogni aspetto della vita quotidiana. Una delle applicazioni dei sensori, che si trovano alla base di questo nuovo sistema, può essere proprio quello che ne fa Moondo: il dispositivo è stato realizzato sfruttando dei semplici componenti di Arduino che, una volta manipolati, ottengono informazioni e alterano la visualizzazione a schermo in risposta. L'idea di sfruttare dei sensori, in quello che sarebbe il dispositivo dell'agenzia nel 2035, segue le tendenze di sviluppo dell'IoT. Essendo sempre più economico e di semplice utilizzo, non vi è da stupirsi se viene sfruttato per impreziosire e migliorare esperienze che assumono anche un aspetto ludico.

6.3 DALLA PROTOTIPAZIONE AL MONDO REALE

6.3.1 L'elettronica al servizio del Design

Nel contesto di un mondo sempre più interconnesso e digitale, l'elettronica e la programmazione stanno diventando fondamentali per l'innovazione e lo sviluppo di soluzioni creative. Cominciano, quindi, a prendere piede e diffondersi realtà come Arduino: una piattaforma di calcolo open source, composta da microcontrollori, che permette di realizzare oggetti interattivi in grado di comunicare con il software in esecuzione su un computer.

Nasce con l'obiettivo di essere destinato a designer ed artisti, per permettere loro di creare prototipi elettronici, senza però necessità di grande conoscenza di programmazione o di elettronica, evitando quindi di lasciare che la prototipazione elettronica rimanga collegata solo all'ingegneria.

Risale agli anni '70 il tentativo sia di Intel che di Texas Instruments di sviluppare microprocessori più integrati. Solo Intel ha però effettivamente continuato a concentrarsi su questa produzione, mentre Texas Instruments ha deciso di aggiungere una piccola memoria integrata dando vita al microcontrollore.

Arduino stesso è ideato sotto la direzione di Massimo Banzi, spinto dalla necessità dei suoi studenti di trovare microcontrollori efficienti e convenienti per un progetto da lui assegnato. La facilità di utilizzo di questo nuovo strumento, lo rende molto popolare e diffuso tra gli studenti le cui conoscenze di programmazione ed elettronica sono limitate.

[Fig. 6.4] Kit base di Arduino

L'hardware stesso risulta essere economico sia al momento dell'acquisto, sia al momento dell'assemblaggio delle varie componenti, ottenendo anche sostituzioni gratuite di eventuali parti danneggiate, così da non doversi preoccupare sul bruciare parti del progetto limitando l'esplorazione di soluzioni. Non sono comunque necessari componenti speciali per permettere alla scheda di Arduino di lavorare, rendendola quindi uno strumento indipendente dal laboratorio.

I designer creano oggetti, prodotti, processi e simboli che anticipano il futuro... (loro) estraggono frammenti grezzi di domani. Li modellano per i giorni nostri. I designer fungono da guardiani tra gli oggetti dello status quo e gli oggetti del tempo a venire.

(Sterling, 2005, pp. 61-62, tda)

Grazie all'ambiente interattivo che Arduino e le nuove tecnologie permettono di costruire, è possibile imparare facendo direttamente, ottenendo feedback, affinando la compresio-

ne e producendo nuova conoscenza. Nell'ambito dell'apprendimento, gli strumenti sfruttati sono variati numerose volte nel corso degli anni: a partire da gessetti e lavagna, per passare poi a penna e carta, con l'introduzione di Arduino è possibile ora sfruttare microcontrollori e porli al servizio dell'istruzione. Attraverso questi nuovi progetti viene sviluppato fortemente il pensiero critico e la capacità di problem solving.

Il successo di Arduino si basa su due principali sue proprietà: apertura e adattabilità.

La sua apertura consente a chiunque di poterlo utilizzare e modificare, incoraggiando così la nascita di una comunità, che può essere sfruttata come risorsa per aiutare e facilitare il processo di prototipazione.

Il co-fondatore di Arduino, Banzi, è il primo a spiegare quali sono i tratti distintivi di Arduino che dovrebbero renderlo la scelta preferenziale: il primo punto di vantaggio è che nasce in un contesto educativo, ideale per un rapido apprendimento e per chi si trova alle prime armi. Inoltre, esiste una comunità già attiva che facilita la ricerca di soluzioni a problemi che potrebbero già essere stati affrontati.

[Fig. 6.5] Primo, gioco realizzato da Matteo Loglio

Uno dei migliori esempi di utilizzo di Arduino all'interno di un contesto scolastico è *Primo*, un gioco innovativo che introduce i primi principi di programmazione ai bambini sfruttando operazioni astratte. *Primo* nasce dalla collaborazione tra Matteo Loglio, ai tempi studente in Interaction Design presso la supsi, e Filippo Yacob nel 2011-12. Lo studente ha realizzato il prototipo proprio per un corso tenuto da Massimo Banzi stesso. L'obiettivo del progetto è quello di rendere i concetti base della programmazione e della robotica esperienze concrete e tangibili, che si avvicinassero alla sfera ludica facilitando così l'apprendimento di concetti che rimarrebbero altrimenti astratti. Il gioco fa uso di forme, colori e spazialità per poter emulare la logica della programmazione, mantenendo un livello tattile e coinvolgente. Il Play-Set è composto da tre diversi componenti: un robot di nome Cubetto, un'interfaccia fisica usata per controllarne i movimenti e un set di blocchi colorati che rappresentano le istruzioni. *Primo* diventa quindi uno dei possibili esempi di utilizzo di Arduino che mostra come da pochi componenti si possa ottenere un progetto completo e in grado di prototipare quello che è stato poi reso un prodotto in vendita a tutti gli effetti e che è tutt'ora esposto al MoMA.

6.3.2 Una comunità open source

Uno dei punti di forza della tecnologia di Arduino è proprio la sua natura open source che consente una progettazione iterativa creando una comunità tra gli utenti che ne fanno utilizzo. Ciò che lo rende speciale e lo distingue dalle altre piattaforme simili è la sua destinazione. È stato pensato per i designer, gli artisti, entrambe categorie che non hanno necessariamente conoscenze tecniche in materia, così come gli studenti per cui era stato originariamente progettato. Non è solo questo però il motivo del suo grande successo. A partire dalla sua economicità e reperibilità fino ad arrivare ad un sistema software semplice ed intuitivo, Arduino velocizza processi di lavoro che richiederebbero una grande quantità di tempo e risorse.

Il calcolo fisico riguarda la creazione di una conversazione tra il mondo fisico e il mondo virtuale del computer.

(O'Sullivan & Igoe, 2004, pp 19, tda)

Quando ci si riferisce ad un sistema open source si intende un progetto che viene reso pubblico gratuitamente, permettendo, quindi, a chiunque di modificarlo a proprio piacimento. Lo sviluppo di software open source solitamente genera un veloce ciclo di test, modifiche e feedback che porta ad una rapida evoluzione di tali progetti. Questa dinamica riscontra più difficoltà nella prototipazione hardware a causa della necessità del materiale di lavoro, ma Arduino ha reso i propri componenti il più economico e accessibili possibile, così da ovviare a tali problemi. Banzi stesso è grande sostenitore del sistema open source e crede possa portare ad un grande miglioramento grande al piccolo contributo di molti.

Ottenere [ting] molti feedback, realizzare molti prototipi [e] migliorare costantemente.

(Banzi, 2007)

La natura di Arduino lo porta ad essere un sistema adatto alla progettazione iterativa, alla base del Design. Il concetto di auto-miglioramento organizzato e continuo risale già agli anni '80 in Giappone dove veniva definito "Kaizen": bisogna migliorare ogni prodotto o servizio, finché non diventa un prodotto o servizio diverso (Drucker, 1993, pp 59-60). L'open source non fa altro che correggere questa definizione concentrandosi sul miglioramento della comunità. Con ogni progetto, Arduino viene modificato e utilizzato in maniera differente adattandosi alle esigenze del caso. Da ogni modifica, se restituita alla comunità, può generarsi un nuovo progetto o essa stessa può essere integrata in un'idea già esistente. Questa tecnologia permette di rendere fisiche e realizzare in poco tempo concetti che rimarrebbero altrimenti astratti, per poter poi sviluppare il progetto definitivo una volta approvato il prototipo.

[Fig. 6.6] *Bare Conductive Touch Board*, piattaforma di interazione basata su Arduino che consente di trasformare qualsiasi superficie in un'interfaccia interattiva, rilevando il tocco o la prossimità di oggetti

Arduino è una piattaforma di prototipazione open-source che ha rivoluzionato il modo in cui le persone interagiscono con l'elettronica e la programmazione. È composto da tre elementi: l'hardware, il software e l'esperienza dell'utente. Si parla quindi di Arduino come sistema completo. Questi tre componenti lavorano insieme per creare un ecosistema unico che rende Arduino così popolare e accessibile a un'ampia gamma di persone, dai principianti agli esperti.

Supponiamo che io abbia sviluppato questo codice. Ho sviluppato questo hardware. So che il codice fa schifo, è terribile; è fatto male, ma funziona. E te lo darò, e tu ci farai qualcosa, e me lo restituirai dopo averlo riparato.

(Banzi, 2007)

6.4 IL CIRCUITO DI MOONDO

6.4.1 Una rete di sensori

Sono proprio le tecnologie di Arduino e le teorie legate alle Tangible User Interface a trovarsi alla base della realizzazione del dispositivo di Moondo. Al suo interno sono contenute tre basette di Arduino uno: un microcontrollore collegabile direttamente al computer tramite una presa USB, dotato di quattordici PIN digitali che fungono da prese di input ed output, dividendosi più nello specifico tra pinModeO, digitalWriteO e digitalReadO. Tramite l'utilizzo di librerie e scudi, come quello sfruttato dalla matrice LED, è possibile ampliare le funzioni e il potenziale della basetta di Arduino.

Alla base di ogni operazione ed interazione con il dispositivo, vi è una componente che è dedicata interamente a quella singola azione, che raccoglie il segnale, lo trasmette alla basetta di Arduino tramite il circuito, in modo tale che il dato possa essere poi trasmesso al codice così da ottenere una risposta grafica adeguata. L'intera esperienza sfrutta un totale di cinque componenti diverse collegate tra loro tramite un circuito in parallelo alimentato direttamente tramite una base di Arduino uno. L'operazione di ENTER e WORLD VIEW sono entrambe controllate tramite bottoni, un potenziometro a slitta permette invece di selezionare l'anno di interesse in cui collocare l'intera esperienza, mentre due encoder da 20 impulsi controllano rispettivamente uno la collocazione all'interno della mappa e quindi la

costa selezionata, mentre l'altro permette di selezionare la fase lunare di interesse e influenzare così il livello di difficoltà dell'attività o cambiare addirittura l'attività stessa.

Ogni componente è composto da un proprio positivo di ingresso, un negativo (GND) e uno o due PIN utilizzabili per comunicare con Arduino.

Come accennato, i componenti sono collegati tra loro tramite un circuito in parallelo: la corrente viene ripartita quindi tra i vari componenti permettendo a tutti di ricevere alimentazione indipendentemente l'uno dall'altro e poter, allo stesso modo, scaricare a terra. Dal PIN che fornisce 5V dell'Arduino, parte quindi un collegamento positivo che viene poi saldato ad un perfbboard, per assicurarne la tenuta ed il corretto funzionamento anche in caso di trasporto, ridistribuendo così la corrente sui PIN positivi di ogni componente. Una volta attraversato il singolo sensore, la corrente viene scaricata a terra ricollegandosi al negativo del circuito che è a propria volta collegato al ground (GND) dell'Arduino UNO. Nel caso dei bottoni, per poterne garantire il corretto funzionamento è stata aggiunta una resistenza di pull-down da 12 Ω così da stabilizzare la corrente. Ogni componente è poi direttamente collegato ad un PIN di Arduino per potervi comunicare, mentre la matrice ricopre interamente un Arduino grazie ad uno "shield". L'intero circuito è poi contenuto all'interno di un prototipo realizzato in legno come illustrato al capitolo precedente.

[Fig. 6.7] Render del prototipo di Moondo

5V

GND

INPUT

[Fig. 6.8] Circuito interno del prototipo collegante i tre Arduino e i rispettivi componenti

6.4.2 Componentistica

World View: pulsante

Si può procedere poi con un'analisi più approfondita dei singoli componenti che tenga da conto anche del loro codice. A partire dal pulsante che controlla l'impulso del WORLD VIEW, la cui funzione è quella di ricollocare la visuale del dispositivo al punto di partenza, si può notare che viene salvato il valore del PIN a cui esso è collegato, in questo caso il PIN 2.

I pulsanti possono trasmettere solo un impulso di acceso o spento che dipende dalla pressione, ovvero chiudere il circuito permettendo il passaggio di corrente, o essere in uno stato inalterato in cui la corrente è interrotta.

Viene quindi letto dal PIN di ingresso lo stato del pulsante e viene salvato come stato precedente ogni volta che esso viene alterato. Se l'ultimo stato del pulsante risulta essere diverso rispetto al precedente e HIGH, ovvero attivo, allora viene stampata nella porta seriale la lettera "w" che sta ad indicare l'attivazione del comando WORLD VIEW, infine, un breve delay di 50 ms impedisce che ci siano errori di lettura dell'impulso.

Enter: pulsante

Il codice legato al pulsante che attiva l'evento legato all'ENTER, ovvero la conferma di tutte le impostazioni selezionate e l'avvio della visualizzazione del video finale, ha un comportamento analogo rispetto a quello del WORLD VIEW. Ciò che distingue i due componenti è il PIN di collegamento ad Arduino, che in questo caso è il 4 e, in caso siano soddisfatte le richieste dei due if, viene stampata la stringa "e".

[Fig. 6.9] Disegno tecnico componente pulsante

```

//dichiarazione del PIN per ogni pulsante
const int buttonPinW = 2;
const int buttonPinE = 4;

//definizione dei valori di partenza
int buttonStateW = 0;
int lastButtonStateW = 0;
int buttonStateE = 0;
int lastButtonStateE = 0;

void setup() {

    //inizializzazione dei PIN dei pulsanti
    pinMode(buttonPinW, INPUT);
    pinMode(buttonPinE, INPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {

    //associazione della funzione legata al tasto WORLD VIEW
    buttonStateW = digitalRead(buttonPinW);

    if (buttonStateW != lastButtonStateW) {
        if (buttonStateW == HIGH) {
            Serial.println("w");
        }
        delay(50);
    }

    lastButtonStateW = buttonStateW;

    //associazione della funzione legata al tasto ENTER
    buttonStateE = digitalRead(buttonPinE);

    if (buttonStateE != lastButtonStateE) {
        if (buttonStateE == HIGH) {
            Serial.println("e");
        }
        delay(50);
    }

    lastButtonStateE = buttonStateE;
}

```

Anni: potenziometro a slitta

Per poter selezionare l'anno di interesse viene utilizzato uno slider, ovvero un potenziometro a slitta, i cui valori stampati oscillano tra 0 e 1023. Questo valore viene letto tramite una porta analogica, nello specifico A0, che è quindi in grado di ricevere valori variabili e non solo impulsi di acceso e spento.

Un potenziometro è un componente elettronico che permette di variare la resistenza in un circuito.

Prima di verificare che questo valore sia diverso da quello precedente e scegliere quindi se stamparlo nella porta seriale preceduto da una "s", avviene una proporzione che trasferisce la cifra da un range che va da 0 a 1023 ad un range che va da 0 a 150 così che sia direttamente utilizzabile successivamente nello sketch p5.js una volta trasmesso tramite la porta seriale. Per poter compiere questa proporzione, è stata creata una funzione `map_range()` in grado di ricollegare il minimo e massimo di un range a nuovi valori scelti, modificando così la scala.

[Fig. 6.10] Disegno tecnico componente potenziometro a slitta

```

//definizione dei valori di partenza
int percent = 0;
int prevPercent = 0;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    //associazione della funzione legata allo slider
    percent = map_range(analogRead(0), 0, 1023, 0, 150);

    if(percent ≠ prevPercent) {
        Serial.print("s");
        Serial.println(percent);
        prevPercent = percent;
    }
}

//creazione funzione mappatura dei valori inseriti
long map_range(long value, long low1, long high1, long low2, long
high2) {
    return (low2 + (((high2 - low2) * (value - low1)) / (high1 -
low1)));
}

```

Coste: encoder rotativo

Per poter interagire con gli encoder, necessari per la selezione delle coste e delle fasi lunari, viene sfruttata la libreria `RotatoryEncoder.h` che viene inclusa ad inizio del codice. Oltre al positivo e al negativo, sono tre i PIN a disposizione per potervi comunicare: tramite `CLK` e `DT`, collegati alle porte A4 e A5, è possibile tenere traccia della direzione di rotazione del perno e la sua posizione corrente.

Un encoder è un componente elettronico utilizzato per misurare la posizione, la direzione e la velocità di rotazione di un oggetto.

Questi fattori sono quindi sfruttati per selezionare la costa precedente o successiva. A partire da una posizione iniziale, viene poi confrontata la posizione corrente dell'encoder per verificare che sia stata alterata. Combinando questa informazione con la direzione di rotazione si può stampare nella porta seriale la lettera "c" seguita da un numero, 1 o -1, che va ad indicare il verso di rotazione orario o antiorario. Il dato viene poi interpretato a livello di `p5.js`. Lo stesso modello è seguito per il codice del encoder utilizzato per la selezione della fase lunare.

Luna: encoder rotativo e matrice LED

Il funzionamento della matrice LED e la selezione della fase lunare di interesse richiede il collegamento di due basi Arduino distinte. Tramite l'utilizzo della libreria `Wire.h` e l'utilizzo delle porte `SDA` e `SCL`, che creano un collegamento diretto tra i due Arduino, è possibile instaurare una dinamica di master-slave che dà il ruolo di slave alla basetta a cui è collegata la matrice. Mentre la base a cui è collegato l'encoder è il master che riceve gli impulsi che comunica allo slave, così da poterne permettere l'interazione. L'encoder per la selezione della fase lunare, collegato alle porte A2 e A3, segue un comportamento molto simile a quello legato alla selezione delle coste. Invece che salvare solo la direzione di rotazione, in questo caso, viene sfruttata per poter calcolare il numero, associato poi ad una lettera, della fase lunare. Essendo il numero di impulsi trasmissibili dall'encoder maggiore rispetto al numero di fasi lunari contenute all'interno di un ciclo, ricondotte poi a otto diverse macrofasi, vengono creati dei range: se il valore del conteggio ricade all'interno di uno di questi range, viene allora stampata nella porta seriale del master la lettera corrispondente. Tale informazione viene poi raccolta dallo slave. Per poter consentire il corretto funzionamento della matrice LED RGB, dove ogni LED contiene una luce verde, una blu ed una rossa e dalla diversa combinazione di intensità

dei tre valori si ottiene il colore desiderato, è necessaria la libreria `CoLorduino.h`, inclusa a inizio codice. Tramite uno shield applicato tra la matrice e l'Arduino slave, la basetta viene convertita in un Colorduino che consente il corretto controllo della matrice e delle sue colorazioni. I LED della matrice sono controllati tramite coordinate e diverse funzioni, una per fase lunare, che vanno a definire quali sono i LED da accendere in caso venga richiamata quella determinata funzione. Nel momento in cui lo slave riceve quindi un messaggio dal master, ovvero una stringa di una sola lettera, un controllo ad `if` verifica quale richiesta è stata rispettata e richiama la funzione corrispondente, provocando così l'attivazione dei LED corretti tramite l'utilizzo di cicli `for` iterativi.

[Fig. 6.11 e 6.12] Disegno tecnico componenti encoder e matrice LED

```

//inclusione delle librerie necessarie
#include <Arduino.h>
#include <RotaryEncoder.h>
#include <Wire.h>

//definizione delle porte analogiche
#define PIN_IN1 A2
#define PIN_IN2 A3

RotaryEncoder encoderM(PIN_IN1, PIN_IN2,
RotaryEncoder::LatchMode::TW003);

void setup() {

    //apertura rapporto master-slave
    Wire.begin();
    while (!Serial);
    Serial.begin(9600);
}

//acquisizione della direzione e posizione dell'encoder
void loop() {

    static int posM = 0;
    encoderM.tick();
    int newPosM = encoderM.getPosition();

    if (posM  $\neq$  newPosM) {

        Serial.print(newPosM);
        direction = (int)(encoderM.getDirection());
        Serial.println(direction);
        posM = newPosM;

        //calcolo della fase lunare
        if (direction > 0)
            count++;

        Serial.println(count);

        //associazione fase al comando trasmesso
        Wire.beginTransmission(8);
        if (count < 5)
            Wire.write('a');
    }
}
}

```

[Cod. 6.3] Parte di codice collegato all'encoder per la selezione della fase lunare. Viene riportato solo un esempio di controllo

```

#include <Colorduino.h>

int R = 255;
int G = 200;
int B = 0;

void setup() {

    Colorduino.Init();
    unsigned char whiteBalVal[3] = {36,63,50};
    Colorduino.SetWhiteBal(whiteBalVal);
}

void loop() {

    matrixReset();

    //colorazione dei LED all'interno della matrice
    for(int i = 2; i≤5;i++)
        Colorduino.SetPixel(0,i,R,G,B);
    for(int i = 1; i≤6;i++)
        Colorduino.SetPixel(1,i,R,G,B);
    for(int i = 0; i≤7;i++)
        Colorduino.SetPixel(2,i,R,G,B);
    for(int i = 0; i≤7;i++)
        Colorduino.SetPixel(3,i,R,G,B);
    for(int i = 1; i≤6;i++)
        Colorduino.SetPixel(4,i,R,G,B);

    Colorduino.SetPixel(5,3,R,G,B);
    Colorduino.SetPixel(5,4,R,G,B);

    Colorduino.FlipPage();
    delay(1000);
}

//funzione per spegnere i LED accesi e resettare la matrice
void matrixReset(){

    for(int i = 0; i < 8; i++)
        for(int j = 0; j < 8; j++)
            Colorduino.SetPixel(i,j,0,0,0);
    return 0;
}

```

[Cod. 6.4] Parte di codice della matrice LED, in particolare creazione della fase lunare della luna gibbosa calante

p5.serialcontrol

Per permettere poi che questi dati, stampati all'interno della porta seriale, possano essere trasmessi correttamente al codice del dispositivo e possano essere sfruttati, viene utilizzato il software p5.serialcontrol, il quale utilizza l'indirizzo IP del computer di riferimento e la porta di collegamento dello specifico Arduino, per poter mettere in comunicazione il computer e il microcontrollore. Una volta aperta la porta, i dati vengono stampati all'interno del terminale di p5.serialcontrol e vengono inviati poi a propria volta ad uno sketch di p5.js in grado di interpretare la stringa contenuta nella stampa e ricavarne le informazioni necessarie: per esempio, nel caso del potenziometro, la prima lettera "s" serve per far riconoscere il comando una volta raggiunto lo sketch, ma l'informazione interessante e da estrarre è il valore che segue la lettera "s" e che va ad indicare l'anno selezionato.

6.4.3 Imparare facendo

Il dispositivo di Moondo arriva, quindi, a sfruttare le tecnologie di Arduino applicandole ad interfacce tangibili per poter rendere l'esperienza ancora più memorabile. Dall'utilizzo del sistema open source di Arduino si sono potute confermare le premesse alla base della sua invenzione: i componenti risultano economici e di facile reperibilità; la community è spesso in grado di rispondere a domande e problemi che possono sorgere quando ci si avvicina ad una nuova interfaccia. Con una semplice base di elettronica si riescono a costruire esperienze complete sotto ogni aspetto, incorporando in quello che è un prototipo, la simulazione dell'effettiva interazione una volta costruito in modo industriale. L'utilizzo di librerie permette di aprire ancora maggiormente l'orizzonte delle possibilità celate all'interno di Arduino e la costruzione effettiva in ogni suo aspetto del prototipo, non fa altro che confermare l'importanza dell'"imparare facendo."

[Fig. 6.13] Esempio di utilizzo dei componenti inseriti nel prototipo di Moondo

07

INONDAZIONI PROGRAMMATE

A cura di Matteo Dell'Agostino

La tecnologia fornisce possibilità di comunicazione sempre più potenti e dirette. Moondo sfrutta quest'opportunità per immergere il pubblico nella sua realtà, consapevolizzando lo spettatore sul cambiamento climatico e le sue conseguenze

7.1 VISUALIZZARE I DATI

7.1.1 La data visualization: una tecnologia antica

Un dato è un fatto, un semplice numero, e da solo non è capace di trasmetterci quasi nulla.

Prendiamo come esempio gli stessi dati di Moondo (trattati nel primo capitolo): un dato può dirci che nel 2100 il livello del mare sarà di un metro superiore ad ora, ma non porta molto a livello di conoscenza. Se, invece, vengono mostrate le conseguenze di questo dato, viene mostrato come le coste mondiali vengono inghiottite dalle acque e come gli abitanti di Miami potranno camminare per la loro città solo se accetteranno di farlo con l'acqua alla vita, la situazione cambia. In questo modo, il dato acquisisce significato, diventa informazione e entra a fare parte della conoscenza del fruitore.

La data visualization si occupa di questo: offrire un modo potente per estrarre significati dai dati. Mentre i numeri possono risultare astratti e difficili da comprendere, una visualizzazione ben progettata può tradurre in immagini che parlano direttamente alla nostra mente e ai nostri sensi. Attraverso la visualizzazione dei dati, i concetti complessi possono essere trasmessi in modo intuitivo e accessibile. Le rappresentazioni possono creare un impatto emotivo più forte rispetto a una serie di numeri e possono aiutare a creare una connessione immediata con

l'informazione presentata. Quando i dati vengono rappresentati in modo visivo, diventano più tangibili e reali, consentendo una comprensione più profonda e una comunicazione più efficace. Le visualizzazioni sfruttano così il potere dell'immaginazione umana, permettendo di cogliere rapidamente l'essenza dei dati e di trarre conclusioni significative.

Visualizzare vuol dire rendere certi fenomeni e certe porzioni della realtà visibili.

(Joan Costa, 1998, tda)

Alberto Cairo, professore di infografica e visualizzazione dell'informazione alla School of Communication della University of Miami, definisce la visualizzazione dei dati una tecnologia; infatti, come ogni tecnologia che intendiamo più facilmente come tale (come i computer, i tagliaerba o i nostri telefoni), è un'estensione di noi stessi, ci permette di sopperire alle nostre mancanze e essere più efficienti nelle nostre azioni o nei nostri ragionamenti, permettendoci di raggiungere uno scopo.

Proprio come ogni altra tecnologia, anche la data visualization si è evoluta nel tempo. Da sempre l'uomo ha avuto bisogno di visualizzare i dati per capirli, condividerli e confrontarli più efficientemente. Per quanto la "data visualization" possa sembrare un qualcosa di recente e innovativo, è invece una disciplina piuttosto antica: la sua nascita risale infatti a circa trentamila anni fa, assieme alle prime pitture murali e alle prime rocce affilate, grazie alle quali si rappresentavano riti o battute di caccia.

[Fig. 7.1] Osso di Ishago, risalente a 20.000 anni fa. Considerato una delle prime data visualization della storia

Lo sviluppo della civiltà e le nuove tecnologie per le misurazioni hanno portato ad un aumento della quantità dei dati a disposizione, facendo evolvere di conseguenza le loro rappresentazioni. A causa dell'aumento dei dati, prima con l'invenzione della stampa e poi grazie alla rivoluzione industriale, infografiche e visualizzazioni hanno preso sempre più piede, passando dalle sole rappresentazioni geografiche dell'antichità a quelle astronomiche del Medioevo e all'analisi di problematiche complesse grazie all'incrocio di vari tipi di dati dell'inizio dell'età contemporanea. Uno dei più famosi esempi della potenzialità delle visualizzazioni di dati di quest'ultimo periodo è stato creato a Londra nel 1855, dal medico inglese John Snow. Durante la sua ricerca sulle cause di un'epidemia di colera, utilizzò una piantina di Londra, segnando la diffusione delle infezioni nei diversi periodi. Questo metodo gli permise di notare che i casi si concentravano maggiormente attorno ad una pompa dell'acqua nel distretto di Soho. Fu bloccando il funzionamento della pompa che riuscì a fermare il diffondersi della malattia, salvando centinaia di vite.

In molti casi visualizzare è addirittura tassativo, in modo particolare quando si ha la necessità di capire meglio un dataset o una serie di informazioni.

(Alberto Cairo in un'intervista di Emanuela Papone, 2013)

La data visualization di John Snow ha contribuito a stabilire le basi per l'epidemiologia moderna e ha sottolineato l'importanza dell'analisi visuale dei dati e ha aperto la strada all'utilizzo delle mappe e delle visualizzazioni grafiche per comprendere e comunicare informazioni complesse.

[Fig. 7.2] Infografica del medico John Snow per individuare la causa di un'epidemia di colera

7.1.2 Le nuove frontiere della visualizzazione

Fino a non molto tempo fa, la creazione di visualizzazioni richiedeva sforzi manuali significativi e competenze specializzate. Tuttavia, con l'avvento dei computer, è diventato possibile elaborare grandi quantità di dati in modo automatico e veloce, rendendo la data visualization più efficiente e accessibile a un pubblico più vasto.

I computer hanno la capacità di fare molte operazioni in tempi molto brevi, il che ha reso possibile l'automazione di molte fasi della visualizzazione dei dati: mentre prima era necessario rappresentare dato per dato, spendendo una grande quantità di tempo per rappresentare ogni singolo elemento sulla base delle regole della visualizzazione, ora è possibile sfruttare degli algoritmi che trasformano direttamente ogni dato nella sua rappresentazione grafica, consentendo di rappresentare, seguendo le stesse procedure, enormi basi di dati in un solo click. Questo permette la creazione di grafici e istogrammi in tempi brevissimi grazie a software come Tableau o Excel, ma può aprire ancora più possibilità se si sfrutta un po' di programmazione. Utilizzando linguaggi di programmazione come Python, R o JavaScript, gli sviluppatori, i data artist e gli analisti dei dati sviluppano librerie apposite e creano algoritmi ad hoc per rappresentare il loro dataset; in questo modo danno vita a visualizzazioni di dati personalizzate che si adattano alle loro specifiche esigenze in modo da trasmettere al meglio uno specifico messaggio.

La programmazione consente una maggiore flessibilità e controllo nella visualizzazione dei dati rispetto all'utilizzo di strumenti o piattaforme predefinite. Questa non si limita solo alla generazione di visualizzazioni statiche, i computer consentono infatti anche la personalizzazione e l'interattività delle visualizzazioni. Gli utenti possono interagire con i dati, modificare i parametri di visualizzazione e ottenere risposte immediate ai loro interrogativi. Questa possibilità offre un modo più dinamico ed esplorativo per analizzare e comprendere i dati, che non sono più costretti in una forma statica e possono sfruttare la dimensione temporale e l'interazione dell'utente.

In un'era digitale in cui la quantità di dati è in costante crescita, la data visualization riveste un ruolo cruciale. La sua importanza e i suoi usi sono amplificati dalla sua maggiore accessibilità. Oggi, chiunque può raccogliere dati e creare visualizzazioni, aprendo nuove possibilità per questo strumento. La data visualization non è più limitata alla sola analisi e al confronto dei dati, ma si estende alla creazione di arte e di esperienze coinvolgenti.

Attraverso la visualizzazione dei dati, si cerca di non solo comprendere il mondo, ma anche di cambiarlo. Le visualizzazioni dei dati possono consapevolizzare lo spettatore e ispirare azioni concrete.

7.1.3 Un'arte funzionale

La visualizzazione dei dati viene definita da Alberto Cairo come “un'arte funzionale”; Il professore sostiene che ogni visualizzazione ha una funzione e, a seconda di questa, rappresenta i dati in un modo diverso. Il suo obiettivo può essere l'informazione, rendere chiaro un dataset, generare un'emozione o sensibilizzare su un determinato argomento.

Al giorno d'oggi la disciplina della visualizzazione dei dati è ormai ben lontana dal solo uso dei grafici a barre o a torta introdotti nel '700 da William Playfair e che tutt'oggi riempiono i giornali. Sempre più persone fanno della data visualization non solo un lavoro, ma una vera e propria forma d'arte. Le migliori di queste creazioni meritano un posto nelle gallerie e sempre più spesso lo trovano. È questo il caso di Stephanie Povacec e Giorgia Lupi, artiste attive da anni nel campo della visualizzazione dei dati, residenti rispettivamente a New York e a Londra, che per un anno si sono scambiate ogni settimana un resoconto di un aspetto particolare della propria vita. Ognuna di loro raccoglieva un certo tipo di dati (come i trasporti pubblici presi, gli orologi visti, le porte attraversate, ma anche le risate, i momenti d'indecisione, gli addii, i complimenti ricevuti, i desideri) riassunti poi in una rappresentazione grafica disegnata a mano su una cartolina. Da questo progetto, che è entrato a far parte della collezione permanente del MoMA di New York, è nato un libro che ne porta il nome: *Dear Data*.

Un altro esempio di visualizzazione di dati che diventa una forma d'arte è *Bio City Map of 11 Billion* [Fig. 7.3]. Quest'opera, perché un'opera d'arte stiamo parlando, mostra come sarà il mondo nel 2110, quando si prevede che la popolazione mondiale toccherà gli 11 miliardi.

Il mondo, che viene rappresentato tramite una proiezione di Dymaxion (una proiezione bidimensionale del globo terrestre), mostra la densità popolazione sulla superficie terrestre oggi e nel 2110 (calcolata sfruttando una coltura di batteri direttamente collegata all'installazione), cercando di consapevolizzare il pubblico sulle conseguenze di una crescita demografica incontrollata sulle risorse globali.

Questo tipo di visualizzazioni vengono definite “data visualization emozionali” da Cairo, che ha scritto un intero articolo a riguar-

do. Nel documento prende in esame la visualizzazione u.s. Gun Death di Perisopic; questa visualizzazione non fa del giornalismo obiettivo, rappresenta piuttosto un'opinione. Certo, i dati sono oggettivi, ma in questo progetto non vengono trattati e decodificati visivamente per facilitare i paragoni. Sono trattati, invece, per veicolare il messaggio: "Guardate quante persone stanno morendo per questo motivo". Gli autori, hanno voluto creare un'esperienza "drammatica" con i dati perché l'obiettivo è raccontare una storia di questo tipo fornendo un forte impatto emozionale.

[Fig. 7.3] *Bio City Map Of 11 Billion*, Biennale di Venezia

Questo tipo di visualizzazioni vengono definite “data visualization emozionali” da Cairo, che ha scritto un intero articolo a riguardo. Nel documento prende in esame la visualizzazione *U.S. Gun Death* di Perisopic [Fig. 7.4]; questa visualizzazione non fa del giornalismo obiettivo, rappresenta piuttosto un’opinione. Certo, i dati sono oggettivi, ma in questo progetto non vengono trattati e decodificati visivamente per facilitare i paragoni. Sono trattati, invece, per veicolare il messaggio: “Guardate quante persone stanno morendo per questo motivo”. Gli autori, hanno voluto creare un’esperienza “drammatica” con i dati perché l’obiettivo è raccontare una storia di questo tipo fornendo un forte impatto emozionale.

È appropriato in certi contesti descrivere l’emozione come “una funzione”; oppure, in altri termini: la funzione di questa visualizzazione è creare un’esperienza emozionale.

(Alberto Cairo , intervistato da Emanuela Papone, 2013)

Questa è anche la funzione di Moondo, che non punta a riportare oggettivamente i dati per mostrare una precisa immagine del futuro perché, ovviamente, per fare fronte all’innalzamento del livello del mare l’essere umano prenderà provvedimenti in modo da salvaguardare il più possibile le coste. Moondo immerge invece lo spettatore in una distopia paradossale, basata su previsioni reali in modo da generare consapevolezza.

[Fig.7.4] La visualizzazione *u.s. Gun Death* di Perisopic

[Fig. 7.5] La visualizzazione dell'innalzamento del mare creata ad hoc per il dispositivo di Moondo. Zoom sulla penisola italiana nel 2030

[Fig. 7.5] La visualizzazione dell'innalzamento del mare creata ad hoc per il dispositivo di Moondo. Zoom sulla penisola italiana nel 2150

7.2 SENSIBILIZZAZIONE HIGH-TECH

7.2.1 Rinnovare l'attivismo

L'attivismo e la sensibilizzazione hanno da sempre trovato nella cultura un luogo in cui esprimersi. Attraverso la musica, la letteratura, il cinema, le arti visive e le altre forme espressive, gli artisti hanno la capacità di suscitare emozioni, stimolare la riflessione critica e spingere il pubblico a considerare questioni sociali importanti.

Opere letterarie come *1984* di George Orwell, *Il buio oltre la siepe* di Harper Lee o *Madame Bovary* di Gustave Flaubert hanno affrontato temi come la dittatura, il razzismo e l'emancipazione femminile, contribuendo a generare dibattiti e a promuovere cambiamenti nella società. La musica ha dato voce alle proteste e alle rivoluzioni sociali con artisti come Bob Dylan, Joan Baez e Bob Marley le cui canzoni incitano all'azione e promuovono la consapevolezza sociale. Il cinema ha affrontato temi complessi e controversi, ponendo l'attenzione su questioni come la povertà, l'ingiustizia sociale, i diritti umani e l'ambiente. Film come *Schindler's List*, *Erin Brockovich* e *La vita è bella* hanno contribuito a generare dibattiti pubblici e a sensibilizzare il pubblico su questioni di rilevanza sociale.

Oggi la tecnologia offre nuove possibilità per amplificare l'empatia e coinvolgere il pubblico creando connessioni emotive profonde e trasmettendo messaggi di sensibilizzazione in modo coinvolgente. Gli artisti moderni hanno abbracciato i mezzi più all'avanguardia per stimolare la consapevolezza. Dalle complesse esperienze immersive della realtà virtuale ai videogiochi, oggi la tecnologia si presenta come uno strumento potente per creare connessioni emotive e sensibilizzare il pubblico.

La tecnologia risulta essere uno strumento ideale per la raccolta fondi.

(The Economist, 2017, tda)

Le esperienze tecnologiche, come la realtà virtuale, consentono al pubblico di immergersi in situazioni e storie altrimenti lontane dalla loro realtà. Questo permette loro di immedesimarsi profondamente nei protagonisti e vivere esperienze intense progettate per suscitare forti emozioni facendo sentire lo spettatore parte integrante della storia. Un esempio notevole è *Carne y Arena* di Alejandro Iñárritu, un'esperienza di realtà virtuale che simula il pericoloso viaggio dei migranti nel deserto del Sonora verso l'America. Basato su eventi realmente accaduti, il progetto sfuma i confini tra protagonista della storia e spettatore, consentendo di rivivere e provare empatia tramite i frammenti del viaggio di un gruppo di rifugiati.

[Fig. 7.7] Grafica per la pubblicizzazione di *Carne y Arena* di Alejandro Iñárritu

È importante sottolineare che la tecnologia da sola non può creare empatia, ma può sicuramente amplificarla. Il ruolo degli artisti e dei creatori di contenuti è utilizzarla in modo etico ed emotivamente coinvolgente. Attraverso la combinazione di narrazione avvincente, Storytelling e innovazione, gli artisti moderni stanno aprendo nuovi orizzonti e continueranno a trovare modalità sempre più efficaci per mettere la tecnologia al servizio della sensibilizzazione e dell'attivismo.

È esattamente questo che fa Moondo, seppur non utilizzando tecnologie complesse come quella della realtà virtuale, mette la tecnologia al servizio della sua narrazione, usando il prototipo e il sito per permettere al pubblico di immergersi nella distopica realtà dell'agenzia di viaggi che lucra sulle città devastate dall'innalzamento del livello del mare.

7.2.2 Imparare giocando

La parte ludica di un'esperienza è un potente strumento per la sensibilizzazione e l'apprendimento, in grado di coinvolgere attivamente le persone, stimolare la loro curiosità e promuovere un coinvolgimento emotivo. Attraverso l'uso del gioco si apre la possibilità di affrontare tematiche complesse in modo accessibile e coinvolgente, permettendo così di generare una maggiore consapevolezza e di favorire la trasformazione sociale verso una società più informata e attenta.

[Fig. 7.8] Schermata di apertura di *Harmony Square*

Fa di questo un lavoro Tilt Studio, una casa di sviluppo olandese che, tramite l'utilizzo del videogioco, cerca di rendere la società più consapevole su argomenti come le fake news e la disinformazione. Sempre più spesso questo gruppo di designer, programmatori e esperti della comunicazione vengono contattati da enti pubblici come il governo britannico, la commissione europea e la NATO per la creazione di progetti che aiutino la cittadinanza.

Uno dei loro prodotti più famosi è *Harmony Square*, un gioco che punta a consapevolizzare il giocatore riguardo alla disinformazione. L'ambientazione del gioco è l'idilliaca Harmony Square, un piccolo quartiere ossessionato dalla democrazia. Il protagonista viene assunto come Capo Ufficiale della Disinformazione e nel corso di quattro brevi livelli il suo compito è quello di disturbare la pace e la tranquillità del quartiere alimentando divisioni interne e mettendo i suoi residenti l'uno contro l'altro. L'obiettivo del gioco è mettere in luce le tattiche e le tecniche di manipolazione utilizzate per ingannare le persone, costruire un seguito o sfruttare le tensioni sociali a fini politici. L'università di Harvard ha fatto di questo titolo un caso studio per le sue ricerche, le quali hanno verificato l'estrema efficacia del titolo. Lo studio afferma che *Harmony Square* agisce come un "vaccino" psicologico contro la disinformazione: giocando si sviluppa una resistenza cognitiva contro le comuni forme di manipolazione che si possono incontrare online.

Anche tra gli sviluppatori di giochi commerciali stanno nascendo sempre più storie informative oltre che ludiche e divertenti, ne è un esempio il celebre *This war of mine* che mette il giocatore nei panni di un civile in una città in guerra, coinvolgendo emotivamente il chi gioca e avvicinandolo a realtà che molto spesso sono troppo lontane e complesse per essere comprese semplicemente leggendo una notizia sul giornale.

Molte persone ci hanno contattato per ringraziarci e spronarci a continuare con il nostro lavoro di sensibilizzazione.

(Pawel Miechowski , intervistato da Gamereactor, 2015, tda)

“Potrebbe sembrarti di stare capendo le dinamiche della sopravvivenza in periodo di guerra. Ma poi *This War of Mine* ti ricorda, in modo incredibilmente efficace e straziante, che la guerra non segue regole prevedibili. A volte le persone muoiono, così, senza una ragione apparente” (Rob Zacny, 2014, tda).

Al giorno d'oggi progetti del genere nascono sempre più spesso, e sempre più spesso riescono a portare del cambiamento.

Ne è una prova *Playmob*, una piattaforma che collega gli sviluppatori di giochi alle organizzazioni benefiche, che, grazie alle sue creazioni ha sfamato 10.000 famiglie e salvato 31 panda.

I giochi, che questi siano fisici o digitali, sono ottimi mezzi per porre domande.

(Scott Dejong, intervistato da *The Economist*, 2023, tda)

Questa è un'affermazione di Scott Dejong, designer di un gioco da tavolo sull'informazione bellica creato per il governo canadese. Nell'intervista sottolinea l'efficacia del media, che stimola l'apprendimento e riesce a raggiungere persone che sono scoraggiate da metodi educativi più tradizionali e diretti.

7.2.3 Itinerario di viaggio

L'obiettivo di Moondo è quello di sensibilizzare il suo pubblico mostrando le conseguenze del riscaldamento globale. Tramite la creazione di un contesto coerente e lo Storytelling, sensibilizza lo spettatore, immergendolo in una realtà paradossale, nella quale un'agenzia di viaggi lo invita a prenotare una vacanza in un mondo dove le città che soffrono di devastanti inondazioni a causa dell'aumento del livello del mare diventano incredibili mete turistiche da visitare con maschera e boccaglio.

L'apice dell'esperienza si raggiunge grazie al dispositivo con cui la neonata agenzia mostra ai clienti e investitori come il mondo offrirà sempre più di queste "fantastiche" mete. Il dispositivo mostra una mappa del mondo dove degli indicatori gialli segnano le città inondate che fanno parte del portafoglio mete Moondo. I comandi permettono di scegliere un anno tra il 2030 e il 2050, selezionare un continente e impostare la fase lunare, cambiando così l'influenza della Luna sulle maree.

Man mano che lo spettatore muove la leva degli anni verso il 2150, le coste vengono inghiottite dalle acque, lasciando sempre meno terra asciutta. Gli indicatori sulla mappa iniziano ad aumentare sempre più, mostrando quante nuove città diventeranno mete turistiche dell'agenzia. Una volta scelti tutti i parametri, sarà possibile premere il tasto ENTER e vedere le "incredibili" attività acquatiche che si potranno fare nelle città che prima offrivano solo "noiose camminate".

Attraverso questa esperienza, Moondo cerca di creare un impatto emotivo sul pubblico, mostrando in modo visivo e coinvolgente le conseguenze del riscaldamento globale e invitando gli spettatori a riflettere.

[Fig. 7.9] Diagramma di flusso dell'utilizzo del dispositivo di Moondo

FEWER COASTS, MORE FUN

CHOOSE A MOON PHASE
to check its influence on the tides

SLIDE FORWARD IN TIME
to see the ocean's level rising

ROTATE THE COAST CURSOR
and discover the possible destinations

YEAR 2143

COAST SOUTHERN EUROPE

MOON WAXING GIBBOUS

[Da Fig. 7.10 a Fig. 7.27]
Esperienza dell'utilizzo del
dispositivo di Moondo

7.3 CREARE MAREE DIGITALI

7.3.1 Le risorse usate

L'applicazione mostrata dal dispositivo di Moondo è un software autonomamente sviluppato dalla parte informatica dei componenti del progetto. L'applicativo è una visualizzazione di dati interattiva che permette di navigare una mappa del mondo, vedere l'innalzamento del mare con il passare degli anni, scoprire quali città verranno inondate a causa del riscaldamento globale e delle maree causate dalla luna.

Il software è stato interamente programmato in JavaScript, HTML e CSS, ai quali è stato affiancato l'utilizzo di alcune librerie e API.

In informatica, una libreria, è un insieme di funzioni o strutture dati predefinite e predisposte per essere collegate ad un programma software attraverso un opportuno collegamento. Per questo progetto le librerie utilizzate sono state principalmente due: p5.js e jQuery.

p5.js è una libreria open source progettata per rendere accessibile la programmazione, più nello specifico per il creative coding. La libreria è stata creata da Lauren Lee McCarthy e si pone come un'interpretazione di Processing per il Web.

Processing è infatti un linguaggio di programmazione sviluppato da Casey Reas e Ben Fry con un approccio rivolto all'apprendimento e alla creazione di grafica con il codice.

Esattamente come Arduino, introdotto nel capitolo precedente, Processing e p5.js sono degli strumenti pensati educare le

persone ad ambiti nuovi e creativi, ma che hanno delle grandi potenzialità anche nell'impiego di soluzioni produttive professionali e che si rivelano una preziosa risorsa nell'attività di prototipazione, sia fisica che digitale.

Ma le premesse non sono l'unica cosa che questa libreria condivide con Arduino, la community ha infatti sviluppato un modo per collegare gli input della basetta alle funzioni di p5.js rendendoli un'accoppiata vincente.

jQuery è invece una libreria JavaScript cross-browser rilasciata nel 2006. Veloce, versatile ed estensibile, jQuery consente di gestire con semplicità delle attività che risulterebbero lunghe o complesse in JavaScript. Infatti jQuery racchiude in metodi richiamabili con una sola riga di codice delle attività che in JavaScript avrebbero bisogno invece di una lunga programmazione. Oltre a jQuery è stata utilizzata anche una sua estensione, Slick, pensata per i caroselli di immagini è stata sfruttata per tutte le animazioni dei testi creando un effetto "slot machine". Le API (Application Programming Interfaces) sono invece delle richieste che vengono inoltrate ad un determinato server, che consentono alle applicazioni di scambiare dati in modo semplice e sicuro. Queste sono servite per la creazione della mappa e per l'elaborazione dei dati di altitudine per regolare l'innalzamento del livello del mare. Le richieste API sono state fatte ai server di MapTiler, che permettono l'accesso ai dati geografici e alle mappe. Questi sono stati sfruttati grazie ad OpenLayers, una libreria JavaScript open-source che offre strumenti per la visualizzazione e l'interazione con le mappe, permettono di gestire la navigazione, lo zoom, i marcatori e molte altre caratteristiche tramite le sue funzioni e metodi.

7.3.2 Un mondo da inondare

OpenLayers è una libreria che permette di visualizzare, navigare e interagire con delle mappe. Ma una libreria di questo genere senza dei dati spaziali e una mappa da utilizzare non può fare molto, è per questo motivo che l'applicazione del dispositivo di Moondo richiede, tramite delle chiamate API, i dati geografici necessari ai server di MapTiler, che si occupa di elaborare le richieste e fornire le risposte. Per ottenere l'accesso a questi dati è però necessario ottenere una "chiave", che permette di collegare la chiamata API al proprio account MapTiler in modo da tenere il conto del numero di chiamate effettuate, che verranno pagate a seconda dei termini e le condizioni del servizio. La mappa sfruttata da OpenLayers è frutto dell'editor di mappe presente sul sito di MapTiler, che ha permesso di rendere i

colori di mare e terraferma coerenti con i colori dell'identità di Moondo. La mappa è stata anche privata di qualsiasi indicatore, per avere un ambiente di base più pulito possibile per permettere allo spettatore di concentrarsi solamente sulle informazioni che Moondo punta a trasmettere. Queste informazioni sono composte da un livello "inondazioni", che mostra l'avanzamento del mare durante il passare degli anni e da un livello contenente gli indicatori delle città inondate, creati tramite l'utilizzo degli oggetti di OpenLayers, che vengono visualizzati a seconda dell'anno corrente e quindi dell'innalzamento del mare. Questi livelli sono poi assemblati, inseriti sopra la mappa e gestiti tramite funzioni apposite.

[Fig. 7.28] Editor di mappe sul sito di MapTiler


```

//key MapTiler
const key = "MjMqgHgDmsYlruOpAsxe";

//API per richiedere lo stile della mappa
const styleJson = `https://api.maptiler.com/maps/060cce6a-c3ea
42ae-a2b6-829c28e265a1/style.json?key=` + key;

//crea la variabile che contiene la mappa
const map = new Map({
  target: "map",

  //elimina i controlli per una mappa più pulita
  controls: [],
  layers: [

    //aggiunge il livello inondazioni
    waterLayer,

    //aggiunge gli indicatori
    cityMarkersLayer1,
    cityMarkersLayer2,
    cityMarkersLayer3,
    cityMarkersLayer4,

    //aggiunge gli indicatori in WORLD VIEW
    cityMarkersNoZoomLayer1,
    cityMarkersNoZoomLayer2,
    cityMarkersNoZoomLayer3,
    cityMarkersNoZoomLayer4],

  //imposta il centro della mappa
  view: new View({
    center: fromLonLat([15, -12]),
    zoom: 2.1,
  }),
});

//applica lo stile alla mappa
olms.apply(map, styleJson);

```

[Cod. 7.1] Parte di codice che crea la mappa su cui vengono visualizzati i dati

7.3.3 Le inondazioni

Generalmente, quando si fa una richiesta API ad un server che fornisce dati geografici come MapTiler, ciò che si ottiene è un tileset, o meglio, una parte di questo. Immaginiamo di dividere una cartina geografica in una griglia, ognuna delle caselle è una tile. Dal momento che memorizzare tutti i dati geografici presenti in una mappa, trovare le informazioni che si stanno cercando e mostrarle sarebbe troppo dispendioso a livello hardware, le applicazioni che lavorano con le mappe chiedono al server solo le tile utili e quelle nelle strette vicinanze, in modo da ottimizzare i tempi e tenere delle prestazioni elevate. I tileset non sono tutti uguali, esistono tileset raster, che cambiano immagine visualizzata a ogni livello di zoom, e raster vettoriali, che invece sfruttano file Json per il passaggio di dati.

Per la visualizzazione delle inondazioni sulle coste l'applicazione del dispositivo di Moondo sfrutta un tileset raster particolare, chiamato "terrain-rgb".

"Terrain-rgb" fornisce le informazioni sull'altitudine di qualsiasi luogo del mondo che non si trovi al disotto del livello del mare. Le tile di questo tileset permettono di sceglierne la dimensione (in questo caso 512 m), in modo da ottimizzare i processi di calcolo a seconda della precisione necessaria e hanno un colore codificato in RGB che è convertibile in altitudine usando una semplice formula che converte i valori di rosso, verde e blu nell'effettiva altitudine.

Come detto nel precedente sottoparagrafo la mappa di Moondo si compone di vari livelli che vengono visualizzati uno sopra l'altro, quello che si occupa della visualizzazione delle inondazioni è un livello raster che si compone da pixel colorati dello stesso colore del mare che ricoprono le coste simulando l'innalzamento del mare.

Per gestire questa parte della visualizzazione un event listener monitora l'input per l'innalzamento del livello del mare e ogni volta che viene cambiato, fa partire una serie di operazioni che modificano le inondazioni. I valori "terrain-rgb" richiesti tramite API (salvati nella variabile elevation) vengono controllati tile per tile e convertiti in una serie di pixel composta di elementi colorati del colore del mare laddove la tile presenta un'altitudine maggiore di quella selezionata e lasciata trasparente dove invece è più bassa. Tutto questo viene gestito da un oggetto RasterSource raster, che permette di convertire i pixel di un'immagine seguendo delle funzioni preimpostate (la funzione flood). L'immagine viene infine convertita in un oggetto, istanza della classe imageLayer, che può essere utilizzato come livello applicabile e visualizzabile nella mappa.

```

//creazione della variabile contenente le tile-rgb
const elevation = new XYZ({

  //API per richiedere le tile-rgb
  url: "https://api.maptiler.com/tiles/terrain-rgb/{z}/{x}/{y}.
  png?key=" + key,
  tileSize: 512,
  maxZoom: 12,
  crossOrigin: "",
  interpolate: false,
});

//conversione dei dati RGB di "elevation" nelle inondazioni
const raster = new RasterSource({
  sources: [elevation],
  operation: flood,
});

//conversione "raster" in un livello visualizzabile
const waterLayer = new ImageLayer({
  opacity: 0.6,
  source: raster,
});

//funzione lanciata da "raster" per creare le inondazioni
function flood(pixels, data) {
  const pixel = pixels[0];
  if (pixel[3]) {

    //formula per convertire le tile-rgb in altitudine
    const height = -10000 + (pixel[0] * 256 * 256 + pixel[1] * 256
      + pixel[2]) * 0.1;

    //paragone tra l'altezza del mare e l'altitudine
    if (height ≤ data.level) {
      pixel[0] = 9;
      pixel[1] = 28;
      pixel[2] = 34;
      pixel[3] = 255;
    } else {
      pixel[3] = 0;
    }
  }
}

return pixel;
}

```

[Cod. 7.2] Parte di codice
adibita all'inondazione delle
coste

7.3.4 Le città inondate

Mano a mano che le coste vengono inondate, la visualizzazione mostra quali città famose subiscono questo fenomeno. Lo scopo del dispositivo non è fare un resoconto accurato di tutti i luoghi che soffriranno per questo, ma è consapevolizzare lo spettatore sul cambiamento climatico, dando un'idea di come, prossimi 120 anni, le città che conosciamo, che abbiamo visitato o visto in foto dovranno fare i conti con l'innalzamento del livello del mare provocato dall'uomo.

Le informazioni sulle città da mostrare vengono prelevate da un file Json creato appositamente, questo è un tipo di file testuale per la strutturazione dei dati. Qui tutti i dati sono divisi per città, ognuna delle quali contiene tutte le informazioni che servono al codice per gestirle e mostrarle sulla mappa.

Ogni città è descritta dal suo nome, dalla sua posizione nella mappa (Lat e Long), dalla macro area di mappa di cui fa parte (costa), dalla fascia temporale in cui questa deve essere mostrata (anno) e dalla gravità dell'inondazione per fascia temporale, valore che servirà in futuro per determinare quali attività immersive è possibile fare (`activity1`, `activity2`, `activity3` e `activity4`). Questi dati vengono poi sfruttati dal codice che richiama una funzione apposita, `updateMap()`, per aggiornare la mappa ogni qual volta l'anno selezionato, e quindi il livello del mare cambia, mostrando le città inondate e facendo scomparire le altre.

[Fig. 7.29] Dettaglio della data visualization del dispositivo di Moondo.


```
//array di città nel file Json
“cities”: [
  {
    “nome”: “Hamburg”,
    “lat”: 53.5488282,
    “long”: 9.9871703,
    “anno”: 1,
    “costa”: 6,
    “activity1”: 2,
    “activity2”: 5,
    “activity3”: 6,
    “activity4”: 7
  },
  {
    “nome”: “Cambridge”,
    “lat”: 52.1950788,
    “long”: 0.1312729,
    “anno”: 1,
    “costa”: 6,
    “activity1”: 1,
    “activity2”: 2,
    “activity3”: 6,
    “activity4”: 7
  },
  {
    “nome”: “Copenhagen”,
    “lat”: 55.670968,
    “long”: 12.5683372,
    “anno”: 2,
    “costa”: 6,
    “activity2”: 2,
    “activity3”: 2,
    “activity4”: 3
  }
]

```

[Cod. 7.3] Tre delle 95 città salvate nel file Json da cui vengono prese le informazioni per mostrare le città sulla mappa

7.3.5 Navigare in un mondo sommerso

Moondo divide le città dove offre le proprie esperienze immersive in otto macro aree, chiamate “coste”. queste coste, che corrispondono grossomodo ai continenti (o a parte di questi) sono le aree che l’utente può visualizzare utilizzando il dispositivo per la previsione delle inondazioni. La navigazione della mappa è infatti costretta a queste otto viste del mondo, ognuna corrispondente ad una costa, e a una visione generale della mappa, chiamata `WORLD VIEW`. Questa limitazione è stata posta per focalizzare l’attenzione dello spettatore sulla parte delle inondazioni che, mostrando un intero continente, riescono a rappresentare al meglio la devastazione causata dal fenomeno, evidenziando così il maggior numero di città famose colpite da questa calamità. Per motivi estetici, lo spostamento da una “vista” all’altra non avviene istantaneamente, infatti la telecamera si allontana dall’area precedente facendo uno `zoom-out` e si avvicina gradualmente all’area selezionata con uno `zoom-in`. Per questo è stata creata una funzione apposita, chiamata `flyTo()`. Questa consulta il file `Json` per individuare il prossimo punto in cui deve spostare la telecamera e inizia l’animazione di spostamento. Inizia facendo scomparire gli indicatori delle città, in modo che non risultino sgradevoli durante lo spostamento; successivamente divide in due il tempo fornitogli per l’animazione, usando metà per animare la fase di `zoom out` e metà per la fase di `zoom in`. Una volta posizionata la telecamera la funzione provvede a fare ricomparire gli indicatori delle città e ad aggiornare le `tiles` delle inondazioni, in quanto di queste, per tenere alte le prestazioni, vengono caricate solamente quelle dell’area interessata.

La funzione che mostra l’intera mappa (`WORLD VIEW`), chiamata `flyToWorldView()`, funziona in maniera analoga, ma solo per quanto riguarda la prima parte di `zoom out`. Una volta posizionata la camera infatti non compaiono più gli indicatori delle singole città, ma dei `marker` più grandi che raggruppano le città vicine sotto un unico indicatore, che ne mostra il numero.

```

function flyTo(location, maxZoom, minZoom){
    //fade out indicatori città e inondazioni
    markersFadeOut();
    floodFadeOut();

    const view = map.getView();
    const duration = flytoDuration;

    //animazione di spostamento
    view.animate({
        center: location,
        duration: duration,
    },
        //funzione che parte finito lo spostamento
        () => {
            //fade in indicatori città e inondazioni
            floodFadeIn();
            markersFadeIn();
        }
    );

    //animazione di zoom out che parte in parallelo allo spostamento
    view.animate({
        zoom: minZoom,
        duration: duration / 2,
    },
        //funzione che parte finito lo zoom out
        () => {
            if (!goingWorldView) {
                //animazione di zoom in
                view.animate({
                    zoom: maxZoom,
                    duration: duration / 2,
                });
            }
        }
    );
}

```

[Cod. 7.4] Parte di codice che si occupa della navigazione da una costa all'altra

7.3.6 Dati fissi in una mappa mobile

La visualizzazione dei dati sulle inondazioni di mondo non si compone solamente della mappa e dei suoi elementi. È anche presente una serie di informazioni immobili (anche se variabili), che ricoprono sempre lo stesso posto nella visualizzazione. Questa si compone di una mini mappa del mondo, che evidenzia l'area selezionata, un indicatore per l'aumento del livello del mare, diviso nella parte dovuta al riscaldamento climatico e dalla parte dovuta invece all'influenza della luna sulle maree e infine una serie di caselle di testo che indicano l'anno selezionato, la fase del ciclo di 18,6 anni della luna, la fase lunare e la costa selezionata.

Le caselle di testo vengono cambiate ogni qualvolta il comando associato genera un input. Ogni comando fisico è collegato ad un ascoltatore di eventi nel codice (pratica semplificata grazie alla libreria jQuery) in modo che, quando ad un comando viene dato uno specifico input, questo possa avviare la funzione associata. In questo modo il testo viene rimpiazzato a seconda dell'input e la mini mappa evidenzia una parte del mondo rispetto ad un'altra, mostrando un'immagine che viene caricata sopra quella precedente.

Per la parte dell'indicatore dell'altezza del mare è stata usata invece la libreria p5.js, che permette un facile controllo delle forme. p5 funziona a frame, ha infatti una funzione `update()` che viene eseguita ciclicamente. L'indicatore è formato da un rettangolo che viene ricreato ogni frame a seconda del valore che ha la variabile dedicata agli anni. Per farlo questa, che ha un valore da 2030 a 2150 viene convertita, tramite una proporzione fatta da una funzione ad hoc, nell'altezza in pixel del rettangolo blu. Una volta ottenuto questa forma viene creato il rettangolo giallo che visualizza l'influenza della luna sul livello del mare; questo valore è dato da una percentuale dell'innalzamento del livello degli oceani, la quale varia a seconda della fase lunare. Infine vengono posti sopra i due rettangoli le linee di misurazione e gli indicatori numerici.

7.3.7 Comandi fisici per inondazioni digitali

Tutte le interazioni tra utente e applicazione avvengono tramite un'interfaccia tangibile (tui), i quali output vengono riportati da Arduino su un terminale.

La libreria `p5SerialControl` offre funzioni per leggere questo terminale, creando un collegamento con questo attraverso la variabile `serial`. La funzione `gotData()` si occupa di gestire l'arrivo dei dati sul terminale, ed è lanciata ogni volta che viene rilevato un evento `data` su `serial`. Tutti i dati vengono scritti da Arduino su un singolo terminale, senza che tra questi ci sia una distinzione. Per poter distinguere se un valore corrisponde, ad esempio, al verso di rotazione dell'encoder che regola le fasi lunari oppure a quello utilizzato per la selezione della costa è stato aggiunto, all'inizio di ogni stringa, un carattere identificativo, così che tramite questo si possa risalire all'identità del dato e utilizzarlo quindi in modo corretto.

Una volta compresa la natura del dato, questo viene analizzato e sottoposto a varie elaborazioni. Successivamente, viene inviato un segnale tramite la funzione `dispatchEvent()` all'applicazione JavaScript principale, che non è direttamente collegata a `p5.js`, ma ne rileva il segnale e agisce di conseguenza. I dati che arrivano sono di diversi tipi e vengono quindi gestiti in modi differenti. I dati provenienti dai pulsanti sono i più semplici: quando viene premuto un pulsante, come per il pulsante `WORLD VIEW`, Arduino stampa sul terminale una stringa contenente solo l'identificativo dell'input. Appena viene rilevato l'arrivo di un dato su `serial`, la funzione `gotData()` lo identifica come "pressione del pulsante `WORLD VIEW`" e comunica l'evento all'applicazione principale, che avvia le funzioni per spostare la telecamera e visualizzare la mappa del mondo nel suo insieme. Per i comandi che non sono pulsanti e possono inviare quindi valori diversi, l'analisi dei dati è più complessa. Per gli encoder, ad esempio, viene rilevato il verso di rotazione, che può essere `1` o `-1`, richiedendo l'invio di un segnale diverso a seconda del valore. Il segnale più complesso riguarda gli anni che regolano l'innalzamento del mare. Essendo un numero con 120 possibili valori, non è pratico creare un segnale per ogni singola opzione. Pertanto, il valore degli anni viene inserito in un elemento della pagina HTML (la parte visiva dell'applicazione) accessibile sia a `p5.js` che al resto del codice e viene inviato un segnale per notificare questa azione. In tal modo, il codice principale ottiene il dato e lo trasforma nella visualizzazione delle inondazioni.

```

//apertura collegamento verso il terminale
serial = new p5.SerialPort("10.168.183.69", "5173");
serial.open("/dev/tty.usbserial-14210");

//richiama la funzione gotData() all'arrivo di nuovi dati
serial.on("data", gotData);

//gestione dei dati in arrivo
function gotData() {
  let currentString = serial.readLine();
  trim(currentString);
  if (!currentString)
    return;
  latestData = currentString;

  //gestione dati slider YEARS
  if (latestData.charAt(0) == "s") {
    provettaLevel = map(latestData.slice(1), 0, 150, 30, 300);
    control.value = latestData.slice(1);
    control.dispatchEvent(new Event("input"));
  }

  //gestione dati tasto WORLD VIEW
  if (latestData.charAt(0) == "w") {
    zaWardo.dispatchEvent(new Event("world-view"));
  }

  //gestione dati encoder MOON
  if (latestData.charAt(0) == "m") {
    if (latestData.slice(1) == 1)
      moon.dispatchEvent(new Event("next-moon"));
    else if (latestData.slice(1) == -1) {
      moon.dispatchEvent(new Event("prev-moon"));
    }
  }

  //gestione dati encoder COASTS
  if (latestData.charAt(0) == "c") {
    if (latestData.slice(1) == 1) {
      zaWardo.dispatchEvent(new Event("next-coast"));
    }
    else if (latestData.slice(1) == -1) {
      zaWardo.dispatchEvent(new Event("prev-coast"));
    }
  }
}
}

```

7.3.8 La fine dell'esperienza immersiva

La parte finale dell'esperienza Moondo inizia quando, dopo aver selezionato un anno, una costa e una fase lunare, l'utente preme il tasto enter. Il segnale viene trasmesso da Arduino alla parte p5.js, che lo legge e invia un segnale all'applicazione principale, che fa partire la funzione `outro()`. La funzione blocca tutti i controlli e salva valori selezionati dall'utente, che vengono mostrati a schermo (utilizzando un effetto slot machine ottenuto grazie alla libreria `Slick.js`). È dopo di questo che parte un breve montaggio video che mostra quali attività l'utente potrà fare con Moondo durante quel determinato anno, in quella determinata costa e con quella determinata fase lunare.

Le attività che compongono il video vengono selezionate in base alle scelte dell'utente dalla funzione `activitySelection()` e montate assieme da `startVideo()`.

`activitySelection()` si occupa prima di tutto di capire quali attività è possibile svolgere in quale città con i parametri selezionati. Consulta il `Json` per raggruppare tutte le città già inondate che corrispondono alla costa selezionata e ne salva il valore corrispondente all'altezza dell'acqua (un valore che va da 1 a 9) in quella fascia temporale (`activity1`, `activity2`, `activity3` o `activity4`). Aggiunge poi al livello di inondazione l'influenza della luna, ottenendo, per ogni città, il suo livello di inondazione. Dopo questo la funzione seleziona 3 città con 3 valori diversi in modo da non mostrare attività uguali e passa quindi alla selezione dei video. La scelta viene fatta tra trenta video diversi, suddivisi nelle varie attività possibili. Da questi ne vengono selezionati randomicamente tre che soddisfino i requisiti calcolati in precedenza e che sono l'uno diverso dall'altro. Infine, il video viene montato e riprodotto a schermo, mostrando tre luoghi e le rispettive attività che si potranno fare in base ai parametri selezionati.

Finito il video vengono visualizzate a schermo delle frasi (come prima dell'inizio dell'esperienza) che invitano a fare una vacanza con Moondo e ad utilizzare il dispositivo per scoprire in quali fantastiche città sommerse l'agenzia potrà portare i suoi clienti nel futuro.

```

function outro() {
  if (!fromWorldview && canMove) {

    //reset dei valori iniziali
    restarting = true;

    //blocco di tutti i comandi del dispositivo
    canMove = false;

    //selezione dei video delle attività da mostrare
    activitySelection(moon, coast, year);

    //animazione di entrata dei testi che mostrano le selezioni
    selectionAnimationIn(moon, coast, year);

    //timer di 5 secondi
    setTimeout(() => {

      //animazione di uscita dei testi che mostrano le selezioni
      selectionAnimationOut(moon, coast, year);

      //inizio del video-montaggio delle attività
      startVideo()
    }, 5000);
  }
}

```

[Cod. 7.6] Parte di codice che si occupa di gestire tutte le funzioni per la fine dell'esperienza e per l'inizio del montaggio video

**Moondo è un progetto
volutamente provocatorio.
Ironizza su catastrofi che rischiano
di diventare la normalità.
Moondo non punta a minimizzare,
punta a far riflettere.
Il Progetto Moondo mira ad impedire
che una realtà del genere si concretizzi mai.**

BIBLIOGRAFIA

Koenig, G.K. (1983). *Design: rivoluzione, evoluzione o involuzione?* in *Ottagono*, 68. Bologna Editrice Compositori.

Pater, R. (2021). *CAPS LOCK: How Capitalism Took Hold of Graphic Design, and How to Escape from It*. Valiz.

Scheiwiller, V. & Corraini, M. (1998). *Good design*. Corraini Edizioni.

Tamborrini, P. (2009). *Design sostenibile. Oggetti, sistemi e comportamenti*. Electa.

Van Helvert, M. (2016). *The Responsible Object: A History of Design Ideology for the Future*. Valiz.

Bardzell, J., & Bardzell, S. (Aprile 2013). *What is critical about critical design? In Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems*. (pp. 3297-3306).

Bucchetti, V. (2018). *Progetto e culture visive. Elementi per il design della comunicazione*. FrancoAngeli.

Castillo, G., & Choi, E. (2015). *Hippie Modernism: The Struggle for Utopia*. Thames & Hudson.

Dunne, A. (2008). *Hertzian Tales: Electronic Products, Aesthetic Experience, and Critical Design*. MIT Press.

Dunne, A., & Raby, F. (2013). *Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming*. MIT Press.

Dunne, A., & Raby, F. (2021). *Design Noir: The Secret Life of Electronic Objects*. Bloomsbury Publishing.

Johannessen, L.K., Keitsch, M.M., Pettersen, I.N., (5-8 agosto 2019). *Speculative and Critical Design - Features, Methods, and Practices*, in *Proceedings of the 22nd International Conference on Engineering Design*. Conferenza Internazionale sul design ingegneristico, ICED19, Delft, Paesi Bassi.

Jonas, H. (1985). *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age*. University of Chicago Press.

Kanitzsa, G. (1997). *La grammatica del vedere*. Il Mulino.

Kirby, D. (2011). *Lab Coats in Hollywood: Science, Scientists, and Cinema*. MIT Press.

Mari, E. (2011). *25 modi per piantare un chiodo*. Edizioni Mondadori.

Mitrović, I. (2015). *An Introduction to Speculative Design Practice*. (I. Mitrović & M. Golub, Eds.). Department for Visual Communications Design, Arts Academy, University of Split.

Pater, R. (2021). *CAPS LOCK: How Capitalism Took Hold of Graphic Design, and How to Escape from It*. Valiz.

Papanek, V. J. (1985). *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. Academy Chicago.

Papanek, V. J. (2022). *The Green Imperative: Ecology and Ethics in Design and Architecture*. Thames & Hudson.

Resnick, E. (2019). *The Social Design Reader*. Bloomsbury Publishing.

Schon, D. A. (1984). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think In Action*.

SpeculativeEdu (2021). Max Mollon: Let's move beyond the limits of critical, speculative and fictional design. <https://speculativeedu.eu/interview-max-mollon/>

Steiner, A. (1978). *Il mestiere di grafico*. Einaudi

Tharp, B. M., & Tharp, S. M. (2022). *Discursive Design: Critical, Speculative, and Alternative Things*. MIT Press.

Aaker, D. A. (1996). *Building Strong Brands*.

Airey, D. (2019). *Identity Designed: The Definitive Guide to Visual Branding*. Rockport Publishers.

Auger, J. (2013). *Speculative design: crafting the speculation*. *Digital Creativity*, 24(1), 11–35.

Davis, M. (2017). *The Fundamentals of Branding*. Lausanne: AVA Academia. Ferraresi, M. (curatore)(2017). *Pubblicità: teoria e tecniche*. Carocci Editore.

Fineman, M., Art, N. G. O., & Houston, M. O. F. A. (2012). *Faking it: Manipulated Photography Before Photoshop*. Metropolitan Museum of Art.

Keller, K., Busacca, B., & Ostillio, M. C. (2021). *La gestione del brand: Strategie e sviluppo*. EGEA spa.

MacIntyre, P. (2001). *Saatchi's labour of love*. 18: AdNews, marketing. (16 Febbraio 2001).

Mazzei A. (a cura di) (2020). *Comunicazione d'impresa*. Pearson Text Builder.

Nesurini, M. (2007). *Good morning Mr. Brand. Il senso, il valore e la personalità del brand*. Hoepli

Piatti, G., Sacconi, L., & Ziliani, G. (1979). *Fotomontaggio: storia, tecnica ed estetica*. Mazzotta.

Rynning M. (2017). *Speculative Graphic Design: Visual Identity Branding as a Catalyst for Change*. Nordes No 7, Design + Power, Oslo.

Slade-Brooking, C. (2016). *Creating a Brand Identity: A Guide for Designers: (Graphic Design Books, Logo Design,*

Marketing). Laurence King Publishing.
Wheeler, A. (2017). *Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team*. John Wiley & Sons.

Garrett J. J. (2002). *The Elements of User Experience*.

Johansson L. (2013). *Storytelling Approaches in User Experience Design: How can storytelling benefit the designer?*.

Parrish, P. (2006). *Design As Storytelling*. Tech Trends. Kluwer Academic Publishers, Volume 50, p.72-82.

Pruitt, J. and Adlin, T. (2006). *The Persona Lifecycle: Keeping People In Mind Throughout Product Design*. USA: Morgan Kaufmann Publishers.

Gruen, D. (2000). Stories and Storytelling In the Design of Interactive Systems, *Designing Interactive Systems: processes, practices, methods, and techniques*. USA: Lotus Research, p. 446-447.

Hsu, J. (2008) *The Secrets of Storytelling, Scientific American Mind*. USA: Scientific American, 46-51.

Brown, D. (1991) *Human Universals*. New York: McGraw Hill.

Bitgood, S. & Patterson, D. (1987). *Principles of exhibit design*. Visitor Behavior 2(1): 4-6.

Bloch, P. H. (1995). *Seeking the ideal form: Product design and consumer response*. Journal of Marketing, 59, 16–29.

Chitturi, R. & Rajagopal, R. and Vijay, M. (2007). *Form Versus Function: How the Intensities of Specific Emotions Evoked in Functional Versus Hedonic Trade-Offs Mediate Product Preferences*. Journal of Marketing Research, 44(November), 702–714.

Cialdini, R. (1984). Influence. *The Psychology of Persuasion*. New York, NY: William Morrow e Company.

Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley, Reading, MA.

Han, Y., & Pandelaere, M. (2021). *All that glitters is not gold: When glossy packaging hurts brand trust*. *Marketing Letters*, 32(2), 191–202.

Lakoff, G. & Johnson, M. (1999). *Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought*. New York: Basic Books Press.

Walker, S.(1995). *The environment, product aesthetics and surface*. *Design issues*, 11(3), 15-27.

Marshall, P., Rogers, Y., & Hornecker, E. (2007). *Are tangible interfaces really any better than other kinds of interfaces?*.

Garber, L. (2012). *Tangible user interfaces: Technology you can touch*. *Computer*, 45(6), 15-18.

Ras, E., Maquil, V., Foulonneau, M., & Latour, T. (2012). Using tangible user interfaces for technology-based assessment—Advantages and challenges. *Assessment*.

Ullmer, B. A. (2002). *Tangible interfaces for manipulating aggregates of digital information* (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology, School of Architecture and Planning, Program in Media Arts and Sciences).

Chui, M., Loffler, M., & Roberts, R. (2010). *The internet of things*. McKinsey Global Institute.

Greenberg, S., & Fitchett, C. (2001). *Phidgets: Incorporating physical devices into the interface*.

Rose, K., Eldridge, S., & Chapin, L. (2015). *The internet of things: An overview*. *The internet society (ISOC)*, 80, 1-50.

Waddington, N., & Taylor, R. (2007). *Arduino & open source design*. ItaliaDesign.

Galadima, A. A. (2014, September). *Arduino as a learning tool*. In 2014 11th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO) (pp. 1-4). IEEE.

Winch, G., PhD. (2014). *Emotional First Aid: Healing Rejection, Guilt, Failure, and Other Everyday Hurts*. Penguin.

Sterling, B (2005). *Shaping Things*. Cambridge, MA: The MIT Press.

O'Sullivan, D. & Igoe, T. (2004). *Physical computing: Sensing*

and controlling the physical world with computers. Boston, MA: Thomson Course Technology PTR
Friendly, M. (2008). *A Brief History of Data Visualization*. In Springer eBooks (pp. 15–56).

Cairo, A. (2013). *L'arte funzionale: Infografica e visualizzazione delle informazioni*. Pearson Italia S.p.a.

Costa, J. (1998). *La esquemática: visualizar la información*.

SITOGRAFIA

Catino, F. (2006). *Maree*. Treccani.
https://www.treccani.it/enciclopedia/maree_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/#:~:text=le%20maree%20sono%20sostanzialmente%20provocate,e%20della%20Luna%20nello%20spazio

CLIMATE CHANGE 2013. The Physical Science Basis. (2014). In Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC WGI TSU.
<https://www.climatechange2013.org>

Dangendorf, S., Hay, C., Calafat, F.M. et al. *Persistent acceleration in global sea-level rise since the 1960s*. *Nat. Clim. Chang.* 9, 705–710 (2019).
<https://doi.org/10.1038/s41558-019-0531-8>

IPCC AR6 Sea Level Projection Tool. (n.d.). NASA Sea Level Change Portal.
<https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool>

IV. A letter from the Reverend Mr. James Bradley Savilian Professor of Astronomy at Oxford, and F. R. S. to Dr. Edmond Halley Astronom. Reg. &c. giving an account of a new discovered motion of the fix'd stars. (1728). *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 637–661.
<https://doi.org/10.1098/rstl.1727.0064>

Latham, K. (2022). *The subtle influence of the Moon on Earth's weather*. Bbc.

<https://www.bbc.com/future/article/20210820-the-subtle-influence-of-the-moon-on-earths-weather>

Nazioni Unite. (2022, October 26). *Che cosa sono i cambiamenti climatici?* - ONU Italia. ONU Italia.

<https://unric.org/it/che-cosa-sono-i-cambiamenti-climatici/>

Rasmussen, C. (2021). *Study Projects a Surge in Coastal Flooding, Starting in 2030s*. NASA.

<https://www.nasa.gov/feature/jplstudy-projects-a-surge-in-coastal-flooding-starting-in-2030s>

Sea level rise map and coastal flood tool – US and global.

(n.d.). Climate Central.

<https://coastal.climatecentral.org/>

https://coastal.climatecentral.org/map/4/-32.2345/45.8686/?theme=water_level&map_type=water_level_above_mhhw&basemap=roadmap&contiguous=true&elevation_model=best_available&refresh=true&water_level=10.0&water_unit=m

Thompson, P. J., Widlansky, M. J., Hamlington, B. D., Merrifield, M. A., Marra, J., Mitchum, G. T., & Sweet, W. (2021). *Rapid increases and extreme months in projections of United States high-tide flooding*. *Nature Climate Change*, 11(7), 584–590.

<https://doi.org/10.1038/s41558-021-01077-8>

World Commission on Environment and Development. (1987).

Our Common Future. Brundtland Report. United Nations.

https://www.are.admin.ch/dam/are/it/dokumente/nachhaltige_entwicklung/dokumente/bericht/our_common_futurebrundtlandreport1987.pdf.download.pdf/our_common_futurebrundtlandreport1987.pdf

Dunne & Raby (n.d.). *Dunne & Raby*.

<https://dunneandraby.co.uk>

Exile (2013). *Apparitions*.

<http://www.exile.at/apparition/>

Garland, K. (1963), *First Thing First*.

<https://designmanifestos.org/ken-garland-first-things-first/>

Exile (n.d.) *Oedipus Reloaded*.

http://www.exile.at/oedipusreloaded/project_english.html

Johannessen, L. K. (2017). *The Young Designer's Guide to Speculative and Critical Design*, <https://www.ntnu.edu/documents/139799/1279149990/16+TPD4505.leon.johannessen.pdf/1c9221a2-2f1b-42fe-ba1f-24bb681be0cd>

Microsoft (2015). *Microsoft: Productivity Future Visions*. <https://www.youtube.com/watch?v=w-tFdreZB94>

Superflux (n.d.). *Mitigation of shock (London)*. <https://superflux.in/index.php/work/mitigation-of-shock/#>

Uber (n.d.). *Uber Air*. <https://www.uber.com/it/it/elevate/>

Cambridge Dictionary. (s.d.). *Vocabolario Cambridge Dictionary online*. <https://dictionary.cambridge.org/it/>.

Fielier B. (2016, September 12). *The importance of visual content marketing*. Thomson Reuters. <https://tax.thomsonreuters.com/blog/the-importance-of-visual-content-marketing-infographic-2/>.

Fuller, J. 2012, *Graphic Design as a liberal art*. [Blog] JarretFuller.com <https://jarretfuller.com/projects/liberalart>.

Rynning M., Skjulstad S. (2015). *Graphic Design Speculations: Teaching visual identity for water sustainability within a speculative design framework*. Culumbus Mumbai 2015: In a planet of our own a vision of sustainability with focus on water, <https://www.cumulusmumbai2015.org/>.

Seward, K. (2018). *UX vs. XD*. <https://www.xdagency.com/>

Bottà, D. (2020). *Progettare esperienze attraverso comprensione, creazione ed evoluzione*. <https://medium.com/uxlab-it/progettare-esperienze-attraverso-comprensione-creazione-ed-evoluzione-28a3d2fd61f>

Campeato. M. (2022). *Come identificare i Touchpoint del Customer Journey*. <https://everythinx.it/come-identificare-touchpoints/>

Bell, A. (2017). *UX vs XD...Users vs Humans*.

<https://medium.com/qdivision/ux-vs-xd-users-vs-humans-773d00035935#:~:text=The%20key%20to%20understanding%20the,world%20and%20the%20digital%20world.>

Black Sparrow. (n.d.). *House of Vans*.
<https://www.blacksparrowpresents.com/houseofvanslondon>

Giambrone, D. (2023). *Un iceberg stampato in 3D per sneakers e felpe a Madrid*.
<https://living.corriere.it/design/interior-design/ecoalf-store-madrid-studio-nagami/>

Kansara, V.A. (2017). *Inside Farfetch's store of the future*.
<https://www.businessoffashion.com/articles/technology/inside-farfetchs-store-of-the-future/>

Thukral, C. (2020). *This smart home health monitoring device will prevent panic in a pandemic*.
<https://www.yankodesign.com/2020/04/15/this-smart-home-health-monitoring-device-will-prevent-panic-in-a-pandemic>

SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni e design - *750'000 dollari d'investimento per "Primo": gioco interattivo sviluppato da Matteo Loglio*, diplomato SUPSI in Interaction Design. (2015, April 7).
<https://www.supsi.ch/dacd/eventi-comunicazioni/comunicati-stampa/2015/2015-04-07.html>

Project Bloks, Project Bloks research into tangible programming is complete. (n.d.). Project Bloks.
<https://projectbloks.withgoogle.com/>

Massimo Banzi (2007), *Arduino*
<http://www.sfu.ca/italiadesign/2007/interviews/massimo/banzi.html>

Infogram. (2018, March 31). *Interview: Giorgia Lupi on Accurat and Dear Data - Infogram - Medium*. Medium.
<https://medium.com/@Infogram/interview-giorgia-lupi-on-accurat-and-dear-data-fa980c45099a>

The Economist (2023). *Immersive experiences, the future of philanthropy*. The Economist.
<https://www.economist.com/prospero/2017/07/05/immersive-experiences-the-future-of-philanthropy>

The Economist (2023). *Games are a weapon in the war on disinformation*. The Economist.
<https://www.economist.com/culture/2023/04/05/games-are-a-weapon-in-the-war-on-disinformation>

Roozenbeek, J., & Van Der Linden, S. (2020). *Breaking Harmony Square: A game that “inoculates” against political misinformation*. Misinformation Review.
<https://doi.org/10.37016/mr-2020-47>

Bio City Map Of 11 Billion – Terreform ONE. (n.d.). Terreform ONE.
<https://www.terreform.org/bio-city-map>

Farnworth, R. (2021, December 15). *A Short History of Data Visualisation - Towards Data Science*. Medium.
<https://towardsdatascience.com/a-short-history-of-data-visualisation-de2f81ed0b23>

G. Lupi (intervistatore) & E. Papone (intervistatore) & A. Cairo (intervistato). (2013). [trascrizione intervista] Alberto Cairo e l'arte funzionale. La forma del dato che genera opinione. Digicult.
<https://digicult.it/it/articles/the-functional-art-of-alberto-cairo-shaping-data-to-generate-opinions/>

Gamereactor (intervistatore) & P. Miechowsky (intervistato). (2015). [intervista] This War of Mine - Pawel Miechowski Interview. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=0aZ-yKu_ANA

